

Université Nazi Boni (UNB)

**Ecole Doctorale
Sciences Naturelles et Agronomiques
(SNA)**

Burkina Faso

Unité – Progrès - Justice

N° d'ordre:

Thèse

Présentée par

BELEM Adama

En vue de l'obtention du

DOCTORAT UNIQUE EN DÉVELOPPEMENT RURAL

Option : Systèmes de Productions Animales

Spécialité : Alimentation et Nutrition

Thème

**Amélioration des pratiques d'intégration agriculture-élevage à travers
l'optimisation de la valorisation des résidus de récolte dans les exploitations
cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso**

Soutenue publiquement le **28 octobre 2024** devant le jury composé de :

Présidente :

- **Hadja Oumou SANON**, Directrice de Recherche, INERA/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso

Membres :

- **Examineur de thèse :** Guiguigbaza Kossigan DAYO, Maître de Recherche, CIRDES, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
- **Rapporteur de thèse :** Vinsoun MILLOGO, Maître de Conférences, UNB, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
- **Co-Directeur de thèse :** Bazoumana KOULIBALY, Maître de Recherche, INERA/CNRST, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
- **Directeur de thèse :** Mamadou TRAORE, Maître de Conférences, UNB, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

DEDICACE

Je dédie cette thèse :

À Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, qui, de Sa grâce, a toujours nourri ma foi et fortifié mon courage pour surmonter les épreuves.

En mémoire de mon vénéré père, feu Madi BELEM. Bien que tu aies quitté ce monde, je crois avoir enfin réalisé l'un de tes souhaits les plus chers. Puisses-tu demeurer éternellement comblé de la grâce divine !

À toute la famille BELEM, en témoignage de reconnaissance et d'attachement.

AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

L'accomplissement de cette thèse a représenté pour moi l'acquisition de nouvelles expériences dans le domaine de la recherche scientifique, un domaine à la fois passionnant et parsemé de défis. C'est pourquoi nous exprimons en premier lieu notre gratitude envers Dieu, dont la présence bienveillante s'est manifestée à chaque étape cruciale de cette entreprise ardue. Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'Initiative H2020 de l'Union Européenne qui a permis le financement du Projet : "Linking East West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification (EWA-BELT)", coordonné par le Centre de recherche sur la désertification de l'Université de Sassari. Le projet EWA-BELT vise à créer une ceinture d'intensification durable entre les systèmes de production alimentaire de l'Afrique de l'Est (Ethiopie, Kenya et Tanzanie) et de l'Ouest (Ghana, Burkina Faso et Serra Lionne). Au Burkina Faso, le projet est porté par Université Nazi Boni (UNB) et l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA).

C'est grâce aux efforts conjugués de plusieurs personnes que ce document a été obtenu. Je tiens donc à exprimer mes vifs remerciements :

- Au Dr Mamadou TRAORE, Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Institut du Développement Rural (IDR) pour l'obtention de la bourse d'étude, la confiance et l'acceptation de la supervision des travaux en tant que Directeur de thèse. Malgré ses occupations multiples, il a toujours fait preuve d'écoute à nos préoccupations, de suivi et d'orientation de tous nos travaux. Ses amendements ont été d'une grande importance pour la qualité scientifique de ce manuscrit. Qu'il trouve en ces mots toute ma reconnaissance pour son engagement à mes côtés depuis mon cycle d'ingénieur du développement rural ;
- Au Dr Bazoumana Koulibaly, Chercheur à l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chef du Programme Coton et co-Directeur de thèse, pour son encadrement, ses conseils et orientations soutenus. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour sa disponibilité et ses apports scientifiques durant toutes les étapes des travaux de cette thèse ;
- Au Dr Salifou OUEDRAOGO Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Institut du Développement Rural (IDR), pour son encadrement, ses orientations et conseils soutenus durant toutes les étapes de la thèse. Je tiens à souligner combien de fois il a aménagé son emploi du temps pour répondre à mes multiples préoccupations.

Ces intenses séances de travail resteront gravées dans ma mémoire. Qu'il reçoie en ces mots, ma sincère et profonde gratitude ;

- Au Pr Valérie MC BOUGOUMA-YAMEOGO, Enseignant-Chercheur, Professeur Titulaire à l'IDR et présidente du comité scientifique de cette thèse, ainsi qu'à tous les autres membres du comité : Dr Salimata Pousga, Maître de Conférences à l'IDR, Dr Innocent KIBA et Dr Alain PK GOMGNIMBOU, Maîtres de Recherche à l'INERA, pour leur accompagnement et leurs orientations scientifiques ;
- Aux Dr Albert SOUDRE, Maître de Conférences en Génétique Animale à l'Université Norbert ZONGO, Dr Karim TRAORE, Maître de Recherche en Agro-pédologie et gestion des ressources naturelles à l'INERA, et Dr Vinsoun MILLOGO, Maître de Conférences à l'IDR pour l'évaluation de cette thèse. Leurs amendements ont permis d'améliorer davantage la qualité du mémoire pour la soutenance ;
- Aux Pr Hadja Oumou SANON, Directrice de Recherche à l'INERA, Dr Guiguigbaza Kossigan DAYO, Maître de Recherche au Centre International de Recherche-développement sur l'Élevage en zone Subhumide (CIRDES), et Dr Vinsoun MILLOGO d'avoir accepté d'être membres de jury pour examiner ce travail ;
- Au Dr Seydou OUATTARA, notre supérieur hiérarchique, Enseignant-Chercheur et Maître-Assistant au Centre Universitaire de TENKODOGO rattaché à l'Université Thomas SANKARA. Il a grandement facilité la bonne conduite des travaux de cette thèse. Ses multiples formes de soutien ont profondément marqué mon parcours. En ces mots, qu'il reçoive ma profonde gratitude ;
- Dr Somnoma NOUGTARA, Assistant à l'Université de Fada N'Gourma et Dr Dominique OUEDRAOGO, Maître-Assistant à l'Université de Ziniaré pour leurs multiples amendements, orientations et encouragements.

Nos remerciements vont également à l'endroit de :

- Dr Adama Ouattara de l'INERA/Programme Coton pour ses conseils et Orientations, nos collègues doctorants de l'équipe du projet EWA-BELT dans le cadre duquel les travaux ont été réalisés : Madame Fadilatou Sakandé, Monsieur Adama Bamogo, pour leurs soutiens, conseils et encouragements ainsi que nos ingénieurs stagiaires : Messieurs Dramane TRAORE, Alamendogo TRAORE, Sory OUATTARA pour les efforts consentis dans tout le processus de collecte de données ;

- Doctorants Nafizatou COULIBALY, Safoura DINDANE/OUEDRAOGO et Abdoul Kader GANDEMA ainsi qu'aux ingénieurs d'élevage Yacouba SAWADOGO, Karim DEMBELE et Julienne TIENDREBEOGO pour leurs collaboration et encouragements ;
- Tous nos producteurs, dont la franche collaboration a facilité la collecte des données ;
- Ma famille pour son soutien, surtout moral, tout au long de ces années de thèse.

TABLE DES MATIERES

LISTE DES FIGURES.....	VIII
LISTE DES TABLEAUX.....	IX
SIGLES ET ABREVIATIONS	X
RESUME	XII
ABSTRACT	XIV
INTRODUCTION.....	1
1. CHAPITRE 1 : ÉTAT DE L'ART SUR L'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE ET LA GESTION DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE DANS LA ZONE COTONNIERE OUEST DU BURKINA FASO	5
1.1. CARACTERISTIQUES AGRO-PASTORALES DE LA ZONE COTONNIERE OUEST DU BURKINA FASO.....	5
1.1.1. <i>Aperçu général.....</i>	5
1.1.2. <i>Évolution des densités humaines et du cheptel.....</i>	6
1.1.3. <i>Évolution des terres agricoles et pastorales</i>	8
1.1.4. <i>Dégradation des terres de culture cultivées.....</i>	8
1.1.5. <i>Disponibilité des parcours naturels</i>	8
1.2. PRESENTATION DES SITES D'ETUDE.....	9
1.2.1. <i>Situation géographique.....</i>	9
1.2.2. <i>Sols.....</i>	12
1.2.3. <i>Réseau hydrographique</i>	12
1.2.4. <i>Végétation.....</i>	12
1.2.5. <i>Population.....</i>	13
1.2.6. <i>Activités agricoles.....</i>	13
1.2.7. <i>Activités pastorales</i>	14
1.3. ÉTAT DE L'ART SUR L'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE ET LA GESTION DES RESIDUS DE RECOLTE.....	15
1.3.1. <i>Définition de quelques concepts</i>	15
1.3.1.1. <i>Systèmes de production agricole</i>	15
1.3.1.2. <i>Intégration agriculture-élevage.....</i>	17
1.3.1.3. <i>Capacité de charge.....</i>	18
1.3.1.4. <i>Bilan fourrager</i>	18
1.3.2. <i>Quelques paramètres zootechniques de croissance des bovins.....</i>	18
1.3.2.1. <i>Gain moyen quotidien</i>	18
1.3.2.2. <i>Note d'état corporel.....</i>	19
1.3.3. <i>Évolution de l'intégration agriculture-élevage en Afrique de l'Ouest.....</i>	19
1.3.4. <i>Avantages et défis de l'intégration agriculture-élevage dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso</i>	21
1.3.5. <i>Résidus de récolte</i>	22
1.3.5.1. <i>Disponibilité et importance dans l'alimentation animale.....</i>	22
1.3.5.2. <i>Calendrier de récolte et disponibilité des résidus de récolte pour le bétail</i>	24
1.3.5.3. <i>Méthodes de valorisation des résidus de récolte dans l'alimentation animale</i>	25
1.3.5.4. <i>Autres utilisations des résidus de récolte de céréales.....</i>	25
1.3.6. <i>Cultures fourragères</i>	26
1.3.7. <i>Sous-produits agro-industriels.....</i>	27
1.4. CONCLUSION PARTIELLE.....	28
2. CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DES PRATIQUES D'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE ET DES CONTRAINTES ASSOCIEES DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO ¹.....	29
2.1. INTRODUCTION.....	29
2.2. MATERIEL ET METHODES	30
2.2.1. <i>Choix des producteurs et collecte des données.....</i>	30
2.2.2. <i>Evaluation du niveau d'intégration agriculture-élevage</i>	31

2.2.3.	<i>Analyse des données</i>	32
2.3.	RESULTATS.....	34
2.3.1.	<i>Typologie et description des types des exploitations cotonnières</i>	34
2.3.2.	<i>Caractéristiques des exploitations cotonnières</i>	37
2.3.3.	<i>Niveau d'application des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières</i>	39
2.3.4.	<i>Interactions entre pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières</i> 41	41
2.3.5.	<i>Niveau d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières</i>	42
2.3.6.	<i>Contraintes de mise en œuvre des pratiques d'intégration agriculture-élevage</i>	43
2.4.	DISCUSSION.....	45
2.5.	CONCLUSION PARTIELLE.....	47
3.	CHAPITRE 3 : ANALYSE DU POTENTIEL ET DE LA GESTION DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE DES CÉRÉALES DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO ²	49
3.1.	INTRODUCTION.....	49
3.2.	MATERIEL ET METHODES	50
3.2.1.	<i>Échantillonnage des producteurs</i>	50
3.2.2.	<i>Échantillonnage des résidus de récolte de céréales</i>	50
3.2.3.	<i>Collecte des données socioéconomiques</i>	51
3.2.4.	<i>Mesure de biomasse des résidus de récolte de céréales</i>	51
3.2.5.	<i>Estimation de la quantité de résidus de récolte de céréales stockées</i>	51
3.2.6.	<i>Analyse de la valeur nutritive</i>	52
3.2.7.	<i>Calcul de la capacité de charge saisonnière des résidus de récolte de céréales</i>	52
3.2.8.	<i>Détermination des bilans fourragers</i>	52
3.2.8.1.	<i>Bilan fourrager des résidus de récolte de céréales produits à l'échelle de l'exploitation</i>	52
3.2.8.2.	<i>Bilan fourrager des résidus des quantités de récolte de céréales stockées</i>	53
3.2.9.	<i>Analyse des données</i>	54
3.3.	RESULTATS.....	54
3.3.1.	<i>Usages des résidus de récolte</i>	54
3.3.2.	<i>Production et productivité des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières</i> 58	58
3.3.3.	<i>Valeur nutritive des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières</i>	59
3.3.4.	<i>Bilans fourragers des résidus de récolte des céréales produits à l'échelle de l'exploitation</i>	61
3.3.5.	<i>Facteurs influençant le stockage des résidus de récolte de céréales</i>	61
3.3.6.	<i>Bilans fourragers des résidus de récolte des céréales stockés dans les exploitations</i>	64
3.3.7.	<i>Niveau d'utilisation des aliments concentré/minéraux dans les exploitations cotonnières</i>	66
3.4.	DISCUSSION.....	67
3.5.	CONCLUSION PARTIELLE.....	70
4.	CHAPITRE 4 : EFFICACITÉ D'UN COMPLEMENT ALIMENTAIRE À BASE DE RÉSIDUS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES SUR LES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DES BOVINS DE TRAIT DES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO	72
4.1.	INTRODUCTION.....	72
4.2.	MATERIEL ET METHODES	73
4.2.1.	<i>Dispositif expérimental</i>	73
4.2.2.	<i>Détermination du parcours des animaux</i>	74
4.2.3.	<i>Détermination du complément d'aliment</i>	74
4.2.4.	<i>Conduite de l'essai et paramètres mesurés</i>	76
4.2.5.	<i>Détermination de la valeur nutritive des fourrages</i>	78
4.2.6.	<i>Caractérisation chimique du fumier</i>	78
4.2.7.	<i>Analyses de données</i>	79
4.3.	RESULTATS	79

4.3.1.	<i>Espèces fourragères ligneuses disponibles pour les troupeaux bovins des exploitations cotonnières en saison sèche (mars à mai)</i>	79
4.3.2.	<i>Complément d'aliment apporté au bovin de trait par jour</i>	81
4.3.3.	<i>Pratiques paysannes</i>	81
4.3.4.	<i>Évolution des paramètres zootechniques des bovins de trait</i>	82
4.3.4.1.	Poids vif moyen (PV) et gains moyens quotidiens (GMQ) des animaux.....	82
4.3.4.2.	Périmètre thoracique (PT) et note d'état corporel (NEC) des bovins	83
4.3.5.	<i>Production du fumier par les bovins de trait</i>	84
4.3.6.	<i>Composition chimique des fumiers de bovins de trait</i>	85
4.3.7.	<i>Influence du complément d'aliment sur la production du fumier</i>	86
4.3.8.	<i>Paramètres pondéraux, production et qualité chimique des bovins des cluster 3 et 4</i>	89
4.4.	DISCUSSION.....	91
4.5.	CONCLUSION PARTIELLE.....	92
5.	CHAPITRE 5 : DISCUSSION GÉNÉRALE	94
5.1.	ANALYSE DES PRATIQUES ET CONTRAINTES ASSOCIEES A L'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIERES DE L'OUEST DU BURKINA FASO	94
5.2.	DISPONIBILITE ET GESTION DES RESIDUS DE RECOLTE DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIERES DE L'OUEST DU BURKINA FASO.....	97
5.3.	OPTIMISATION DE L'UTILISATION DES STOCKS DE RESIDUS DE RECOLTE DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIERES DE L'OUEST DU BURKINA FASO	100
	CONCLUSION GÉNÉRALE, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVE	102
	REFERENCES	104
	ANNEXES	I

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte des zones cotonnières du Burkina Faso	6
Figure 2: Évolution des densités des populations humaines (A) et du cheptel animal (B) dans les régions cotonnières Ouest du Burkina Faso	7
Figure 3: Carte présentant les neuf sites d'étude dans les provinces du Mouhoun et du Tuy..	10
Figure 4: Évolution et tendances des hauteurs et des nombres de jours de pluies de 2009 à 2020 à Dédougou, chef-lieu de la province du Mouhoun	11
Figure 5: Évolution et tendances des hauteurs et des nombres de jours de pluies de 2009 à 2020 à Houndé, chef-lieu de la province du Tuy	11
Figure 6: Système de production : une combinaison de facteurs et des interactions entre les activités.....	16
Figure 7: Distribution des variables sur le plan factoriel (A) à gauche, et distribution hiérarchique des exploitations cotonnières sur le plan factoriel (B) et dendrogramme de la classification hiérarchique des exploitations cotonnières (C)	33
Figure 8: Système simplifié des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso.....	42
Figure 9: Cercle de corrélation des variables (A) et distribution des exploitations cotonnières dans le plan factoriel Dim1 et Dim2 (B)	63
Figure 10: Valeurs moyennes des quantités de résidus de récolte de céréales stockées (A), du bilan fourrager de ces stocks concernant le cheptel total bovin (B) ainsi que le bilan fourrager des bovins de trait (C)	65
Figure 11: Niveau d'utilisation des concentrés et minéraux alimentaires dans les exploitations cotonnières	66
Figure 12: Variation du poids vif moyen (A) et gains moyens quotidiens (B) des animaux des deux groupes	83
Figure 13: Valeurs moyennes journalières des quantités du fumier par bovin de trait au cours de l'essai.....	85
Figure 14: Cercle de corrélation des variables étudiées (A) et distribution des bovins de trait dans le plan factoriel à deux dimension (B).....	Erreur ! Signet non défini.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Synthèse des teneurs en éléments nutritifs de certains sous-produits agricoles et agro-industriels	24
Tableau 2: Variables utilisées dans la classification des exploitations cotonnières.....	34
Tableau 3: Typologie des producteurs des exploitations cotonnières des provinces du Mouhoun et du Tuy.....	36
Tableau 4: Caractéristiques des exploitations de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso..	38
Tableau 5: Fréquences relatives des types d'exploitations cotonnières appliquant les différentes pratiques d'intégration agriculture-élevage dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso .	40
Tableau 6: Niveau d'intégration agriculture-élevage selon les types d'exploitations cotonnières	43
Tableau 7: Fréquences relatives des contraintes d'intégration agriculture-élevage exprimées par les types d'exploitation cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso.....	44
Tableau 8: Modes de gestion des résidus de récolte par les types d'exploitation cotonnière ..	56
Tableau 9: Superficies, productions et rendements en biomasse de matière sèche, capacités de charge bovine des résidus de récolte du maïs, mil et sorgho selon les types d'exploitations cotonnières	59
Tableau 10: Teneurs moyennes en éléments nutritifs, et valeurs moyennes de la digestibilité in vitro des résidus de récolte de maïs, mil et sorgho des exploitations cotonnières	60
Tableau 11: Bilan fourrager saisonnier des résidus de récolte de céréales produits à l'échelle de l'exploitation cotonnière	61
Tableau 12: Facteurs influençant les quantités de résidus collectés dans les exploitations agricoles	64
Tableau 13: Niveau d'utilisation des aliments concentrés les différents types d'exploitations cotonnières	67
Tableau 14: Répartition des bovins de trait selon les sites et les traitements.....	73
Tableau 15: Valeur nutritive des compléments d'aliment à base résidus de sorgho et de tourteau de coton	76
Tableau 16 : Paramètres mesurés	78
Tableau 17: teneurs en éléments nutritifs des espèces ligneuses identifiées au pâturage en saison sèche	80
Tableau 18: Valeur nutritive du complément d'aliment et besoins en nutriments	81
Tableau 19: Evolution du périmètre thoracique et de la note d'état corporel des bovins des deux groupes	84
Tableau 20: Composition chimique moyenne du fumier en fonction des deux groupes de bovins	86
Tableau 21: Coefficients de corrélation entre les variables étudiées et les deux dimensions du plan factoriel.....	89
Tableau 22: Valeurs moyennes des caractéristiques pondérales, des quantités et de la teneur en éléments chimiques du fumier produit selon les bovins clusters 3 et 4	90

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACP :	Analyse en Composantes Principales
ADF:	Acid Detergent Fiber
ADL:	Acid Detergent Lignin
AE :	Agroéleveurs
AG :	Agriculteur
BNDT :	Base Nationale de Données Topographiques
BIODEV2030 :	Biodiversité et Développement d'ici 2030
BUNASOL :	Bureau National des Sols
CAE :	Charge Animale de l'Exploitation
CAS :	Charge Animale du Stock
CB :	Cellulose Brute
CC :	Capacité de Charge
CHA :	Classification Hiérarchique Ascendante
CNRST :	Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
CR-BMH :	Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun
EM :	Energie Métabolisable
EL:	Eleveur
FAO:	Food and Agriculture Organization of the United Nations
GMQ :	Gain Moyen Quotidien
INERA :	Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles
INSD :	Institut National des Statistiques et de la Démographie
IVOMD :	Digestibilité de la Matière Organique in vitro
K total :	Potassium total
MARAH :	Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques
MCIA-BF :	Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat-Burkina Faso
MECV :	Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
MAT :	Matières Azotées Totales
MAD :	Matière Azotée Digestible
MM :	Matière Minérale

MO :	Matière Organique
MS :	Matière Sèche
NEC:	Note d'État Corporel
NDF:	Neutral Detergent Fiber
N total :	Azote total
PIB :	Produit Intérieur Brut
PV :	Poids Vif
PU :	Période d'Utilisation
Scoops-Pc :	Sociétés Coopératives Simplifiées de Producteurs de Coton
SOFITEX :	Société Burkinabé des Fibres Textiles
SPAI :	Sous-Produits Agro-Industriels
SPIR :	Spectrométrie dans le Proche Infrarouge
UBT :	Unité Bovin Tropical
UF :	Unité Fourragère
ZCO-BF :	Zone Cotonnière Ouest du Burkina Faso

RESUME

Dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, la culture attelée a contribué à l'émergence des systèmes intégrés agriculture-élevage. Cependant, face aux pratiques extensives de gestion des ressources agropastorales tels que le surpâturage et les faibles apports organiques aux sols, la durabilité de ce système est menacée. Malgré les actions entreprises pour y faire face, la contribution du cheptel à la production de la fumure animale et l'utilisation des résidus de récolte dans l'alimentation du bétail demeure faible. Cette étude a eu pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité agropastorales dans la zone Ouest à travers l'optimisation de la valorisation des résidus de récolte par le bétail. L'étude a été menée dans les provinces du Tuy et du Mouhoun dans 9 villages choisis sur la base de la dominance du coton dans les systèmes de production. Pour la détermination des contraintes associées aux pratiques d'intégration agriculture-élevage, et l'analyse de la gestion des résidus de récolte, des enquêtes individuelles semi-structurées ont été effectuées respectivement auprès de 362 et 72 producteurs de coton sélectionnés par la méthode de stratification. L'étude a permis d'estimer la quantité de fourrage à base de résidus de récolte de céréales produite par les exploitants à travers l'implantation de 522 placettes (207 sur maïs, 106 sur mil et 209 sur sorgho). La qualité des fourrages a été déterminée à l'aide de la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR). La formule du complément d'aliment à base de résidus de récolte nécessaire pour couvrir les besoins d'entretien et de déplacement des bovins de trait a été déterminée par le logiciel SOLVER de Excel 2019. Le poids vif des bovins et la distance journalière de parcours ont été respectivement obtenus à l'aide d'une balance numérique de précision (max = 600 kg ; min = 4 kg ; d = 200 g) et d'un GPS Garmin. Les résultats ont montré qu'exceptées les cultures fourragères (varie de 0 à 3%) et l'utilisation pastorale des jachères (0 à 9,6%), la majorité des producteurs applique les pratiques d'intégration agriculture-élevage à travers : la traction animale (71,9 à 96,2%), l'utilisation de la fumure organique (87,5 à 100%) et l'utilisation des résidus de récolte dans l'alimentation du bétail (44,4 à 85,7%). Cependant, le degré d'intensification reste relativement faible (22,8 à 55,8%). Les contraintes qui entravent le plus cette intensification ont été d'ordre sanitaire et alimentaire du bétail. Les bilans fourragers saisonniers des résidus de récolte de céréales ont été de -0,98 UBT et -8,17 UBT concernant respectivement la production et les stocks effectués par les producteurs. L'administration du complément d'aliment (1,5kg tourteau de coton + 3 kg résidus de récolte du sorgho) aux bovins de trait a permis d'obtenir un GMQ moyen de 113g/jour/bovin et une production moyenne de fumier de 2,96 kgMS/jour/bovin contre respectivement -367g/jour/bovin et 1,84

kgMS/jour/bovin selon la pratique paysanne. En définitive, l'optimisation de l'utilisation des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières a contribué à réduire les pertes de poids des bovins de trait avant l'entrée en saison des pluies, et d'augmenter la productivité de fumier de 37,41%. Cependant, les bilans fourragers de cette ressource agropastorale sont restés relativement déficitaires. Dans le contexte des exploitations cotonnières, l'étude suggère pour optimiser l'intégration agriculture-élevage, d'augmenter la production de la biomasse des résidus de récolte en orientant les producteurs vers les cultures fourragères à double usage. Il s'avère aussi nécessaire, d'améliorer les conditions de stockage de cette ressource agropastorale afin d'accroître substantiellement le stock disponible pour une intégration agriculture-élevage durable dans la zone cotonnière.

Mots clés : Résidus de récolte de céréales, Agriculture-élevage, Zone cotonnière Ouest, Bovins, Bilan fourrager

ABSTRACT

In the western cotton-growing zone of Burkina Faso, animal-drawn cultivation has contributed to the emergence of integrated crop-livestock systems. However, despite extensive agro-pastoral resource management practises such as overgrazing and low organic inputs to the soil, the sustainability of this system is at risk. Despite the measures taken to address these issues, the contribution of livestock to the production of animal manure and the use of crop residues in livestock feed remains low. The overall aim of this study was to improve agro-pastoral production and productivity in the western zone by optimising the use of crop residues by livestock. This study was carried out in the Tuy and Mouhoun provinces in 9 villages selected on the basis of the dominance of cotton over cotton production systems. Individual semi-structured surveys were carried out on 362 and 72 cotton farmers, respectively, selected using the stratification method to determine the constraints associated with agricultural-livestock integration practises and to analyse crop residue management. The study made it possible to estimate the quantity of fodder based on cereal harvest residues produced by farmers through the establishment of 522 plots (207 on maize, 106 on millet and 209 on sorghum). The quality of the fodder was determined using near infrared spectrometry (NIRS). The formula for the crop residue-based feed supplement required to cover the maintenance and movement needs of draught cattle was determined using SOLVER of Excel 2019. The live weight of the cattle and the daily grazing distance were obtained using a precision digital scale (max = 600 kg ; min = 4 kg ; d = 200 g) and a Garmin GPS. The results showed that, with the exception of fodder crops (varying from 0 to 3%) and pastoral use of fallow land (0 to 9.6%), the majority of producers applied agricultural-livestock integration practises through: animal traction (71.9 to 96.2%), use of organic manure (87.5 to 100%) and use of crop residues in livestock feed (44.4 to 85.7%). However, the degree of intensification remained relatively low (22.8 to 55.8%). The main constraints to this intensification were health and livestock feed. The seasonal fodder balances for cereal crop residues were -0.98 and -8.17 Tropical Cattle Units (TCU) for producers' production and stocks, respectively. Supplementary feeding (1.5 kg cottonseed meal + 3 kg sorghum harvest residues) to the draught cattle produced an average GMQ of 113 g/day/cattle and an average manure production of 2.96 kgMS/day/cattle, compared with 367 g/day/cattle and 1.84 kgMS/day/cattle, respectively, according to farmers' practises. Ultimately, optimising the use of cereal crop residues on cotton farms helped reduce weight loss in draught cattle before the start of the rainy season and increase manure productivity by 37.41%. However, fodder balances for this agro-pastoral resource remain relatively poor. In the context

of cotton farms, this study suggests that, in order to optimise the integration of agriculture and livestock farming, the production of biomass from crop residues should be increased by directing producers towards dual-use fodder crops. It is also necessary to improve storage conditions for this agro-pastoral resource to substantially increase the stock available for sustainable crop-livestock integration in the cotton zone.

Keywords: Cereal crop residues, Agriculture-livestock, West cotton zone, Cattle, Fodder balance sheet

INTRODUCTION

Le secteur primaire Burkinabè, prédominé par l'agriculture et l'élevage, représente près de 27,8% du produit intérieur brut (PIB) et emploie plus de 80% de la population active (Sylla, 2018). Les principales cultures sont le coton, le maïs, le sorgho, le mil, le riz, l'arachide, le niébé. Parmi ces spéculations, le coton occupe aujourd'hui environ 10 à 15% des terres emblavées du pays (BIODEV2030, 2021). Cette culture revêt une importance économique dans la mesure où elle contribue à hauteur de 14% des recettes d'exportation et reste l'une des principales cultures d'exportation du pays (MCIA-BF, 2019). Le coton génère des revenus monétaires pour plus de cinq (05) millions de Burkinabè, soit environ 30% de la population (BIODEV2030, 2021). Au cours de la campagne agricole 2019/2020, le coton a été cultivé dans environ 222 520 exploitations cotonnières familiales, regroupant quelque 333 780 cotonculteurs (MCIA-BF, 2019). Les données comparatives des rendements et surfaces céréalières des exploitations cotonnières et non cotonnières ont montré le secteur du coton comme étant un élément moteur pour le développement des autres cultures en particulier les céréales (maïs, sorgho) (MECV, 2011 ; Traoré et *al.*, 2013).

Les données de l'INSD (2020) indiquent qu'à l'échelle régionale, concernant la campagne agricole 2019/2020, les superficies emblavées en coton, maïs, mil et en sorgho ont été respectivement de : 146 449, 122 534, 302 726 et 350 753 ha dans la région de la Boucle du Mouhoun et 232 770, 252 280, 43 980 et 139 366 ha dans la région des Hauts-Bassins.

Dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, les systèmes de production sont dominés par le système intégré agriculture-élevage (Vall et *al.*, 2006b). Cette approche intégrée, revêtant une dimension agroécologique (Dugué, 2014), repose sur trois (03) piliers fondamentaux : l'utilisation de la traction animale, l'introduction d'une culture fourragère dans la rotation des cultures, et la valorisation de la fumure animale (Landais & Lhoste, 1990). Selon Kamuanga (2003), cette stratégie permet un recyclage efficace des nutriments, contribuant ainsi à accroître la durabilité des systèmes agricoles et à préserver l'environnement (Bénagabou et *al.*, 2017; BIODEV2030, 2021). Cependant, les avantages attendus de cette stratégie de production sont relativement insuffisants pour faire face aux défis actuels que rencontrent les producteurs. En effet, si selon plusieurs auteurs (Vall et *al.*, 2003 ; Havard et *al.*, 2004a), la traction animale a contribué à améliorer la productivité du travail dans les exploitations agricoles, la baisse progressive de la matière organique des sols, liée de la faible restauration organique et la persistance du déficit fourrager demeurent des défis importants de l'intégration agriculture-élevage (Pellissier & Tallet, 2003; Vall et *al.*, 2011 ; Traoré et *al.*, 2019). Les parcours naturels

qui constituent l'épine dorsale de l'alimentation des ruminants domestiques sont de plus en plus convertis en de nouvelles terres de culture. Par conséquent, en saison des pluies, l'accessibilité de certains pâturages verts reste difficile, voire conflictuelle. En saison sèche, le pâturage est quasi inexistant et se réduit notamment aux résidus de récolte abandonnés dans les champs ainsi qu'aux quelques ligneux fourragers. En plus de ce contexte difficile, la productivité des pâturages est en outre affectée négativement durant ces dernières décennies par les variabilités climatiques (Sieza et *al.*, 2019). Cette menace sur la durabilité des systèmes de production est surtout plus marquée dans les exploitations cotonnières dont l'emprise sur les terres est de plus en plus grande (Vall et *al.*, 2011).

Dans ce contexte complexe où la production végétale semble empiéter sur les ressources fourragères vertes, les résidus de récolte peuvent jouer un rôle contributif à l'alimentation du bétail dans cette zone et ainsi renforcer le niveau d'intégration agriculture-élevage. L'utilisation des résidus de récolte dans l'alimentation du cheptel a des avantages économiques pour les exploitations agricoles (Lawal et *al.*, 2017; Seglah et *al.*, 2019). Les fanes de légumineuses, en raison de leur faible représentativité dans les assolements, seraient néanmoins peu disponibles contrairement aux résidus de récolte issus des céréales (Guenot & Huchet-Bourdon, 2014). Toutefois, lorsque les résidus de céréales constituent la seule source de fourrage disponible dans l'exploitation, leur importance réside dans le simple fait qu'ils permettent aux animaux de subsister pendant la période critique (Autfray et *al.*, 2012; Agromisa, 2015).

Des études précédentes (Autfray et *al.*, 2012; Sempore et *al.*, 2013; Bénagabou et *al.*, 2017) se sont penchées sur le rôle que peuvent jouer les résidus de récolte dans l'alimentation du bétail et la production de la fumure organique dans le contexte de l'intégration agriculture-élevage. Elles ont montré que l'efficacité du rôle des résidus de récolte résiderait dans une bonne connaissance de la gestion de cette ressource par les producteurs. Après les récoltes, sans véritablement une planification préalable, cette ressource agropastorale fait malheureusement l'objet de compétition dans son utilisation dans l'exploitation (alimentation animale, paillage, compostage, combustion, brûlis, etc.). En général, près de 80% des résidus de récolte de céréales sont abandonnés au champ et soumis à la vaine pâture externe qui semble moins efficace pour le recyclage des nutriments dans l'exploitation (Vall et *al.*, 2011; Adrieu et *al.*, 2015).

Il est donc important de s'interroger sur comment améliorer la gestion des résidus de récolte de céréales pour une utilisation optimale dans l'alimentation animale, et donc le renforcement de

l'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Spécifiquement, on est amené à se poser les questions suivantes :

- Quel est le potentiel fourrager actuel des résidus de récolte de céréales ?
- Quel est le niveau actuel d'application des pratiques d'intégration agriculture-élevage à travers l'utilisation des résidus de récolte à base de céréales et les contraintes associées ?
- Dans le système actuel d'alimentation des bovins, notamment les bovins de trait dans les exploitations cotonnières en saison sèche, quelle peut être l'efficacité d'un complément d'aliment à base des résidus de récolte de céréales sur l'état physique des animaux et la production de fumier à l'échelle des exploitations agricoles ?

Cette thèse a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité agropastorales dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso à travers l'optimisation de l'utilisation des résidus de récolte de céréales pour renforcer les synergies entre l'agriculture et l'élevage. Spécifiquement, il s'agira de :

- Évaluer le potentiel fourrager et analyser la gestion des résidus de récolte de céréales ;
- Faire un diagnostic des pratiques actuelles d'intégration agriculture-élevage et les contraintes associées ;
- Déterminer l'efficacité d'un aliment complémentaire à base des résidus de récolte de céréales à même de maintenir l'état physique des bovins de trait et d'améliorer la production de fumier pendant la période de soudure.

Dans ce cadre, les travaux de cette thèse reposent sur les hypothèses suivantes :

- La mauvaise gestion du fourrage à base des résidus de céréales dans les exploitations entraîne une faible intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières ;
- La gestion des résidus de céréales à l'échelle des exploitations agricoles permet d'améliorer le bilan fourrager dans les exploitations cotonnières ;
- L'apport d'un complément alimentaire à base de résidus de récolte pendant la période de soudure améliore les performances des bovins de trait et la production de fumier.

Outre l'introduction générale et la conclusion générale, cette thèse s'articule autour de cinq (05) chapitres. Le premier chapitre porte sur la présentation générale de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, la présentation des sites d'étude ainsi que l'état de l'art sur l'intégration agriculture-élevage, et la gestion des résidus de récolte. Les quatre (04) autres chapitres portent

sur i) les contraintes associées aux pratiques d'intégration agriculture-élevage, ii) le potentiel fourrager et la gestion des résidus de récolte de céréales, iii) l'efficacité d'un complément d'aliment à base des résidus de récolte de sorgho et enfin iv) une discussion générale.

1. CHAPITRE 1 : ÉTAT DE L'ART SUR L'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE ET LA GESTION DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE DANS LA ZONE COTONNIERE OUEST DU BURKINA FASO

1.1. Caractéristiques agro-pastorales de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso

1.1.1. Aperçu général

La zone Ouest ou zone cotonnière Ouest ou zone SOFITEX (Figure 1) couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest et Centre-Ouest. Elle se trouve entre les isohyètes 700 et 1200 mm (Vognan *et al.*, 2002). Cette zone fournit plus de 90 % de la production nationale de coton graine (Vognan *et al.*, 2002 ; MECV, 2011). Au cœur de la zone cotonnière Ouest, particulièrement dans la province du Tuy, les sols dominants sont de type ferrugineux tropicaux lessivés indurés riches en dioxyde de fer et de couleur de rouille (BNDT, 2012).

Les cultures prédominantes sont les céréales représentées par : le maïs, le mil, le sorgho, et riz. Le coton reste la principale culture de rente et représente le moteur pour les autres spéculations. Les autres cultures sont le fonio, le sésame, le niébé, l'arachide, etc. Dans les exploitations cotonnières, notamment dans le Houet, le coton représente environ 51% des assolements contre 28% de maïs avec lequel ils sont cultivés en rotation principalement (Guenot & Huchet-Bourdon, 2014).

L'élevage dans cette zone cotonnière se caractérise principalement par un système extensif sédentaire qui repose sur l'utilisation des ressources naturelles disponibles. Dans les zones à forte production de coton, comme les provinces du Tuy et du Mouhoun, l'élevage occupe une place importante dans la traction bovine, comme l'ont observé Hiernaux & Tarawali (2002). Ce système coexiste avec les pratiques de transhumance saisonnière des Peuls allochtones. Les migrations des populations du Nord et du plateau Central vers ces zones cotonnières, en réponse aux sécheresses des années 1970 (Vall *et al.*, 2006b), ont largement influencé l'évolution des systèmes d'élevage dans ces zones à forte production du coton. Ainsi, les agriculteurs sont devenus de plus en plus propriétaires d'animaux même si la conduite de ces troupeaux est souvent assurée par les bergers Peuls, et les éleveurs ont intégré la production végétale dans leurs systèmes d'élevage.

Source: (BIODEV2030, 2021)

Figure 1: Carte des zones cotonnières du Burkina Faso

1.1.2. Évolution des densités humaines et du cheptel

La densité des populations dans les régions cotonnières Ouest du Burkina Faso est en pleine croissance. Les régions des Hauts-Bassins enregistrent quasiment les fortes densités tant humaines qu'animales (Figure 2). La densité de la population est passée de 54,6 habitants/km² en 2006 à 87,9 habitants/km² en 2019. La densité de son cheptel bovin, quant à elle, est passée de 58,4 têtes/km² en 2013 à 64,5 têtes/km² en 2018. Ces fortes densités humaines et animales sont dues en partie aux phénomènes migratoires en provenance du Nord et du Plateau Central suite à la survenue des sécheresses des années 1970 (Vall et *al.*, 2006).

(A)

(B)

Source : INSD, (2020)

Figure 2: Évolution des densités des populations humaines (A) et du cheptel animal (B) dans les régions cotonnières Ouest du Burkina Faso

1.1.3. Évolution des terres agricoles et pastorales

L'accroissement rapide des populations humaines et animales a entraîné des changements dans l'occupation des sols (INSD, 2020). De façon globale, l'accroissement de la population a engendré une pression sur les terres ; avec la mise en culture des terres marginales et celles traditionnellement destinées aux pâturages (Vall et *al.*, 2006a ; Vall et *al.*, 2006b). Selon Bene & Fournier (2014), les surfaces occupées par les cultures sont passées de 20% en 1959 à plus de 50% en 2010. Cette expansion s'est accompagnée par la disparition de certaines espèces végétales et un rétrécissement des aires de parcours. De plus, une étude menée par Sieza et *al.* (2019) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest, a révélé que la proportion des superficies des terres agricoles est passée de 45,93 % à 57,86 % entre 1995 et 2015. Durant la même période, celle des pâturages est passée de 47,40% à 34,32%.

1.1.4. Dégradation des terres de culture cultivées

Les surfaces cultivées sont en dégradation continue due aux actions anthropiques et naturelles qu'elles subissent (Koulibaly et *al.*, 2014). En effet, entre 2015 et 2018, Traoré et *al.* (2019) ont constaté dans les systèmes de culture à base de coton et céréales à l'Ouest du Burkina Faso, une baisse du stock de carbone du sol surtout dans les horizons superficiels avec des valeurs comprises entre -4,6 et -5,5 t/ha. Les travaux de Sieza et *al.* (2019) ont également révélé une baisse de la productivité des terres à l'Ouest du Burkina Faso entre 2001 et 2015.

1.1.5. Disponibilité des parcours naturels

Selon, Carrière & Toutain (1995), les parcours sont définis comme de vastes superficies où l'on conduit le bétail assez librement, couverts par la végétation naturelle ou peu artificialisée et sur lesquelles ne sont pas faits d'investissements, ou seulement des investissements limités. Dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso où les conditions agroécologiques sont plus favorables par rapport à d'autres Régions du Burkina Faso, les parcours étaient jadis disponibles en quantité et en qualité. De nos jours, les actions anthropiques et naturelles (effets des variations climatiques) ont entraîné une modification de ces parcours naturels. Sanon et *al.* (2014) ont montré que les savanes arbustives, les savanes claires, et les savanes arborées denses représentaient respectivement 23,73%, 42,74% et 12,08% contre 20,08% des champs dans la région du Sud-Ouest. Dans la région du Centre-Ouest, Samandoungou et *al.* (2019) ont trouvé que la productivité en biomasse d'une jachère était de 2,2 t/ha avec une capacité de charge nette

de 0,38 UBT/ha/an. Celle de la région du Sud-Ouest a été estimée à 2,9 tMS/ha (Sanon et *al.*, 2014).

1.2. Présentation des sites d'étude

1.2.1. Situation géographique

L'étude a été conduite à l'Ouest du Burkina Faso, dans cinq (05) villages de la province du Mouhoun (12°27'48''N ; 3°27'39''W) et quatre (04) villages de la province de Tuy (11° 25' 00" nord, 3° 25' 00" ouest) (Figure 3). Le choix de ces sites a été guidé par la dominance du cotonnier dans les agro-systèmes et s'est basé sur les productions cotonnières des années antérieures obtenues auprès de la SOFITEX.

La province du Mouhoun est limitée à l'Est par la province du Sanguié, au Nord par la province du Nayala, au Nord-ouest par la province de la Kossi, à l'Ouest, par les provinces des Banwa et du Houet, et au Sud par la province des Balé. Elle comprend sept (07) communes dont Dédougou qui est une commune urbaine et six (06) communes rurales qui sont : Bondokuy, Douroula, Kona, Ouarkoye, Safané, et Tchériba. Quant à la province du Tuy, elle est limitée au Nord et à l'Est par les provinces des Balé et du Mouhoun, à l'Ouest par la province du Houet et au Sud par les provinces de la Bougouriba et du Ioba. Elle comprend également sept (07) communes réparties en une commune urbaine qui est Houndé et six (06) communes rurales qui sont : Békuy, Béréba, Boni, Founzan, Koti et Koumbia.

Les provinces du Mouhoun et du Tuy couvrent respectivement les superficies de 6 659 et 5 632 km². Administrativement, les deux provinces relèvent respectivement des régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Figure 3: Carte présentant les neuf sites d'étude dans les provinces du Mouhoun et du Tuy

Les provinces du Mouhoun et du Tuy se situent dans un climat de type soudanien caractérisé par une saison des pluies qui va de mai à octobre, une saison sèche froide (octobre février) et une saison sèche chaude (mars-avril). Les températures moyennes mensuelles varient de 25,7 °C (janvier) à 32,7 °C (avril) dans le Tuy, et de 26°C (janvier) à 33,4°C (avril) dans le Mouhoun. Durant ces dernières années (2009-2020), les hauteurs annuelles de pluies ont varié de 724,4 à 1138,5 mm dans le Mouhoun (Figure 4), et de 831,2 à 1122,6 mm dans le Tuy (Figure 5). Les nombres de jours de pluies/an étaient compris entre 55 et 87 jours dans le Mouhoun (Figure 4), contre 48 et 63 jours dans le Tuy (Figures 5).

Les Figures 4 et 5 indiquent des tendances à la baisse des nombres de jours de pluies dans les deux provinces au cours la dernière décennie. Cependant, en ce qui concerne les hauteurs de pluies, les tendances n'indiquent pas une variation considérable.

Sources des données : Directions Régionales en charge de l'agriculture, 2021

Figure 4: Évolution et tendances des hauteurs et des nombres de jours de pluies de 2009 à 2020 à Dédougou, chef-lieu de la province du Mouhoun

Sources des données : Directions Régionales en charge de l'agriculture, 2021

Figure 5: Évolution et tendances des hauteurs et des nombres de jours de pluies de 2009 à 2020 à Houndé, chef-lieu de la province du Tuy

1.2.2. Sols

Les provinces du Mouhoun et du Tuy regorgent d'une diversité de types de sols qui sont dominés par les sols ferrugineux tropicaux. Au niveau de la province du Tuy, les sols ferrugineux riches en dioxyde de fer et de couleur rouille sont les plus dominants. En ce qui concerne la province du Mouhoun, les sols dominants sont les sols minéraux bruts associés aux sols peu évolués, aux vertisols, aux sols bruns peu eutrophes, aux sols ferrugineux tropicaux et aux sols hydromorphes (BNDDT, 2012).

1.2.3. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique des régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun est assez dense. Il est tissé principalement autour du fleuve Mouhoun qui prend sa source dans le Kéné Dougou. Les principaux affluents du fleuve dans les Hauts-Bassins sont la Dienkoa, le Guenako, le Kou et le Plandi (INSD, 2022). Au niveau de la Boucle du Mouhoun, le fleuve traverse la région sur 280 km. Il est organisé autour du fleuve Mouhoun des cours d'eau secondaires permanents comme « Tui ou Grand Balé » avec son affluent permanent, le « Son ou Petit Balé » et ses affluents temporaires : le Labozéré, le Labozaba, le Bonboré, le Maboni, le Hinn, le Vohon, le Banou Yao, le Kidiaho, le Sourou et le Nayala (INSD, 2022).

1.2.4. Végétation

La relative assez bonne condition agroécologique dans la zone d'étude a favorisé le développement d'une végétation jadis riche en diversité et en densité. Cependant, les actions anthropiques exacerbées par les effets des changements climatiques ont contribué à dégrader cette végétation. Les formations végétales rencontrées sont principalement les savanes arborées boisées, les forêts claires et des forêts et galeries le long des cours d'eau.

Dans les écosystèmes arbustifs et arborés, on rencontre principalement les espèces suivantes : *Guiera senegalensis* Lam., *Ziziphus mauritiana* Lam., *Pilostigma reliculatum* (DC.), *Piliostigma tonningii* (Schumacher) Milne-Redh, *Bombax costatum* Pellegr. & Vuillet, *Pteleopsis suberosa* Engl. & Diels, *Detarium microcarpum*, *Saba senegalensis*, *Pterocarpus erinaceus*, *Ximenia americana*, *Daniella oliveri* Guill. & Perr., *Diospyros mespiliformis* Hochst. ex A. DC., *Khaya senegalensis* (Desr.) A. Juss., *Anogeissus leiocarpa* (DC.) Guill. & Perr., *Combretum glutinosum* Perr. ex DC., *Combretum fragans* F. Hoffm., *Combretum molle* R. Br.,

Combretum nigricans R. Br., *Gardenia erubescens* Stapf & Hutch., *Acacia dudgeoni* Craib ex Holland, *Acacia machrostachya* Reichenb. ex DC., *Acacia seyal* Del., *Mitragyna inermis* (Willd.) K.Schum., *Mitragyna inermis* (Willd.) K.Schum..

Dans les champs et les jachères, ont été principalement épargnées les espèces suivantes : *Adansonia digitata* L., *Vitellaria paradoxa* C.F Gaertn, *Parkia biglobosa* (Jacq.) R.Br. ex G.Don., *Lennea microcarpa* Engl. & Krause, *Faidherbia albida* (Del.) A. Chev., *Azelia africana* Smith ex Pers., *Lannea acida* A. Rich., *Tamarindus indica* L., *Bombax costatum* Pellegr. et Vuillet., *Khaya senegalensis* (Desr.) A. Juss., *Amogeïssus leocarpa* (DC.) Guill. & Perr., etc.

Les herbacées qui s'y trouvent sont : *Andropogon gayanus* Kunth , *Digitaria horizontalis* Willd., *Eragrostis tremula* Hochst. ex Steud, *Pennisetum pedicellatum* Trin , *Loudetia togoensis* (Pilg.) C.E. Hubb., etc (Nana, 2016 ; Traoré, 2018).

1.2.5. Population

En 2019 les populations des provinces du Mouhoun et Tuy étaient estimées à 424 240 habitants et 345 817 habitants respectivement (INSD, 2020). Elles sont plus concentrées en milieu rural avec des taux respectifs de 86,9% et 82,7% dans les provinces du Mouhoun et du Tuy. Entre 1985 et 2019, les densités seraient passées 19,3 à 61,4 habitants/km² dans la province du Tuy, et de 26,3 à 63,7 habitants/km² dans la province du Mouhoun. Dans la province du Tuy précisément dans les localités de Koumbia et Way selon Vall et *al.* (2006a), les Mossi représentaient le groupe ethnique le plus important (54%). Ils étaient suivis des autochtones Bwaba qui représentaient 34,9% de la population. Dans la Boucle du Mouhoun, les principales ethnies étaient : les Mossi, les Bwaba, les San, les Dafing, les Peuls et les Bambara (CR-BMH, 2011).

1.2.6. Activités agricoles

L'agriculture est la principale activité des populations de la zone d'étude. C'est une agriculture principalement de type extensif pluvial. Elle est dominée par de petites exploitations familiales. Le développement de culture du coton a favorisé la culture attelée et par conséquent l'extension des surfaces cultivées (Guenot & Huchet-Bourdon, 2014). Le taux de possession des bovins de trait par les ménages est de 91,0% et 80,9% respectivement dans les provinces du Mouhoun et du Tuy. Les surfaces emblavées couvertes par l'attelage sont estimées à 76% et 83%

respectivement. Parallèlement à cette extension, les producteurs restent fortement dépendants des engrais chimiques. Près de 93% et 89% des ménages appliquent le NPK dans ces deux provinces respectives alors que la fumure organique brute n'est appliquée que sur seulement 15,5% et 18,6% des surfaces exploitées (MARA, 2021).

Durant la campagne agricole 2019/2020 dans la région de la Boucle du Mouhoun, les spéculations produites ont été dominées par ordre d'importance par le sorgho, le mil, et le coton avec des superficies respectives de 350 753 ; 302 726 et 146 449 ha. En ce qui concerne la région des Hauts-Bassins durant la même campagne agricole, elles l'ont été par le maïs, le coton et le sorgho avec des superficies respectives de 252 280 ; 232 770 et 139 366 ha (INSD, 2020).

Les superficies emblavées en niébé et en arachide ont été de 47 455 et 54 522 ha respectivement durant la même campagne agricole 2019/2020 dans la Boucle du Mouhoun contre 40 339 et 40 655 ha dans les Hauts-Bassins (INSD, 2020).

1.2.7. Activités pastorales

L'élevage occupe aussi la majorité de la population des régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. De même que dans les autres régions du pays, l'élevage est principalement de type extensif basé sur l'exploitation des ressources naturelles. A l'échelle nationale par exemple, 90% de la production de viande et 95% de la production du lait proviennent de l'élevage extensif pratiqué par les petits exploitants (MRA, 2010). La production annuelle de viande à l'échelle nationale, dominée par la viande des bovins (61%), était estimée à 46 042 tonnes en 2012 (MRA, 2015). Durant la même période et selon la même source, la contribution des Hauts-Bassins à cette production était de l'ordre de 18,0% contre moins de 5% pour la Boucle du Mouhoun.

L'élevage est en outre caractérisé par une forte croissance numérique rendant ainsi de plus en plus problématique son intégration avec la production végétale actuelle consommatrice d'espace. Les taux de croissance des bovins et des petits ruminants sont respectivement de l'ordre de 1,9% et de 2,91% (INSD, 2020). Selon la même source, en 2018, les effectifs des bovins, des ovins et des caprins dans la Boucle du Mouhoun étaient respectivement de 868 820, 856 975 et 1344675 têtes contre respectivement 1633910, 957 144 et 914 864 têtes dans les Hauts-Bassins.

Cette activité pastorale est une composante importante des systèmes de production agricole dans la zone d'étude à cause de la production de fumure organique, l'énergie de traction et bien d'autres services.

1.3. État de l'art sur l'intégration agriculture-élevage et la gestion des résidus de récolte

1.3.1. Définition de quelques concepts

1.3.1.1. Systèmes de production agricole

Définition du Système

Par définition, un système est un ensemble d'éléments (les différentes parties du système) qui interagissent entre eux en échangeant au cours du temps de la matière, de l'énergie et/ou de l'information. Ces éléments peuvent être des entités matérielles que l'on peut voir, mesurer, compter ; ou des choses plus abstraites que l'on peut ressentir, conceptualiser, etc. (Dobrijevic & Billebaud, 2023). Une autre définition venant de Brossier (1987) est qu'un système est une série d'éléments ou de composantes interdépendants et agissant les uns sur les autres. L'on retient de ces deux (02) définitions la question de temps et d'interactions dépendantes entre les éléments constitutifs du système qui peuvent être des entités physiques et/ou non physiques.

Dans le domaine agricole, il y a beaucoup de concepts reposant sur le système : système de culture, système d'élevage, système de production, système d'exploitation, etc. (Brossier, 1987).

Systèmes de production

Selon Ferraton & Touzard (2009), le système de production est une association spécifique de systèmes de culture et d'élevage, mise en œuvre par les agriculteurs en fonction des parcelles disponibles et de leur localisation, des équipements utilisés (outils, moyens de transports, bâtiments d'élevage ou de stockage, etc.), de la force de travail familiale ou mobilisable, des opportunités de crédit et de vente sur les marchés, etc. Les systèmes de cultures et les systèmes d'élevage se présentent donc comme des composantes ou des sous-systèmes dont la compréhension du fonctionnement de chacun de ces sous-systèmes et les interactions existantes entre eux, permettront de bien appréhender la notion du système de production dans sa globalité (Cochet & Devienne, 2006; Dedieu et al., 2006). La figure 6 montre une illustration du système de production avec les interactions avec ses sous-systèmes.

Source : Ferraton & Touzard (2009)

Figure 6: Système de production : une combinaison de facteurs et des interactions entre les activités

Systèmes de culture

Le système de culture peut se définir par quatre caractéristiques principales (Jouve, 2003) :

- les espèces végétales cultivées ;
- l'association éventuelle des espèces cultivées sur une même parcelle ;
- la succession des espèces cultivées dans le temps ;
- l'itinéraire technique des cultures pratiquées.

Selon Ferraton & Touzard, (2009), le choix par les producteurs des espèces cultivées peut être lié :

- aux caractéristiques des terrains disponibles ;
- à la quantité de travail que la culture requiert ;
- à la sécurité des débouchés ;
- à la place de la récolte dans le calendrier alimentaire de la famille ;
- à son influence sur les autres espèces en présence dans la parcelle ;
- ou à ses sous-produits utiles pour les animaux.

Systèmes d'élevage

Selon Lhoste (2001), le système d'élevage est la combinaison des ressources, des espèces animales et des techniques et pratiques mises en œuvre par une communauté ou par un éleveur,

pour satisfaire ses besoins en valorisant des ressources naturelles par des animaux. En d'autres termes, il s'agirait des stratégies dictées par l'éleveur pour exploiter par l'animal les ressources alimentaires (pâturage naturel, sous-produits agricoles, etc.) afin d'obtenir les produits animaux (lait, viande, peau, cuir, énergie, fumure, etc.). Les ressources alimentaires représentent donc un élément central de ce système. Mais malheureusement, selon l'auteur, l'exploitation de cette ressource alimentaire est loin d'être optimisée. En effet, il existe certes une relation entre les systèmes d'élevage et les systèmes de culture, mais cette relation devrait davantage se renforcer de façon complémentaire pour mettre en exergue un système intermédiaire : système mixte agriculture-élevage. Par exemple dans la zone cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso, avec la diminution des ressources alimentaires due à plusieurs facteurs, ce système mixte s'impose. Certains auteurs avaient souligné que l'avenir de sociétés pastorales dépend étroitement de ce système et qu'il est une voie d'intensification durable et importante des systèmes de production agricole en régions chaudes (Landais & Lhoste, 1990 ; Landais & Lhoste, 2004).

1.3.1.2. Intégration agriculture-élevage

Selon Lhoste (2004), l'intégration agriculture-élevage est une approche qui permet les interactions, des synergies positives, notamment en favorisant les flux entre les activités de culture et d'élevage au sein d'une unité de production, ou à d'autres niveaux tels que le territoire, une petite région. Ces synergies entre l'agriculture et l'élevage se résument en trois grands flux suivants :

- l'énergie développée par les animaux de trait et de bât en faveur des cultures par la culture attelée et le transport des biens ;
- les aliments destinés aux animaux et provenant en grande partie du système de culture (fourrages, résidus de récolte, etc.) ;
- les éléments fertilisants produits par les animaux: déjections et fumier permettant de fertiliser les champs.

Ces flux représentent les trois piliers de base selon Landais & Lhoste (1990). Il existe des flux secondaires à caractère économique tels que le revenu de la vente des cultures permettant, par exemple d'acquérir des animaux, et la vente d'animaux finançant le matériel agricole (Lhoste, 2004).

1.3.1.3. Capacité de charge

La capacité de charge (Equation 1) est un indicateur qui permet d'apprécier la disponibilité d'une ressource pastorale : végétations herbacée et ligneuse, résidus de récolte, etc. Elle prend en compte la surface pâturée, le nombre d'animaux, et la production de fourrage (FAO, 1997). Selon Boudet (1975), la capacité de charge d'un pâturage est le nombre d'animaux que peut supporter le pâturage sans se détériorer, le bétail devant rester en bon état d'entretien, voire prendre du poids ou produire du lait, pendant son séjour sur le pâturage. Il ressort de ces définitions, deux aspects importants : la satisfaction des besoins des animaux et la préservation de la ressource pour l'exploitation future. Dans les calculs, la totalité de la production n'étant pas consommable par le bétail, il est utilisé un coefficient correspondant à la part consommable. Ce coefficient varie selon plusieurs facteurs ou des objectifs visés : zone agroécologique, type de parcours, etc.

Equation 1 :

$$CC \left(\frac{\text{UBT}}{\text{ha}} \right) = \frac{\text{Production (kgMS/ha)} \times k}{6,25 (\text{kgMS/UBT/J}) \times \text{DU(J)}}$$

CC= capacité de charge ; k = coefficient d'utilisation ; DU = durée d'utilisation ; J = jour ; UBT = unité bovin tropical (bovin théorique de 250 kg de poids vif)

1.3.1.4. Bilan fourrager

Selon la FAO (2020), le bilan fourrager évalue les ressources alimentaires pour les animaux (pâturage et parcours, résidus de récolte, sous-produits agro-industriels, etc.) et les compare aux besoins des animaux d'élevage. Il est estimé à une échelle géographique donnée (exploitation, commune, province, pays ou région) sur une période de temps définie (année, saison, mois, décennie, etc.). C'est un outil de planification ou d'aide à la décision pour les praticiens du domaine. Il peut aussi être estimé en confrontant/comparant la capacité de charge d'une ressource pastorale avec la charge animale (Djohy et al., 2023).

1.3.2. Quelques paramètres zootechniques de croissance des bovins

1.3.2.1. Gain moyen quotidien

Le gain moyen quotidien (GMQ) est un indicateur qui permet d'apprécier la vitesse de croissance de l'animal sur une période donnée. Il est obtenu à travers l'équation 2.

Equation 2 :

$$\text{GMQ (g/j)} = \frac{\text{PVf (g)} - \text{PVd(g)}}{\text{Dp(j)}}$$

PVf = poids vif à la fin de la période ; PVd = poids vif au début de la période ; Dp = durée de la période ; j = jour

1.3.2.2. Note d'état corporel

La notation est une méthode simple (visuelle), peu coûteuse et rapide qui permet d'apprécier l'état des réserves corporelles de l'animal (gras sous-cutané, masses musculaires). La mesure se fait par observations anatomiques de l'arrière (la croupe, le détroit caudal, les pointes des fesses et la musculature des cuisses) et du flanc (apophyses transverses et épineuses des vertèbres lombaires, les pointes de la hanche, les côtes et les creux de la hanche). La moyenne des notes du flanc et de l'arrière correspond à la note globale de l'animal. La notation s'effectuait le matin. Les notes peuvent varier de 0 à 5 et correspondront respectivement aux états corporels suivants : « Cachectique », « Trop maigre », « Maigre », « Bon », « Très bon », « Trop gras » (Vall & Bayala, 2004).

1.3.3. Évolution de l'intégration agriculture-élevage en Afrique de l'Ouest

L'intégration agriculture-élevage encore qualifiée de polyculture-élevage a profondément marqué l'évolution des agricultures dans le monde (Lhoste, 2004). Dans la zone ouest-africaine, ses premières introductions ont été motivées principalement par le soutien des cultures industrielles (arachides, le coton, etc.). Cependant, force est de constater que ce modèle comme prévu n'a pas été entièrement adopté par les producteurs. L'utilisation de la traction animale a été le pilier qui a le plus marqué l'évolution de l'intégration agriculture-élevage dans cette zone Ouest africaine avec pour conséquence l'extension des champs de culture.

Ainsi, dans la zone centrale du Sénégal dans les années 1960, la politique de l'État a permis l'accompagnement des producteurs en intrants et en équipements agricoles. À partir de 1970, la quasi-totalité des exploitations agricoles du Centre Sud du Sénégal possédait au moins une unité de traction animale. Dès les années 1980-90, la stratégie des producteurs était basée à la fois sur l'extension des surfaces cultivées et le développement de l'élevage à partir des revenus de l'agriculture (Dugué et al., 2004 ; Havard et al., 2004b). Dans les zones cotonnières du Burkina Faso comme du Mali, la traction animale a aussi été l'élément moteur de l'intégration agriculture-élevage. Au Sud du Mali, le nombre de bœufs de trait qui était de 150 000 têtes en

1977 est passé à 232 000 en 1987 (Bigot et *al.*, 1991). Dans la zone cotonnière du Mali, plus 75% des exploitations ont été touchées par la traction animale. À l'échelle nationale au Burkina Faso, 30% et 27% des ménages avaient respectivement au moins un bœuf de trait et une charrue (Havard, 1997). En 1982, le taux d'équipement agricole dans les centres régionaux des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun était de 17% (Schwartz, 1991 *in* Faure, 1994). Dans la zone cotonnière du Burkina Faso, le taux des exploitations équipées atteignait pratiquement 50% (Havard, 1997).

Les parts des animaux de trait et des équipements agricoles (multiculteurs, semoirs, charrettes) de ces trois (03) pays (Sénégal, Mali et Burkina Faso) représentaient 76% et 78% respectivement de l'ensemble des animaux de trait et des équipements agricoles des onze pays d'Afrique francophone Sub Saharienne (Havard, 1997).

Contrairement à l'utilisation de la traction animale, les deux autres piliers de l'intégration agriculture-élevage n'ont véritablement pas connu de succès dans le monde paysan Ouest africain depuis l'introduction du modèle (César, 2004 ; Havard et *al.*, 2004a ; Beauval & Boquien, 2009). Le cas des cultures fourragères se justifierait par notamment le manque de technicité, le problème foncier et les frais liés à l'installation de la technologie (intrants, clôture, etc.) (Landais & Lhoste, 1990; Hamadou et *al.*, 2005). A cela, il conviendrait d'associer le comportement social des acteurs concernées par rapport à cette technologie, ainsi que l'attachement des éleveurs à leurs systèmes habituels de conduite du troupeau basés sur le pâturage.

Pour ce qui concerne la production de la fumure animale, le bétail semble insuffisamment exploité. Selon Havard et *al.* (2004a), la capacité de production de fumure organique d'une exploitation est fortement corrélée à son effectif de bovins. Faure (1994) avait souligné que dans les territoires de Bala, Douroula et Kourouma de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, la majorité des effectifs bovins était concentrée chez les éleveurs qui effectuent plus ou moins la transhumance. En plus, seulement 4 à 5% des surfaces cultivées de ces territoires étaient amendées par la fumure organique. Pour le maintien de la fertilité des sols, Berger (1996) a recommandé 1,3 bovin/ha pour une production de fumier à l'étable

1.3.4. Avantages et défis de l'intégration agriculture-élevage dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso

Les avantages des synergies d'actions entre les activités agricoles et pastorales dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso sont nombreux. En effet, ce modèle de production permet aux producteurs de diversifier leurs sources de revenu, ce qui permet d'améliorer la sécurité financière des ménages tout en réduisant les risques liés aux aléas climatiques et aux variations des prix (Bénagabou et *al.*, 2017; Sieza et *al.*, 2019). Par exemple, Lhoste (2004) a indiqué que la vente du coton est annuelle alors que les produits animaux surtout provenant des élevages à cycle court (œufs, poulets, petits ruminants) peuvent générer des revenus plusieurs fois dans l'année. Les gros ruminants tels que les bovins de traits constituent un capital pour l'exploitation.

L'intégration agriculture-élevage permet aussi d'optimiser durablement l'utilisation des terres agricoles tout en améliorant la disponibilité fourragère (résidus de récolte) à l'échelle de l'exploitation. C'est le cas par exemple des associations culturales comme celle des céréales et des légumineuses (Coulibaly et *al.*, 2012). Cependant, force est de constater que cette technique est peu adoptée dans la zone pour des raisons principalement d'incompatibilité avec la mécanisation du sarclage et du buttage, et l'usage des herbicides (Dugué, 2014).

Les échanges des flux de matière entre le bétail et les cultures contribuent à un recyclage efficace des nutriments. Par exemple, les résidus de récolte sont consommés par le bétail qui à son tour fournit le fumier (déjections et les rejets de fourrages) pour la fertilisation des sols (Vall et *al.*, 2003). Malheureusement, ces résidus de récolte sont insuffisamment valorisés dans l'alimentation du bétail dans les exploitations agricoles (Sanon et *al.*, 2014). Près de 80% des résidus de récolte de céréales sont abandonnés dans les champs après les récoltes (Andrieu et *al.*, 2015).

Ces avantages d'intégration agriculture-élevage sont certes évidents, mais leur niveau d'impact reste globalement faible au regard de la situation socioéconomique, climatique et édaphique des ménages de plus en plus contraignante (Sieza et *al.*, 2019 ; Traoré et *al.*, 2019). À l'état actuel, l'avenir du système est menacé. L'optimisation des flux des matières entre l'animal et la culture représente l'un des grands défis du système mixte, et les résidus de récolte en sont une opportunité étant donné qu'ils sont mal gérés dans cette zone cotonnière (Andrieu et *al.*, 2015).

1.3.5. Résidus de récolte

1.3.5.1. Disponibilité et importance dans l'alimentation animale

Les résidus de récolte constituent les sous-produits agricoles, particulièrement les éléments restants après le prélèvement des graines. Ils peuvent être regroupés en sous-produits agricoles céréaliers communément appelés paille (ou résidus de récolte de céréales), et en sous-produits agricoles des légumineuses.

La disponibilité des sous-produits agricoles dans une zone donnée est fonction de la spéculation emblavée, de l'importance des surfaces emblavées et même des facteurs agroécologiques et climatiques (Djohy et *al.*, 2023). Dans la zone Ouest du Burkina Faso, les principaux résidus de récolte de céréales sont les pailles de maïs, de mil, de sorgho et du riz. Ceux des légumineuses sont les fanes d'arachides, de niébé et du Voandzou. Cependant, les résidus de récolte de céréales sont les plus importants. Dans les zones fortement cotonnières, cette dominance des céréales est encore plus élevée à tel point que les légumineuses (niébé, arachide) sont quasi marginales dans les assolements (Coulibaly et *al.*, 2012).

La valeur nutritive et alimentaire des fanes de légumineuses est pourtant supérieure à celle des résidus de récolte de céréales. Ces fanes sont plus riches en matières azotées totales et plus digestibles (Tableau 1). En tout état de cause, les résidus de récolte de céréales représentent un enjeu majeur pour l'alimentation des ruminants tant du point de vue de sa disponibilité que de son impact économique au sein de l'unité de production agricole (Zerbini & Thomas, 2003; Kiema et *al.*, 2012; Seglah et *al.*, 2019). En outre, Agromisa (2015) rapporte que les résidus de récolte de céréales ont un enjeu de survie pour le bétail de l'exploitation dans un contexte de déficit fourrager surtout en saison sèche. Dans les zones fortement mécanisées, l'importance des résidus de récolte de céréales est plus liée aux bovins de trait dont la force de traction est utilisée par l'exploitation (Vall & Abakar, 2002).

En outre, l'importance des résidus de récolte de céréales dans l'alimentation des ruminants réside dans son adjonction à d'autres aliments de sources protéiques tels que les fanes de légumineuses, les tourteaux de coton (Tableau 1), ou même les ligneux fourragers (Diogo et *al.*, 2018).

En effet, une étude menée par Komkobo & Nianogo (2001) avait consisté à tester sur cinq (05) lots de cinq (05) ovins mâles Djallonké pendant dix (10) semaines dont 2 semaines d'adaptation, les rations alimentaires suivantes :

- 7 h de pâturage par jour plus un mélange fourrager (MF) composé de 49,07 % de fanes de niébé + 40-59 % de fanes d'arachides + 10,34 % de paille de sorgho ;
- 100 % de MF offert à l'auge ;
- 90 % de MF et 10 % de concentré ;
- 80 % de MF et 20 % de concentré ;
- 70 % de MF et 30 % de concentré.

Ils ont obtenu que l'adjonction de 20 à 30 % d'aliment concentré permet d'améliorer significativement les GMQ chez les ovins. Nantoumé et *al.* (2006) ont aussi réalisé une étude sur quatre (04) lots de sept (07) moutons Maures auxquels ont été soumises des quatre rations composées de fourrages pauvres (respectivement paille de brousse, fanes d'arachides, paille de sorgho et paille de mil) et de tourteau de coton. Après 94 jours de suivi, dont 10 jours de phase d'adaptation, les gains de poids ont été de 98, 192, 132 et 142 g/j pour respectivement la paille de brousse, les fanes d'arachides, la paille de sorgho et la paille de mil. Ces auteurs ont par ailleurs trouvé que le taux d'ingestion des pailles de sorgho (37,4 %) surpassait celui des pailles de mil (22,2 %).

Une autre étude d'alimentation réalisée sur les bovins de trait au Sud-Mali pendant 90 jours dont 15 jours de phase d'adaptation, avec une ration complémentaire composée de 4-5 kg de résidus de récolte de céréales, 1 kg de tourteau de coton et 2 kg de fanes de mucuna, a permis d'obtenir des GMQ variant entre 360 et 513 g/j la première année et entre 236 et 434 g/j la deuxième année. Par contre, des GMQ négatifs ont été enregistrés chez les animaux maintenus selon la pratique paysanne durant les mêmes périodes (Ba et *al.*, 2015).

Ces résultats mettent en lumière l'importance des résidus de récolte dans l'amélioration de la performance pondérale des ruminants domestiques. Ces rations sont liées aux objectifs visés et leurs effets sont variables selon leur quantité et leur qualité. Ainsi, dans le contexte des exploitations cotonnières qui est le nôtre, des rations à base des résidus de récolte de céréales pourraient jouer aussi un rôle significatif en rapport avec la dégradation des conditions physiques des bovins de trait durant la période de soudure.

Tableau 1: Synthèse des teneurs en éléments nutritifs de certains sous-produits agricoles et agro-industriels

Références/Éléments nutritifs	MS (%)	CB (%)	MM (%)	MO (%)	MAT (%)	NDF (%)	ADF (%)	ADL (%)	MAD (g/kg MS)	Énergie (UF/kg MS)
Résidus de récolte du maïs										
(Sanou et al., 2016)	94,51		6,40	93,60	1,15	70,67	44,48	32,36		
(Kiema et al., 2019)	93,31	37,23	9,38	83,93	4,37	66,63	35,98	26,29	5,40	
(Rivières, 1991)	85,9		4,3						14	0,27
Résidus de récolte du sorgho										
(Nantoumé et al., 2000)	91,90	45,50	10,30	89,70	3,30	72,20	59,30		1	0,6
(Sanon et al., 2014)			9,70		8,03	72,00				
(Kiema et al., 2012)		30,65	6,31		4,02				2,15	0,73
(Gnanda et al., 2015a)	95,07	41,82	7,22	92,78	3,63					0,34
(Rivières, 1991)	77,4		9		40,1				0	0,30
Résidus de récolte du mil										
(Nantoumé et al., 2000)	89,10	45,80	15,70	84,30	3,90					
(Sanon et al., 2014)			7,50		3,15	80,50				
(Kiema et al., 2012)		48,21	5,37		4,51				6,7	0,45
(Rivières, 1991)	85		7,4						19	0,36
(Gomma et al., 2017)	95,00	36,00	6,00		5,00					
Fanes de niébé										
(Sanon et al., 2014)			8,4		13,8	48				
(Kiema et al., 2019)	93,909	24,93	286,1	84,28	6,11	44,09	24,88	19,39	21,55	
Fanes d'arachides										
(Sanon et al., 2014)			12		10,4	54				
(Kiema et al., 2008)	95,88	27,93	9,39	90,4	12,69				8,29	0,75
Tourteau de coton										
(Gnanda et al., 2015a)	95,54	32,83	7,3	92,7	23,37					0,42
(Nantoumé et al., 2018)	97,60	19,57	5,53	94,47	31,57	35,95	26,66			
(Kiema et al., 2008)	96,45	28,11	6,54	93,46	28,39				228,5	0,77
(Rivières, 1991)	91,8		7,1						352	0,2
Sons de maïs										
(Gnanda et al., 2015a)	94,18	7,91	5,58	94,42	7,86					1,14
(Kiema et al., 2019)	93,04	16,50	5,14	87,90	6,63	34,69	6,49	4,70	26,37	
(Rivières, 1991)	86,5		5,3						86	1,02

Légende : MS = matière sèche ; CB = cellulose brute ; MM = matière minérale ; MO = matière organique ; MAT = matières azotées totales ; NDF = neutral detergent fiber; ADF = acid detergent fiber; ADL = acid detergent lignin; MAD = matière azotée digestible; UF = unité fourragère

1.3.5.2. Calendrier de récolte et disponibilité des résidus de récolte pour le bétail

Dans un système de culture, les récoltes des différentes cultures emblavées sont en général variables selon les types de culture. Par exemple, selon le calendrier agricole établi par Vall et al. (2006b) dans la zone de Koumbia dans la province du Tuy, les périodes de récolte du maïs, du sorgho et du coton sont respectivement de fin Octobre à fin Novembre, mi-novembre à mi-décembre et de mi-novembre à mi-janvier. Cependant, jusqu'en mi-novembre les pluies peuvent survenir selon le même calendrier agricole, et cela pourrait déprécier la qualité nutritive d'une bonne partie des résidus de récolte du maïs lorsqu'ils sont abandonnés dans les champs.

1.3.5.3. Méthodes de valorisation des résidus de récolte dans l'alimentation animale

Il existe couramment deux modes de valorisation des résidus de récolte de céréales dans l'alimentation animale : le pâturage direct après les récoltes et le stockage pour l'alimentation du bétail en saison sèche (Diogo et *al.*, 2018). Le pâturage direct semble être le plus utilisé (Berger et *al.*, 1987). Ce constat a été fait aussi par Diogo et *al.* (2018) dans la zone soudanienne au Nord du Bénin. Cette méthode est peu rationnelle en termes de recyclage des nutriments à l'échelle de l'exploitation agricole (Vall et *al.*, 2011). La compensation à travers la déjection des animaux extérieurs au ménage qui pâturent le champ est faible. Dans la région du Sahel cependant, le niveau de stockage des résidus de récolte de céréales pour l'alimentation animale est très élevé. Ces résidus de céréales représentent 72,6 % des stocks effectués par les producteurs (Kiema et *al.*, 2012).

Pour une utilisation à l'auge, il existe plusieurs méthodes de valorisation des résidus de récolte de céréales : l'enrichissement des résidus avec le sel ou de l'urée, le hachage, etc. Ces traitements peuvent contribuer à augmenter significativement le taux d'ingestion des pailles et même le gain moyen quotidien chez les ruminants (Rokbani & Nefzaoui, 1995). Cependant, force est de constater que ces méthodes sont très peu adoptées dans les exploitations agricoles.

1.3.5.4. Autres utilisations des résidus de récolte de céréales

Dans le cadre de la fertilité des sols notamment la production de la fumure organique (fumier, compost) et le paillage sous forme de couverture des sols, les pailles de céréales y interviennent également. Pour la production du compost, elles sont utilisées soit sous forme de litière dans les étables et/ou les parcs, soit sous forme de récupération/utilisation des rejets alimentaires pour le mélange avec les déjections (Berger, 1996). Dans le cas de la production du fumier d'étables, les pertes de nutriments azotés par lessivage ou par vaporisation sont le plus réduites. Ce mode de production du fumier dans l'étable avec les pailles a l'avantage de prendre en compte l'aspect alimentaire du bétail (Ba et *al.*, 2015). En cas d'adjonction de la litière (sous forme de tiges de cotonnier par exemple) dans le dispositif, la production du fumier pourrait augmenter significativement.

La technique de parc d'hivernage développée par l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) est basée sur la production de fumier à partir des résidus de récolte de sorgho sous forme de litière (Berger et *al.*, 1987). La norme recommandée pour la technique est de 5kg de pailles/nuitée/bovin. Elle est peu adoptée par les producteurs. Non seulement elle

est en inadéquation avec les effectifs assez importants pour assurer la transformation de la biomasse (3,4 têtes/ha), mais aussi elle ne prend en compte que l'aspect de la fumure organique contrairement à la méthode de production dans l'étable.

Les résidus de récolte de céréales interviennent également dans les pratiques de paillage au sein des exploitations agricoles. Ces avantages sont très nombreux : protection des sols contre les érosions hydrique et éolienne, amélioration de l'infiltration de l'eau des pluies et d'irrigation, amélioration du profil hydrique du sol par la réduction de l'évaporation, apport organique au sol, réduction du développement des adventices, etc. (Moussadek et *al.*, 2011; FAO, 2015). Sa principale contrainte demeure la disponibilité de la matière végétale pour la couverture du sol (FAO, 2015). La réussite de son application nécessite l'interdiction de la vaine pâture (Ganry & Thuriès, 2017), ce qui serait très compliqué dans les zones à forte densité animale. Selon Moussadek et *al.*, (2011), il faut 50% des pailles produites pour réduire significativement l'érosion hydrique dans le cas du semis avec travail conventionnel. Ouattara et *al.* (2018) ont rapporté qu'il faut 2 tonnes de résidus de récolte par hectare pour contrôler le ruissèlement et améliorer l'infiltration et la conservation de l'humidité.

Outre ces utilisations, les résidus de récolte de céréales font aussi l'objet d'autres utilisations/pratiques à savoir les feux de brousse, l'artisanat (nattes, hangars), l'énergie, la transformation en potasse pour la consommation humaine, etc.

1.3.6. Cultures fourragères

Les cultures fourragères ont pour but principal de compenser le déficit quantitatif et qualitatif de pâturage. Selon Klein et *al.* (2014), les cultures fourragères jouent un rôle dans la production de la fumure organique et donc, dans le transfert de la fertilité. Dans le contexte de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, les cultures fourragères pourraient contribuer à renforcer l'intégration agriculture-élevage. La production de fourrage peut être soit la culture purement d'herbe de qualité, soit la culture à double fin (Cesar et *al.*, 2004; Sanfo et *al.*, 2020).

Malgré les efforts consentis par la recherche et la vulgarisation, l'adoption des cultures fourragères dans la zone cotonnières Ouest du Burkina Faso reste mitigée. Dans le cadre du projet Fertipartenaires dans la province du Tuy, Vall et *al.* (2011) ont souligné que moins de 15% des producteurs ont déclaré avoir cultivé le mucuna pour le fourrage. Une autre étude menée par Kiema et *al.*, (2012) dans la région du Sahel, zone d'élevage par excellence, a montré que seulement 8,5% des producteurs s'adonnent à cette culture. La littérature fournit

malheureusement assez peu de données en ce rapport avec la taille des surfaces couvertes par cette culture fourragère au Burkina Faso.

Selon Hamadou *et al.*, (2005), les facteurs qui découragent l'adoption des cultures fourragères sont entre autres la question foncière, la protection des parcelles emblavées, la non-disponibilité des semences fourragères et la faiblesse des gains de productivité découlant de l'utilisation des cultures fourragères pour l'alimentation du bétail.

Il faudrait donc s'orienter vers les cultures à double fin comme le niébé fourrager (KVX745-11P : 3-4t MS/ha de biomasse ; 1 t/ha de graine), le sorgho fourrager (Sariaso16 : 4-5t MS/ha de biomasse ; 2-2,5t/ha de grains) dont les résidus de récolte pourront être exploités dans l'alimentation du bétail (Sanfo *et al.*, 2020).

1.3.7. Sous-produits agro-industriels

Les sous-produits agro-industriels (SPAI), constitués principalement des sous-produits de meunerie (issues de céréales), des tourteaux d'oléagineux, des déchets d'animaux, etc., sont principalement issus des unités industrielles localisées dans les villes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Dédougou, Tougan, Fada, etc. Les tourteaux de coton, les coques de graines de coton, et les sons de céréales dans une moindre mesure sont relativement disponibles selon les périodes de l'année.

Ces sous-produits agro-industriels de par leur qualité nutritionnelle (teneurs en protéine, énergie, etc.), sont très importants dans la complémentation des rations à base de fourrages grossiers tels que les foins et les pailles de céréales (Kaboré-Zoungana *et al.*, 1999; Gnanda *et al.*, 2015a; Gnanda *et al.*, 2015b). Des tests de rationnement réalisés sur les bovins et les ovins en utilisant la combinaison des aliments grossiers et des SPAI ont abouti à des gains de performances zootechniques et économiques (Gnanda *et al.*, 2015a; Gnanda *et al.*, 2015b). Dans le contexte des exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso, cette stratégie alimentaire pour les bovins de trait, dont les conditions physiques se dégradent considérablement avant l'entrée de la saison des pluies est très importante pour le renforcement du système agricole (Vall & Abakar, 2002).

1.4. Conclusion partielle

Il ressort de cet état de l'art que dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, les systèmes de culture dominés par la culture du coton en rotation avec le maïs, et les systèmes d'élevage de type principalement sédentaire basés sur l'exploitation des ressources naturelles sont de plus en plus intégrés notamment à travers la traction animale. Parallèlement à ce système intégré agriculture-élevage prédominant dans la zone, l'on constate plusieurs phénomènes qui évoluent durant ces dernières décennies :

- l'accroissement des surfaces cultivées ;
- l'accroissement de la population notamment rurale et des effectifs d'animaux ;
- la baisse de la productivité des terres agricoles ;
- etc.

Sans doute, ces constats s'avèrent inquiétants pour la durabilité des systèmes de production de cette zone cotonnière. Le système mixte de production qui prédomine dans cette zone a pourtant été promu par les praticiens comme étant une voie d'intensification durable pour les sociétés africaines, notamment celles des régions chaudes. Il n'est pas question de douter de l'efficacité de ce modèle, mais plutôt de soulever la question d'un diagnostic des pratiques actuelles dans le contexte des exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso.

2. CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DES PRATIQUES D'INTEGRATION AGRICULTURE-ELEVAGE ET DES CONTRAINTES ASSOCIEES DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO ¹

2.1. Introduction

Les produits agricoles burkinabè constituent la base de subsistance des populations se trouvant en majorité en milieu rural (Pelon, 2019; INSD, 2020). Le secteur primaire, dominé par l'agriculture et l'élevage, représente près de 27,8% du produit intérieur brut (PIB) et emploie plus de 80% de population active (Sylla, 2018). Les superficies totales emblavées à l'échelle nationale en mil, maïs et sorgho étaient estimées au total à 4 081 591 ha et celles du coton à 590 999 ha pour la campagne agricole 2019/2020 (INSD, 2020). L'élevage repose principalement sur un système de pâturage extensif et avec un cheptel important estimé à 9,84 millions de têtes de bovins, 10,442 millions de têtes d'ovins et 15,635 millions de têtes de caprins (INSD, 2020).

Cependant, la production agropastorale actuelle a du mal à satisfaire les besoins alimentaires des populations, car elle fait face à de multiples contraintes (Herrera & Ilboudo, 2012). En effet, outre l'instabilité de la pluviosité, la baisse progressive de la productivité des terres agricoles entraîne une baisse des rendements agricoles. Pour compenser les pertes de récoltes liées à la baisse de la fertilité des sols, les producteurs procèdent à l'extension des surfaces cultivées au détriment des zones de pâture. Aussi, la dégradation des sols ci-dessus mentionnée impacte négativement la productivité des parcours du cheptel (Pelon, 2019). Cette tendance est plus marquée dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso où l'emprise agricole a fortement augmenté parallèlement à la densité de la population et du bétail suite à l'arrivée massive des migrants venant du Nord du pays ces dernières décennies (Vall et *al.*, 2006a ; Vall et *al.*, 2006b ; Sieza et *al.*, 2019; INSD, 2020). Cet état de fait devrait favoriser l'intégration des activités agropastorales. C'est une stratégie qui permet de disponibiliser la fumure organique pour les cultures et de couvrir les besoins fourragers du bétail (Rasambatra et *al.*, 2020). Elle repose sur trois piliers à savoir l'utilisation de la traction animale, l'introduction d'une sole fourragère dans la rotation culturale et la valorisation de la fumure animale (Landais & Lhoste, 1990). Cependant, cela n'est pas le cas, car les pratiques actuelles basées sur l'utilisation des terres avec une forte exploitation des ressources naturelles,

¹ Ce chapitre a fait l'objet d'une publication scientifique (Belem, A., Ouédraogo-Koné, S., Koulibaly, B., Traoré, M., Coulibaly, K., & Nacro, H.B. (2023). Diagnostic des pratiques d'intégration agriculture-élevage et des contraintes associées dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. *Revue Africaine de Santé et de Production Animale*, 2, 90-103. www.weismv.org)

et une disparition progressive et sans précédent des zones stratégiques de pâture, menacent la durabilité des systèmes de production intégrée agriculture-élevage dans la zone cotonnière (Traoré et *al.*, 2019, Kariuki et *al.*, 2021). L'extension des sols agricoles au détriment des pâturages est un fait courant dans les systèmes de productions agricoles en Afrique Subsaharienne. C'est pourquoi, la situation a très vite attiré l'attention des acteurs, en particulier, ceux de la recherche, qui s'intéressent davantage aux pratiques d'intégration agriculture-élevage en vue d'améliorer la production agropastorale de façon durable (Landais & Lhoste, 1990 ; Vall et *al.*, 2006b ; Koulibaly et *al.*, 2010 ; Sempore et *al.*, 2013). Cependant, malgré les diverses actions entreprises pour renforcer les synergies entre l'agriculture et l'élevage, la contribution du cheptel à l'amélioration de la fertilité des sols par le fumier et la valorisation des résidus de récolte dans l'alimentation du bétail demeurent assez faibles. Il y a lieu alors d'évaluer de manière efficace, les pratiques actuelles d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières et d'identifier les contraintes associées pour améliorer la productivité agropastorale. La résolution de ce problème soulève plusieurs questions clés telles que :

- Quels sont les facteurs limitant la mise en œuvre efficace des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières ?
- Comment les producteurs peuvent-ils être accompagnés pour faire face à ces contraintes et maximiser les avantages de l'intégration agriculture-élevage ?

L'analyse de ces questions pourrait contribuer à améliorer les pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso, ce qui contribuerait à améliorer la sécurité alimentaire pour les producteurs de la zone. C'est le centre d'intérêt la présente étude.

2.2. Matériel et méthodes

2.2.1. Choix des producteurs et collecte des données

Le choix a été porté sur un échantillonnage stratifié (Firdion, 2009) . Ainsi, les rendements du coton de la campagne précédente 2019/2020 ont permis de répartir en trois (3) strates de producteurs membres des sociétés coopératives simplifiées de producteurs de coton (SCOOPS-PC). Le choix du rendement de coton se justifie par le fait que ce sont des données de qualité. En effet, le coton produit par les SCOOPS-PC est entièrement acheté par la Société Burkinabé des Fibres Textiles (SOFITEX) et par conséquent, les rendements par producteur sont bien

archivés à leur niveau. Ainsi, les trois strates constituées étaient : strate 1 correspondant aux producteurs ayant des rendements en coton graine de coton compris entre 500-799 kg/ha, strate 2 et strate 3 correspondantes aux producteurs dont les rendements en coton graine étaient de 800 à 999 kg/ha et supérieurs à 1 000 kg/ha respectivement.

Un choix aléatoire a été fait dans ces différentes strates. Le nombre de producteurs choisi par strate était proportionnellement à la taille de la strate. L'échantillonnage a été fait de sorte à obtenir 40 producteurs dans chacun des sites de Béréba, Bokuy, Bondokuy, Kari/Kamendena, Massala, Ouakuy, et Sokuy, et 41 producteurs dans les sites de Dohoun et Sara. Un échantillon total de 362 producteurs de coton a donc été retenu pour l'étude.

Une enquête ménage a été conduite auprès de ces producteurs à l'aide d'un questionnaire semi-structuré et prétesté en milieu neutre. Elle a été suivie des visite-terrains. Le questionnaire comportait principalement les rubriques sur : les caractéristiques générales de l'exploitation (âge, sexe, actifs, niveau d'instruction, tenure foncière, système d'élevage, structure du cheptel, équipement agricole, etc.), la production végétale (spécifications agricoles, superficies emblavées, systèmes de culture, production, etc.), les pratiques et contraintes d'intégration agriculture-élevage, la production de la fumure organique, etc. L'enquête a été réalisée de mars à mai 2021. Elle a consisté en la réalisation d'interview individuelle auprès des chefs de ménage qui ont été tous des hommes dans la présente étude.

2.2.2. Evaluation du niveau d'intégration agriculture-élevage

Pour l'évaluation du niveau d'intégration agriculture-élevage, les indicateurs développés par Bénagabou et al. (2013), en référence aux trois (03) piliers d'intégration agriculture-élevage, ont été utilisés (équations 3, 4, 3, 5 et 6) :

Equation 3 :

$$CBFO = \frac{QFOE (kg)}{2500 \left(\frac{kg}{ha}\right) * SC (ha)}$$

CBFO = couverture des besoins en fumure organique ; **QFOE** = Quantité de fumure organique épanchée ; **SC** = surface cultivée

Equation 4:

$$CBF = \frac{QTFS (kgMS)}{6,25 \left(\frac{kgMS}{\frac{UBT}{Jour}} \right) * 365 \text{ jours} * \text{Nombre UBT}}$$

CBF= couverture des besoins fourragers ; QTFS = Quantité totale de fourrage stockée

Equation 5 :

$$CBTA = \frac{\text{Nombre PBtD}}{SC (ha) / 5 \left(\frac{ha}{PBt} \right)}$$

CBTA= couverture des besoins en traction animale ; PBtD = paire de bœufs de trait disponible ; PBt = paire de bœufs de trait ; SC = surface cultivée ;

Equation 6 :

$$\text{Indicateur Général} = \frac{CBFO + CBF + CBTA}{3}$$

Dans les calculs, un bovin a été considéré comme une Unité Bovin Tropical (UBT) (Gomgnimbou et al., 2014).

2.2.3. Analyse des données

Sur la base des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'exploitation, neuf (09) variables ont été sélectionnées (Tableau 2) et soumises à une analyse en composante principale (ACP) suivie d'une classification hiérarchique ascendante (CHA). L'analyse du cercle de corrélation de ces neuf (09) variables dans le plan factoriel et le dendrogramme ont permis de définir les caractéristiques des classes (cluster) identifiées (Figure 7). L'homogénéité des classes (ou sous-groupes) a été vérifiée par une analyse de variance (ANOVA).

Figure 7: Distribution des variables sur le plan factoriel (A) à gauche, et distribution hiérarchique des exploitations cotonnières sur le plan factoriel (B) et dendrogramme de la classification hiérarchique des exploitations cotonnières (C)

Tableau 2: Variables utilisées dans la classification des exploitations cotonnières

Variables		Observations
Structurelles	Nombre d'actifs (NAc)	Membres de l'exploitation agricole dont l'âge est compris entre 18 et 65 ans
	Nombre de bovins (NBo)	Bovins appartenant à l'exploitation agricole
	Nombre d'équipement d'attelage (NEAt)	Equipements de l'exploitation composés des houes manga, des triangles et des semoirs
	Nombre de charrettes (NCh)	Données collectées auprès du chef d'exploitation
	Surface totale emblavée (ha) (STE)	Somme des superficies des différentes spéculations emblavées dans l'exploitation
Fonctionnelles	Production de coton (kg) (PCo)	Quantité de graine de coton produite dans l'exploitation durant la campagne agricole précédente
	Production de maïs (kg) (PMa)	Quantité de graine de maïs produite dans l'exploitation durant la campagne agricole précédente
	Ratio nombre d'actifs/surface totale emblavée (nb/ha) (RAcSTE)	Appréciation de la main-d'œuvre familiale par rapport au volume de travail
	Ratio nombre de bovins/surface totale emblavée (nb/ha) (RBoSTE)	Appréciation du niveau d'intégration agriculture-élevage

Les analyses multivariées (ACP, CAH) ainsi que l'ANOVA ont été réalisées à l'aide de l'interface Rcommander du logiciel R 4.1.3. Les moyennes ont été comparées à l'aide du test de Tukey au seuil de 5%. Les statistiques descriptives et les graphiques ont été réalisés grâce au Tableur Excel de Microsoft 2019.

2.3. Résultats

2.3.1. Typologie et description des types des exploitations cotonnières

La classification hiérarchique ascendante des exploitations cotonnières a permis d'identifier cinq classes de producteurs : les agriculteurs de type 1 (AG1), les agriculteurs de type 2 (AG2), les éleveurs (EL), les agroéleveurs de type 1 (AE1) et les agroéleveurs de type 2 (AE2). Les

agriculteurs AG1 représentant 26% des exploitations cotonnières, exploitent en moyenne une surface totale de $5,4 \pm 2,4$ ha et possèdent en moyenne $2,6 \pm 2,2$ bovins (Tableau 3).

Les agriculteurs AG2 sont les mieux représentés (55%) des exploitations. Ils sont mieux équipés que les agriculteurs AG1. Ils exploitent en moyenne une superficie totale de $7,7 \pm 4,1$ ha et possèdent $4,1 \pm 2,7$ bovins.

Les éleveurs représentent 2 % des exploitations et se distinguent par leur cheptel bovin assez important ($32 \pm 9,1$ têtes) et une petite surface emblavée de $3,1 \pm 1,1$ ha en moyenne. Cependant, leur niveau d'équipement est presque le même que celui des agriculteurs AG2.

Les agroéleveurs (14% des exploitations) sont de grands producteurs ayant une grande surface emblavée en culture, un nombre assez important de bovins, mais toutefois inférieur à ceux des éleveurs. Les agroéleveurs AE1 exploitent en moyenne $14,9 \pm 6,2$ ha et élèvent en moyenne $13,9 \pm 8,4$ têtes de bovins. Les agroéleveurs AE2 représentent 3 % des exploitations cotonnières. Ils emblavent en moyenne sur $36,1 \pm 15$ ha de terre et élèvent $28,9 \pm 16,4$ bovins en moyenne. Ils sont en conséquence les plus équipés de tous les types d'exploitations cotonnières.

Globalement, il y a une différence significative entre les cinq types d'exploitation cotonnière (Tableau 3). Cependant, selon seulement la taille du cheptel bovin, la différence entre les agriculteurs AG1 et AG2 n'a pas été significative. Il en est de même entre les agroéleveurs AE1 et AE2 selon le ratio bovin/ STE (nb/ha). Entre les éleveurs et les agroéleveurs AE2, la différence de la taille du cheptel bovin a été non significative également au seuil de 5%.

En outre, les enquêtes ont montré que la grande majorité des producteurs utilise les bovins de trait (de 100% à 85,7% respectivement pour les AE2 et EL). La mobilité du bétail est plus intense chez les éleveurs et les agroéleveurs. L'activité d'embouche est moins développée dans presque tous les types d'exploitation cotonnière étant pratiquée par moins du tiers des productrices

Tableau 3: Typologie des producteurs des exploitations cotonnières des provinces du Mouhoun et du Tuy

Types EC	AG1	AG2	EL	AE1	AE2	P-value
Proportions	26%	55%	2%	14%	3%	
Actifs (nb)	4,5 ±2,8 ^a	5,0 ±2,8 ^a	6,4 ±2,9 ^{ab}	9,2 ±5,1 ^b	17,9 ±14 ^c	0,000
Bovins (nb)	2,6 ±2,2 ^a	4,1 ±2,7 ^a	32 ± 9,1 ^c	13,9 ±8,4 ^b	28,9 ±16,4 ^c	0,000
Ovins (nb)	2,3 ±2,3 ^a	3,5(±4 ^a	17,4 ±12,9 ^c	9,4 ±8,3 ^b	24,9 ±12,8 ^c	0,000
Caprins (nb)	5,1 ±5,1 ^{ab}	4 ±3,7 ^a	25 ±12,8 ^d	9 ±7,3 ^c	11,7 ±9,6 ^{bc}	0,000
STE (ha)	5,4 ±2,4 ^a	7,7 ±4,1 ^b	3,1 ±1,1 ^{ab}	14,9 ± 6,2 ^c	36,1 ±15,1 ^d	0,000
EAt (nb)	1,6 ±1,1 ^a	2,2 ±1 ^b	2,1 ± 0,7 ^{ab}	3,7 ±1,6 ^c	8,2 ± 2 ^d	0,000
Charrette (nb)	0,0 ±0,0 ^a	1,0 ±0,1 ^c	0,6 ± 0,5 ^b	1,2 ± 0,7 ^d	1,8 ± 0,8 ^c	0,000
Prod coton (kg)	1796 ±1107 ^b	3591 ±5968 ^b	1729 ± 815 ^{ab}	7121±5021 ^a	36853 ±24650 ^c	0,000
Prod maïs (kg)	185 ±1303 ^a	2073 ±1702 ^a	2329 ±1006 ^a	9109 ±789 ^b	10800 ±7038 ^b	0,000
Ratio actif/STE (nb/ha)	0,23 ±0,18 ^c	0,16 ±0,08 ^b	0,4 ± 0,27 ^d	0,08 ± 0,03 ^a	0,03 ±0,02 ^a	0,000
Ratio bovin/ STE (nb/ha)	0,46 ±0,52 ^a	0,6 ±0,66 ^a	10,1 ± 4,35 ^c	1,12 ±1,07 ^b	0,87 ±0,76 ^{ab}	0,000

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; nb = nombre ; BT = bovins de trait ; EAt = équipements d'attelage ; kg = kilogramme ; ha = hectare ; STE = surface totale emblavée ; Prod = production ; AG1 = agriculteurs de type 1 ; AG2 = agriculteurs de type 2 ; El = éleveurs ; AE1 = agroéleveurs de type 1 ; AE2 = agroéleveurs de type 2

Sur la même ligne, les moyennes portant les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%

2.3.2. Caractéristiques des exploitations cotonnières

Le tableau 4 présente les caractéristiques sociodémographiques des exploitations cotonnières. Il en ressort que la taille des ménages des agroéleveurs de type AE2 ($28,5 \pm 15,7$ personnes) et celle des agroéleveurs de type AE1 ($18,1 \pm 9,0$ personnes) ont été significativement élevées que celles des autres types d'exploitations cotonnières. En ce qui concerne les âges des chefs d'exploitations qui sont tous des hommes, aucune différence significative n'est observée entre les types d'exploitations cotonnières ; les moyennes d'âge ont varié légèrement de $37,3 \pm 8,2$ ans pour les Eleveurs (EL) à $45,3 \pm 12,4$ ans pour AE2.

En ce qui concerne la situation matrimoniale, la majorité des chefs d'exploitation sont mariés monogames, bien que les pourcentages aient aussi légèrement varié (de 36,5% pour AE1 à 64,6% pour AG1).

Sur le plan du niveau d'éducation, les données indiquent une variation entre les types d'exploitations cotonnières, caractérisée par une prédominance de l'éducation primaire chez les AG2 (34,8%) et AE2 (44,4%), et de l'éducation secondaire et plus chez les AE2 (22,2%). Toutefois, les chefs des exploitations cotonnières restent en général non alphabétisés (22,2% pour AE2 à 50,0% pour AG1). Du point de vue de la formation professionnelle, il convient de noter que la majorité des chefs d'exploitation n'ont pas reçu de formation professionnelle, bien que les AG2 et AE2 montrent des pourcentages plus élevés en la matière (18,2% et 33,3%, respectivement).

En ce qui concerne la tenure foncière, les enquêtes ont montré que la majorité de tous les types d'exploitations cotonnières sont des propriétaires terriens. Il existe cependant d'autres formes de tenures foncières telles que les prêts qui sont pratiqués le plus par les AE2 (22,2%).

Tableau 4: Caractéristiques des exploitations de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso

Types d'EC		AG1	AG2	EL	AE1	AE2	P-value
Ménages (nb)		10,1 ± 7,8 ^a	10,4 ± 5,5 ^a	13,3 ± 5,7 ^{ab}	18,1 ± 9,0 ^b	28,5 ± 15,7 ^c	0,000
Actifs (nb)		4,5 ± 2,8 ^a	5,0 ± 2,8 ^a	6,4 ± 2,9 ^{ab}	9,2 ± 5,1 ^b	17,9 ± 14 ^c	0,000
Age du CE (an)		41,8 ± 11,5 ^a	41,5 ± 11,7 ^a	37,3 ± 8,2 ^a	44,6 ± 13,0 ^a	45,3 ± 12,4 ^a	0,313
Sexe du CE (%)	<i>M</i>	100	100	100	100	100	-
	<i>F</i>	0	0	0	0	0	-
Situation matrimoniale du CE (%)	<i>Cel</i>	8,3	3,2	0,0	1,9	0,0	-
	<i>MM</i>	64,6	63,8	57,1	36,5	55,6	-
	<i>MP</i>	25,0	33,0	42,9	59,6	44,4	-
	<i>V/D</i>	2,1	0,0	0,0	1,9	0,0	-
	<i>Alp</i>	9,4	7,6	14,3	0,0	11,1	-
Niveau d'éducation CE (%)	<i>Pri</i>	29,2	34,8	28,6	26,9	44,4	-
	<i>Sec+</i>	1,0	5,1	0,0	13,5	22,2	-
	<i>EC</i>	10,4	7,6	14,3	17,3	0,0	-
	<i>NSo</i>	50,0	44,9	42,9	42,3	22,2	-
	<i>Oui</i>	8,5	18,2	14,3	17,3	33,3	-
Formation professionnelle du CE (%)	<i>Non</i>	91,5	81,8	85,7	82,7	66,7	-
	<i>Pro</i>	75,0	84,3	100,0	67,3	66,7	-
Tenure foncière (fréquence en %)	<i>Met</i>	11,5	6,1	0,0	15,4	11,1	-
	<i>Prêt</i>	13,5	14,1	0,0	19,2	22,2	-

Légende : EC = exploitation cotonnière ; CE = chef d'exploitation ; nb = nombre ; M = masculin ; F = féminin ; Cel = célibataire ; MM = marié monogame, MP = marié polygame ; Alp = alphabétisé ; Pri = primaire ; Sec+ = secondaire et plus ; EC = école coranique ; Nso = non scolarisé ; Pro = propriétaire ; Met = métayage ; AG1 = agriculteurs de type 1 ; AG2 = agriculteurs de type 2 ; El = éleveurs ; AE1 = agroéleveurs de type 1 ; AE2 = agroéleveurs de type 2

Sur la même ligne, les moyennes portant les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%

2.3.3. Niveau d'application des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières

Le tableau 5 présente les niveaux d'application des différentes pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les d'exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Il ressort que dans tous les types d'exploitations cotonnières, les pratiques d'intégration agriculture-élevage étaient dominées par la traction animale (71,88% pour les AG1 à 96% pour les AE1), l'utilisation de la fumure organique animale (87,5% pour les AG1 à 100 % pour EL) et l'utilisation des résidus de récolte pour l'alimentation du bétail (44,44% pour AE2 à 85,71% pour EL). Les pratiques de cultures fourragères et de mise en jachère des terres (pâturages) constituées comme une des alternatives d'amélioration de la disponibilité fourragère ont été quasiment inexistantes dans les types d'exploitation cotonnière.

Tableau 5: Fréquences relatives des types d'exploitations cotonnières appliquant les différentes pratiques d'intégration agriculture-élevage dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso

Pratiques d'intégration agriculture-élevage	AG1	AG2	EL	AE1	AE2
Traction animale (Fréquence relative en %)	71,88	88,89	85,71	96,15	88,89
Production de la fumure organique (Fréquence relative en %)	87,50	90,91	100,00	94,23	88,89
Investissement des revenus de l'élevage dans l'agriculture (Fréquence relative en %)	25,00	45,96	57,14	51,92	55,56
Investissement des revenus de l'agriculture dans l'élevage (Fréquence relative en %)	22,92	42,42	57,14	42,31	22,22
Utilisation des résidus de récolte pour le bétail (Fréquence relative en %)	55,21	65,15	85,71	82,69	44,44
Cultures fourragères (Fréquence relative en %)	1,04	3,03	0,00	1,92	0,00
Mise en jachère et leur valorisation par le bétail (Fréquence relative en %)	9,38	9,60	0,00	9,62	0,00

Légende : AG1 = agriculteurs de type 1 ; AG2 = agriculteurs de type 2 ; El = éleveurs ; AE1 = agroéleveurs de type 1 ; AE2 = agroéleveurs de type 2

2.3.4. Interactions entre pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières

Les interactions entre les différentes pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières sont illustrées dans la figure 8. L'analyse de cette figure montre que les résidus de récolte de céréales sont plus disponibles que les fanes de légumineuses. Mais les proportions collectées et stockées de résidus de récolte de céréales ont été plus faibles que celles des fanes de légumineuses qui sont presque entièrement collectées. Ces stocks de résidus de récolte ont été principalement destinés aux animaux de trait et dans une moindre mesure aux animaux d'embouche. En général, ces catégories d'animaux ont contribué le plus à la production de la fumure animale (dans des étables) dans la majeure partie des exploitations cotonnières contrairement aux animaux de parcours détenus par les éleveurs notamment. Les interactions entre l'agriculture et l'élevage se sont traduites par la création des revenus (ventes d'animaux et des récoltes, services de l'attelage, etc.) pour investissement dans l'un ou l'autre sous-secteur d'activité.

Figure 8: Système simplifié des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso

2.3.5. Niveau d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières

Le niveau d'intégration agriculture-élevage des différents types d'exploitations cotonnières est présenté dans le tableau 6. Le niveau de couverture des besoins en fumure organique a été plus élevé chez les éleveurs (68,3%) ainsi que le niveau global d'intégration agriculture-élevage (55,8%). Cependant, ils ont enregistré le plus faible niveau de couverture des besoins fourragers (2,4%) contre 32,6 et 28,7% chez les agriculteurs AG1 et AG2 respectivement.

En termes de couverture des besoins en traction animale, les éleveurs (EL) enregistrent également le pourcentage le plus élevé (96,8%). Ils sont suivis des agriculteurs AG1 et AG2 avec des taux respectifs de 74,1% et 77,9%.

Excepté chez les éleveurs où les superficies emblavées sont faibles, le niveau global d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations reste faible. Il a varié de 22,8 % chez les AE1 à 42,1% chez les AG2.

Tableau 6: Niveau d'intégration agriculture-élevage selon les types d'exploitations cotonnières

Indicateurs/Types d'exploitation cotonnière	AG1	AG2	EL	AE1	AE2
Couverture des besoins en fumure organique (%)	17,1	19,6	68,3	16,1	10,0
Couverture des besoins fourragers (%)	32,6	28,7	2,4	10,1	10,0
Couverture des besoins en traction animale (%)	74,1	77,9	96,8	63,8	48,5
Proportion des bovins de trait dans le cheptel bovin (%)	74,4	78,7	3,2	42,2	39,0
Indicateur général (%)	41,3	42,1	55,8	30,0	22,8

Légende : AG1 = agriculteurs de type 1 ; AG2 = agriculteurs de type 2 ; El = éleveurs ; AE1 = agroéleveurs de type 1 ; AE2 = agroéleveurs de type 2

2.3.6. Contraintes de mise en œuvre des pratiques d'intégration agriculture-élevage

Les enquêtes ont permis de relever plusieurs contraintes qui entravent une meilleure intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières (Tableau 7). Il ressort que l'insuffisance du fourrage a été la principale contrainte avec un accent plus marqué chez les éleveurs (86%). Elle est suivie de la faible valorisation des résidus de récolte (49%) et de la récurrence des pathologies animales qui touchent le plus, les agroéleveurs de type 1 (AE1) et les éleveurs (EL) avec des fréquences respectives de 62% et 57 %.

Les résultats ont aussi révélé que la gestion des ressources naturelles (notamment les champs de cultures) à l'échelle du terroir villageois a été une préoccupation majeure chez tous les agroéleveurs de type 1 (AE1).

Tableau 7: Fréquences relatives des contraintes d'intégration agriculture-élevage exprimées par les types d'exploitation cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso

Contraintes d'intégration agriculture-élevage	AG1	AG2	EL	AE1	AE2
Faible niveau de technicité (Fréquence relative en %)	15,63	20,20	42,86	30,77	44,44
Insuffisance de la main-d'œuvre (Fréquence relative en %)	20,83	24,24	14,29	17,31	44,44
Récurrence des pathologies animales (Fréquence relative en %)	50,00	40,91	57,14	61,54	33,33
Récurrence des conflits dans la gestion des ressources naturelles (Fréquence relative en %)	8,33	13,64	42,86	9,62	100,00
Insuffisance de fourrage pour le bétail (Fréquence relative en %)	44,79	69,19	85,71	59,62	66,67
Faible valorisation des résidus de récolte (Fréquence relative en %)	51,04	46,46	42,86	55,77	44,44

Légende : AG1 = agriculteurs de type 1 ; AG2 = agriculteurs de type 2 ; El = éleveurs ; AE1 = agroéleveurs de type 1 ; AE2 = agroéleveurs de type 2

2.4. Discussion

Le diagnostic des exploitations agricoles a montré que la principale contrainte de l'intégration agriculture élevage dans la zone cotonnière Ouest de Burkina Faso est le déficit fourrager. Cette situation pourrait avoir des causes diverses dont les principales sont la conversion des aires de pâtures en champs, la faible valorisation des résidus de récolte, la disparition de certains ligneux fourragers et la faible adoption des cultures fourragères par les producteurs (Kiema *et al.*, 2012; Bene & Fournier, 2014; Sieza *et al.*, 2019). Cependant, les causes des contraintes d'intégration agriculture-élevage varient en fonction de la typologie des exploitations cotonnières identifiées au cours de la présente étude.

Pour ce qui concerne le manque de fourrage dû à la conversion des aires de pâture en champs, le problème est global au Burkina Faso voire en Afrique subsaharienne où une bonne partie de l'élevage de transhumance se côtoie avec l'agriculture extensive de subsistance (Vall *et al.*, 2006b ; Diagne & Pelon, 2014 ; Kariuki *et al.*, 2021). Cette conversion restreint la disponibilité des pâturages naturels, réduisant à la fois les herbes et les arbustes fourragers consommés par les animaux sur les parcours. Par ailleurs, en plus des activités anthropiques, les changements climatiques exercent une pression significative sur les ressources ligneuses utilisées comme complément alimentaire crucial pour les agroéleveurs pendant la saison sèche (Dione *et al.*, 2022). Dans la présente étude, les éleveurs (EL) sont les plus affectés par le manque de fourrage dû à la conversion des espaces pastoraux en terres agricoles. En effet, nos résultats montrent que 86% des ménages d'éleveurs ont vu la disponibilité de fourrage se restreindre à cause de l'expansion des champs. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces ménages disposent de gros effectifs de bovins dont l'alimentation est essentiellement basée sur le fourrage naturel. Seulement 45% des exploitations agricoles (AG1) ressentent le déficit fourrager dû à la conversion des pâturages en champs. Ces exploitations étant essentiellement agricoles, ils n'ont qu'une ou deux paires de bovins de trait à entretenir. Ils arrivent à stocker les résidus de récolte pour l'alimentation du cheptel du ménage, ce qui contribue à limiter le déficit fourrager. De façon générale, la restriction du pâturage naturel est moins ressentie par les types d'exploitation ayant un faible effectif de cheptel et pouvant stocker les résidus de récolte notamment les agroéleveurs AE1 et AE2 pour lesquels des déficits fourragers sont ressentis par 60% et 67% respectivement.

Le déficit fourrager dû à la réduction des espaces pastoraux pourrait être atténué si les résidus de culture étaient utilisés de façon optimale dans la mesure où un des piliers de l'intégration agriculture -élevage reste l'utilisation des résidus de récolte pour l'alimentation du bétail (Kiema *et al.*, 2012). Cependant, la présente étude a révélé des insuffisances dans la gestion de ces résidus, ce qui réduit leur efficacité dans la réduction du déficit entre la demande et l'offre en fourrage dans les différentes exploitations de la zone d'étude.

Le déficit en fourrage dû à la sous-exploitation des résidus de récolte est plus prononcé dans les exploitations de type AE1 (56 %) et AG1 (51 %). Ces exploitations d'agroéleveurs et d'agriculteurs ne collectent qu'une faible quantité de résidus, abandonnant une partie importante de résidus de récolte dans les champs. De constats similaires ont été faits par Diogo *et al.* (2018) au Nord du Bénin et par Sanon *et al.* (2014) au Sud-Ouest du Burkina Faso. Le déficit en fourrage dû à la sous-valorisation des résidus de récolte est moins marqué chez les éleveurs (EL) (43%) et les grands agroéleveurs (AE2), détenteurs de gros troupeaux. Les éleveurs notamment privilégient le pâturage direct des résidus abandonnés par les autres producteurs, car étant en général les allochtones, leurs surfaces emblavées sont plus faibles (3,1 ha en moyenne). Les AE2 quant à eux, laissent passer en premier lieu leurs troupeaux dans leurs champs après les récoltes. Il intervient donc souvent des conflits entre ces deux types de producteurs pour le pâturage des résidus de récolte. Des cas similaires de conflit entre agriculteurs et éleveurs dans la région du Sud-Ouest ont été évoqués par Sanon *et al.* (2014). Ce mode de gestion des résidus de récolte entraîne pourtant des pertes de déjections animales par rapport à la collecte et stockage, qui au-delà de l'alimentation du bétail contribue à l'amélioration de la production de la fumure organique et donc le recyclage des nutriments à l'échelle de l'exploitation (Vall *et al.*, 2011; Autfray *et al.*, 2012)

Ainsi en raison des faibles apports en fumure organique (Koulibaly *et al.*, 2014 ; Traoré *et al.*, 2019), cette étude a trouvé que, excepté le cas des éleveurs, les taux de couverture des besoins en fumure organique sont faibles, et sont compris entre 10 % chez les AE2 et 19,6 % chez les AG2. Le taux élevé de couverture des besoins en fumure des éleveurs (68,3 %) s'explique par le fait que ces derniers exploitent de petites surfaces et utilisent du fumier provenant du parcage nocturne de leurs bovins dans l'exploitation.

En ce qui concerne le déficit en fourrage causé par la faible adoption des cultures fourragères, ce problème est également répandu dans les systèmes de production agricole en Afrique (Klein *et al.*, 2014). Les résultats de cette étude montrent que moins de 4 % des ménages pratiquent

ces cultures, quel que soit le type d'exploitation agricole. Dans la région du Sahel, considérée comme une zone d'élevage par excellence, ce taux était de l'ordre de 8,5% selon Kiema *et al.* (2012). Les raisons de cette faible adoption sont multiples, incluant des défis liés à l'accès aux semences, à la tenure et l'accès au foncier et à la technicité nécessaire (Hamadou *et al.*, 2005 ; Dugué & Dongmo Ngoutsop, 2004 ; Zerfu & Lijalem, 2016). Au vu des contraintes foncières actuelles dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, la production des cultures à double usage serait intéressante pour la durabilité du système de production.

En plus du manque de fourrage, l'étude a révélé d'autres contraintes telles que la récurrence des pathologies animales, le faible niveau de technicité des producteurs, etc. En effet, pour ce qui concerne la récurrence des pathologies animales, un constat similaire a été fait en Ethiopie où la question sanitaire a été un des facteurs limitants de la contribution du bétail au développement du sous-système du maïs (Ashenafi *et al.*, 2015). La question sanitaire reste une des contraintes majeures du sous-secteur de l'élevage au Burkina Faso également (MRA, 2011). Dans le cadre de cette étude, la récurrence des maladies évoquée par les producteurs s'expliquerait par les conditions climatiques qui seraient favorables au développement des germes pathogènes. Cette préoccupation sanitaire affecte plus les exploitations des agroéleveurs AE1 (62%) et EL (57%). La forte proportion des agroéleveurs AE1 s'explique par le fait qu'ils sont des autochtones qui assurent en général eux-mêmes la gestion de leurs troupeaux contrairement aux grands agroéleveurs AE2 (46%) dont une partie importante du cheptel est confiée à des bergers plus expérimentés.

En ce qui concerne les contraintes liées à l'insuffisance d'expertises dans la production agropastorale, ce sont les grands producteurs AE1 (31%) et AE2 (44%) qui s'y sont le plus prononcés. Cela témoigne surtout leur engagement en faveur des innovations technologiques. De façon générale, il convient de souligner la nécessité d'innover en collaboration avec les producteurs en matière de stratégies d'amélioration de l'alimentation du cheptel de l'exploitation de façon durable.

2.5. Conclusion partielle

La présente investigation de notre étude a permis d'analyser les pratiques d'intégration agriculture-élevage dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso et d'y déceler les principales contraintes qui limitent la complémentarité entre ces deux activités. Il est ressorti que le recours à l'attelage, l'utilisation de la fumure organique et la valorisation des résidus de récolte pour

l'alimentation du bétail ont été, entre autres, les pratiques les plus répandues dans les exploitations cotonnières. Cependant, malgré la prédominance de ces pratiques, à l'exception de la traction animale, le niveau global d'intégration agriculture-élevage est resté relativement faible. Les éleveurs avaient le plus faible niveau de couverture des besoins fourragers. Les agroéleveurs quant à eux avaient les plus faibles taux de couverture des besoins en fumure organique. Les principales contraintes qui ont entravé une bonne synergie entre les productions animales et végétales ont été l'insuffisance du fourrage, la faible valorisation des résidus de récolte et la récurrence des pathologies animales. Ce déficit fourrager affecte le plus les bovins de trait chez les petits producteurs qui représentent en moyenne 81% des exploitations cotonnières. L'optimisation de la gestion des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières se présente comme une piste intéressante pour renforcer l'intégration agriculture-élevage. Cela nécessite des investigations sur le potentiel et la gestion actuelle des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières.

3. CHAPITRE 3 : ANALYSE DU POTENTIEL ET DE LA GESTION DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE DES CÉRÉALES DANS LES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO ²

3.1. Introduction

La baisse progressive de la productivité des terres agricoles à l'Ouest du Burkina Faso résultant notamment de la pression démographique qui se traduit par une expansion continue des terres agricoles ainsi que des effets de la variabilité climatique, ont favorisé les pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières (Hauchart, 2006 ; Vall et *al.*, 2011). Ces pratiques d'intégration agriculture-élevage apparaissent comme un facteur de résilience et de durabilité des systèmes de production et l'élevage y joue un rôle clé (Belem et *al.*, 2023). Il constitue non seulement une source d'énergie pour les activités agricoles à savoir la traction animale et le transport, mais aussi, contribue à la production de la fumure organique pour la fertilisation des sols. Vue sous l'angle économique, l'activité d'élevage constitue une source de revenus plus ou moins permanente dans les exploitations agricoles à travers la vente des produits d'élevage qui sont entre autres le lait, la viande, les services. Selon Diagne & Pelon, (2014), la contribution de l'élevage dans la formation des revenus des ménages ruraux est d'environ 38,8 %. Cependant, il reste confronté à un déficit fourrager notamment en saison sèche où le pâturage est insuffisant (Belem et *al.*, 2023). En plus de réduire la production de lait et de viande, cela entraîne une entrée des troupeaux en saison pluvieuse avec des bœufs de trait très affaiblis ne pouvant pas conduire à bien les opérations culturales.

Une des alternatives qui peuvent contribuer à faire face à ce problème est la valorisation judicieuse des résidus de récolte. Le fourrage issu des résidus de récolte est très souvent utilisé de façon peu rationnelle dans l'alimentation animale. En effet, les parts de résidus stockées au sortir de la campagne agricole sont en général insuffisantes pour le cheptel de l'exploitation (Diogo et *al.*, 2018). La grande partie des résidus est soumise à la vaine pâture, ce qui est moins efficace pour le recyclage des nutriments dans l'exploitation (Vall et *al.*, 2011). Bien gérés, les résidus de récolte contribuent non seulement à l'alimentation du bétail, mais aussi permettent une augmentation significative de la disponibilité de fumier pour l'amendement des champs.

² Ce chapitre a fait l'objet de deux publications scientifiques :

(i). Belem, A., Ouédraogo-Koné S., Koulibaly, B., Traoré, D., & Traoré, M., 2024. Analysis of the management of cereal crop residues on farms to optimise cattle feed in the western cotton growing zone of Burkina Faso. *Journal of Agricultural Studies*, 12 (2), 101-117. doi:10.5296/jas.v12i2.21834

(ii). Belem, A., Ouédraogo-Koné, S., Lankoandé, Y F, Koulibaly, B., Sakandé, F., Bamogo, A., Traoré, M., 2024. Evaluation du potentiel fourrager des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. *Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev.*, 24(6): 26531-26553. doi.org/10.18697/ajfand.131.24365

En plus de ces rôles clés, les résidus de récolte sont utilisés dans le domaine de l'artisanat, notamment la confection des nattes et des hangars, et la production de potasse pour l'alimentation humaine. Tout cela met en exergue les usages multiples et la compétition sur l'utilisation de cette ressource, et par conséquent la nécessité de sa gestion rationnelle dans les exploitations agricoles. Dans la zone cotonnière, les surfaces cultivées sont quasiment dominées par le coton et les céréales ; la part des légumineuses notamment le niébé demeure marginale dans les assolements pour entre autres des raisons d'incompatibilité avec la mécanisation de certaines opérations culturales tels que labour, sarclage, épandage de pesticides, etc. (Guenot & Huchet-Bourdon, 2014 ; Dugué, 2014; Traoré *et al.*, 2015).

Ainsi, dans le contexte spécifique des exploitations cotonnières, caractérisées par des conditions climatiques, édaphiques et fourragères contraignantes, l'évaluation de la gestion des résidus de récolte, notamment ceux des céréales, revêt une importance stratégique dans la mesure où elle permettra d'éclairer les agents d'appui-conseil agricoles et les décideurs sur les actions à mettre en place pour l'amélioration de la productivité et la durabilité de ces exploitations. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente étude qui, au-delà de la simple quantification des résidus de récolte, s'est intéressée à ses usages et son aspect fourrager tout en tenant compte de la durabilité des systèmes.

3.2. Matériel et méthodes

3.2.1. Échantillonnage des producteurs

Le choix des producteurs a été orienté par la typologie récente des exploitations cotonnières établie par Belem *et al.* (2023). Ces types d'exploitation étaient constitués agriculteurs AG1 (26% ; 2,6 bovins ; 5,4 ha) et AG2 (55% ; 4,1 ha ; 7,7 ha), des éleveurs EL (2% ; 32 bovins ; 3,1 ha) et des agroéleveurs AE1 (14% ; 13,9 bovins ; 14,9 ha) et AE2 (3% ; 28,9 bovins ; 36,1 ha). Ainsi, au sein de chaque type d'exploitations cotonnières, un choix aléatoire proportionnel à la taille du type d'exploitation a été fait de sorte à obtenir 8 producteurs dans chacun des 9 villages de l'étude, soit un total de 72 producteurs.

3.2.2. Échantillonnage des résidus de récolte de céréales

Compte tenu de la variabilité de la fertilité des sols de notre zone d'étude (Andredou & Toé, 1999; CR-BMH, 2011) et pour assurer plus de représentativité de l'échantillon, nous avons prélevé dans chacun des 9 sites des échantillons composites des résidus de récolte de maïs, de mil et de sorgho. Au total 27 échantillons composites, dont neuf (09) par spéculation, ont été prélevés pour les analyses bromatologiques au laboratoire

3.2.3. Collecte des données socioéconomiques

Des enquêtes ont été conduites sous forme d'interviews individuelles semi-structurées auprès des 72 producteurs pour connaître principalement les pratiques actuelles d'élevage bovin et de gestion des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières. À cet effet, un questionnaire prétesté en milieu neutre a été utilisé avant son administration aux producteurs échantillonnés. Les données ont été collectées à l'aide de plateforme Kobo-Toolbox avant d'être transférées dans le tableur Excel pour les analyses statistiques. Par ailleurs, des visite-terrains régulières ont été effectuées pour confronter les données recueillies avec les réalités du terrain, et collecter les données complémentaires

3.2.4. Mesure de biomasse des résidus de récolte de céréales.

Des placettes de 25 m² (5 m x 5 m) ont été implantées dans des parcelles principales de maïs, de mil et de sorgho avant les récoltes en 2021 (Coulibaly et al., 2017). Concernant les parcelles de superficie inférieure ou égale à 0,5 ha, trois (03) placettes ont été posées sur la principale diagonale. Pour les superficies supérieures à 0,5 ha, cinq (05) placettes ont été posées suivant les deux diagonales de la parcelle (Autfray et al., 2012; Sanon et al., 2014). Au total, 522 placettes ont été implantées dont 209, 210 et 103 respectivement pour le maïs, le mil et le sorgho. La superficie des parcelles a été déterminée à l'aide du GPS Garmin MONTANA 680t. Après les récoltes, les échantillons des résidus de récolte de maïs, de mil et de sorgho de chaque placette ont été séchés séparément à l'ombre jusqu'à l'obtention de poids constant avant d'être pesés à l'aide d'un peson de 150 kg de portée. Les quantités de biomasses obtenues par placette ont été extrapolées pour obtenir le rendement de biomasse (Equation 7).

Equation 7 :

$$\text{Rendement} \left(\frac{\text{kg}}{\text{ha}} \right) = \frac{\text{Poids de la placette (kg)} * 10000 \text{ m}^2}{25 \text{ m}^2}$$

3.2.5. Estimation de la quantité de résidus de récolte de céréales stockées

Pour évaluer les quantités de résidus de récolte de céréales stockés sous forme de lots/fagots sur des hangars dans les exploitations, nous avons d'abord procédé au comptage direct pour obtenir le nombre de lots. Ensuite, un échantillon de 10 à 20 lots a été prélevé et pesé pour y obtenir le poids moyen. La quantité du stock de résidus de récolte de céréales a été obtenue en multipliant le nombre de lots par leur poids moyen.

3.2.6. Analyse de la valeur nutritive

Des échantillons composites de résidus de récolte de céréales séchées ont été analysés au laboratoire par la méthode de la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) selon Bastianelli et al. (2019). Elle a permis de déterminer les teneurs en matière sèche (MS), matière minérale (MM), matières azotées totales (MAT), de même que le Neutral Detergent Fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), Acid Detergent Lignin (ADL), l'énergie métabolisable (EM) et la digestibilité de la matière organique *in vitro* (IVOMD).

3.2.7. Calcul de la capacité de charge saisonnière des résidus de récolte de céréales

La capacité de charge (CC) a été calculée selon Boudet, (1975). Dans la présente étude, cet indicateur a été utilisé pour évaluer la disponibilité fourragère des résidus de récolte de céréales produites à l'échelle de l'exploitation cotonnière. Au total, 35% de la production a été considéré comme étant la part utilisable par le bétail (Sanon et al., 2014) (Equation 8).

Dans les calculs, nous avons utilisé le cheptel bovin qui est principalement alimenté par les résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières. Un bovin a été considéré comme une Unité de Bovin Tropical (UBT) (Gomgnimbou et al., 2014).

Equation 8 :

$$CC \left(\frac{UBT}{ha} \right) = \frac{Production \left(\frac{kgMS}{ha} \right) * K (\%)}{6,25 \left(\frac{UBT}{jour} \right) * PU(jour)}$$

CC = Capacité de Charge ; UBT = Unité Bovin Tropical (250 kg de poids vif) ; PU = période d'utilisation. Elle a été de 90 jours allant de décembre à février 2021 dans la zone d'étude ; MS = matière sèche ; K (%) = proportion de la production de biomasse végétale disponible pour les animaux ; 6,25 = besoin journalier en MS d'un UBT.

3.2.8. Détermination des bilans fourragers

3.2.8.1. Bilan fourrager des résidus de récolte de céréales produits à l'échelle de l'exploitation

Selon la FAO (2020), le bilan fourrager évalue les ressources en aliments disponibles pour animaux, y compris les fourrages, et les compare aux besoins des animaux disponibles. Il est estimé à une échelle géographique donnée : exploitation, commune, province, pays ou région, et sur une période de temps définie : année, saison, mois, décade, et autres. Dans le cadre de

cette étude, le bilan fourrager des résidus de récolte de céréales à l'échelle de l'exploitation cotonnière a été estimé en confrontant la capacité de charge bovine et la charge réelle bovine sur une période d'utilisation de 90 jours après les récoltes (Equation 9 et 10) (Djohy et *al.*, 2023).

Equation 9:

$$CCBE (UBT) = CCma \left(\frac{UBT}{ha} \right) * Sma (ha) + CCmi \left(\frac{UBT}{ha} \right) * Smi (ha) + CCso \left(\frac{UBT}{ha} \right) * Sso (ha)$$

CCBE = capacité de charge bovine saisonnière des résidus de récolte de céréales à l'échelle de l'exploitation cotonnière ; CCma = capacité de charge des résidus de récolte du maïs ; Sma = superficie totale du maïs ; CCmi = capacité de charge des résidus de récolte du mil ; Smi = superficie totale du mil ; CCso = capacité de charge des résidus de récolte du sorgho ; Sso = superficie totale du sorgho

Equation 10 :

$$\text{Bilan Fourrager (UBT)} = CCBE (UBT) - CCRBE (UBT)$$

CCRBE = capacité de charge réelle bovine de l'exploitation. Elle est obtenue en convertissant un bovin en UBT (Gomgnimbou et *al.*, 2014).

3.2.8.2. Bilan fourrager des résidus des quantités de récolte de céréales stockées

Le bilan fourrager (équation 12) a été estimé en comparant la charge animale du stock de résidus de récolte de céréales (équation 11) avec la charge animale de l'ensemble du cheptel bovin d'une part, et d'autre part avec le cheptel bovin de trait pour une durée de 90 jours correspondant à la période de soudure dans la zone d'étude (mars, avril et mai) (FAO, 2020 ; Djohy et *al.*, 2023). Le choix des bovins de trait se justifie par son importance dans les activités des exploitations cotonnières. Dans les calculs, 1 bovin été considéré comme une unité bovin tropicale (UBT).

Equation 11 :

$$CAS (UBT) = \frac{\text{Quantité de stock (kgMS)}}{BJ \left(\frac{UBT}{jour} \right) * PU(jour)}$$

CAS = charge animale du stock ; BJ = besoin journalier d'un UBT en MS = 6,25 ; PU = période d'utilisation du stock ou période de soudure = 90 jours (mars, avril et mai)

Equation 12 :

Bilan fourrager du stock (UBT) = CAS (UBT) – CAE (UBT)

CAE = charge animale de l'exploitation. Elle a été considérée pour l'ensemble de bovins d'une part, et pour les bovins de trait d'autre part pour apprécier l'utilisation théorique du stock par cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

3.2.9. Analyse des données

Le tableur Microsoft Excel 2019 a été utilisé pour élaborer les graphiques. Le logiciel R version 4.1.3 à travers son interface Rcommander, a été utilisé pour effectuer les analyses de variance (ANOVA) et l'analyse en composantes principales (ACP).

L'ACP a porté sur les facteurs qui influencent les quantités de stock de résidus de récolte de céréales avec six variables : quantité de stock, quantité totale annuelle d'aliments concentrés utilisée, nombre de charrettes à traction animale, nombre d'engins motorisés (moto-tricycle), nombre de bovins de trait, superficie totale céréalière emblavée.

Les moyennes ont été comparées à l'aide du test de Tukey au seuil de 5%.

3.3. Résultats

3.3.1. Usages des résidus de récolte

Le tableau 8 présente le niveau d'utilisation des différents types de résidus de récolte par les types d'exploitation cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso. Les usages de ces résidus de récolte ont été divers, mais dominés par l'alimentation du bétail, la production de la fumure organique et dans une moindre mesure le paillage. Ils ont en outre été variables selon les types de producteurs et la nature des résidus de récolte.

Concernant l'alimentation du bétail qui se fait par pâture direct et par stockage (Photo 1), il ressort que le groupe des agriculteurs (AG1 et AG2) utilisent principalement les résidus de récolte du maïs (80,77%) et du sorgho (88,46%). Il en est de même que chez les éleveurs (EL) avec des fréquences respectives de 100% et 66,67%. Chez les agroéleveurs (AGE1 et AGE2), en plus des résidus de récolte du maïs (100%) et du sorgho (100%), l'utilisation des fanes d'arachides (82,45%) dans l'alimentation du bétail est aussi rependue (Tableau 8). Par ailleurs, des constats sur le terrain ont révélé que l'utilisation des stocks des résidus de récolte de céréales pour l'alimentation des animaux se fait par une distribution progressive en vrac sans aucune transformation préalable de ces résidus (hachage, traitement à l'urée, etc.).

Les résidus de récolte sont secondairement utilisés pour le compostage, notamment par les agroéleveurs et les agriculteurs dans une moindre mesure (Tableau 8). Ce sont les tiges de maïs et de sorgho (Photo 2) qui sont aussi utilisées pour le compostage avec des fréquences respectives de 76,47% et 76,47% chez les agroéleveurs, et de 42,31% et 36,54% chez les agriculteurs.

L'utilisation des résidus de récolte pour le paillage du sol est faiblement pratiquée par les agroéleveurs et les agriculteurs (Tableau 8). Les tiges de maïs, de sorgho et de mil sont les plus utilisées pour le paillage avec des fréquences respectives de 41,18%, 23,53% et de 23,53% concernant les agroéleveurs et de 13,46%, 17,31% et 9,62% au niveau des agriculteurs.

Enfin, l'utilisation des résidus comme combustible ou le brulis (Photo 3) a été marginale chez tous les types d'exploitation cotonnière, avec des pourcentages allant de 0 à 10%.

Tableau 8: Modes de gestion des résidus de récolte par les types d'exploitation cotonnière

Usage des RR	Types d'EC	Résidus de récolte					
		Maïs	Mil	Sorgho	Riz	Arachides	Niébé
		<i>Fréquence relative en %</i>					
Alimentation du bétail	Agriculteurs	80,77	44,23	88,46	7,67	48,08	19,23
	Éleveurs	100,0	33,33	66,67	0,00	33,33	0,0
	Agroéleveurs	100,0	52,94	100,00	35,29	82,35	11,76
Compostage	Agriculteurs	42,31	25,00	36,54	0,00	5,77	0,00
	Éleveurs	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agroéleveurs	76,47	35,29	76,47	17,65	17,65	0,00
Paillage	Agriculteurs	13,46	9,62	17,31	0,00	0,00	0,00
	Éleveurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agroéleveurs	41,18	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00
Combustible	Agriculteurs	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
	Éleveurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agroéleveurs	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
Brulis	Agriculteurs	1,92	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Éleveurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agroéleveurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Légende : RR = résidus de récolte

Photo 1 : Résidus de récolte de céréales stockées pour l'alimentation des bovins dans le village de Oukuy

Photo 2 : Résidus de récolte de céréales plus d'autres résidus végétaux dans une fosse pour le compostage dans le village de Béréba

Photo 3 : Brulage des résidus de récolte de céréales dans le village de Kari

3.3.2. Production et productivité des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières

Le tableau 9 présente la production et la productivité des résidus de récolte du maïs, du mil et du sorgho dans les trois types d'exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Ainsi, pour le maïs, les superficies emblavées ($6,3 \pm 5,3$ ha) et les quantités de tiges de maïs produites ($26,73 \pm 25,47$ tMS) ont été significativement élevées chez les agroéleveurs. Cependant, c'est chez les agroéleveurs que le rendement en biomasse sèche ($4,16 \pm 1,58$ tMS/ha) et de capacité de charge bovine ($2,59 \pm 0,98$ UBT), ont été significativement élevés.

Pour le mil et le sorgho, aucune différence statistique n'a été observée entre les types de producteurs en ce qui concerne les superficies emblavées, la production de résidus de récolte, les rendements en biomasse sèche et la capacité de charge bovine. Cependant, pour ces paramètres, les valeurs les plus élevées ont été observées chez les agroéleveurs.

Par ailleurs, parmi les trois cultures, les rendements en biomasse du sorgho ont été les plus élevés alors que les superficies emblavées en maïs ont été les plus élevées quel que soit le type de producteur (Tableau 9).

Tableau 9: Superficies, productions et rendements en biomasse de matière sèche, capacités de charge bovine des résidus de récolte du maïs, mil et sorgho selon les types d'exploitations cotonnières

Spéculation	Types d'EC	Rendement	Capacité de charge	Production de résidus de récolte par exploitation	Superficie cultivée par exploitation
		tMS / ha	UBT/ha	tMS	ha
Maïs	Agriculteurs	2,73 ±0,94 ^a	1,70 ±0,58 ^a	7,08 ±4,27 ^a	2,83 ±2,17 ^a
	Éleveurs	2,54 ±1,81 ^{ab}	1,59 ±1,13 ^{ab}	2,78 ±1,64 ^a	1,17 ±0,29 ^a
	Agroéleveurs	4,16 ±1,58 ^b	2,59 ±0,98 ^b	26,73 ±25,47 ^b	6,3 ±5,3 ^b
	P-value	0,00	0,00	0,00	0,00
Mil	Agriculteurs	2,43 ±1,00 ^a	1,5 ±0,6 ^a	6,30 ±5,80 ^a	2,63 ±2,33 ^a
	Éleveurs	-	-	-	-
	Agroéleveurs	2,68 ±0,61 ^a	1,67 ±0,38 ^a	9,71 ±4,87 ^a	3,79 ±2,1 ^a
	P-value	0,60	0,60	0,24	0,32
Sorgho	Agriculteurs	4,76 ±2,85 ^a	2,96 ±1,78 ^a	7,49 ±7,84 ^a	1,50 ±0,86 ^a
	Éleveurs	4,83 ±1,38 ^a	3,00 ±0,86 ^a	3,23 ±1,57 ^a	0,67 ±0,29 ^a
	Agroéleveurs	5,25 ±2,23 ^a	3,26 ±1,39 ^a	12,82 ±9,08 ^a	2,84 ±2,46 ^b
	P-value	0,88	0,88	0,10	0,01

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; EC= exploitation cotonnière ; Moyenne ± Écart type ; tMS = t de Matière Sèche ; ha = hectare ; kg = kilogramme
 Pour chaque type de culture, dans la même colonne, les moyennes portant les mêmes lettres minuscules ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.

3.3.3. Valeur nutritive des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières

Le tableau 10 présente les valeurs nutritives des résidus de récolte de céréales étudiés. Les teneurs moyennes en matières azotées totales (MAT) ont varié entre 3,16 ± 0,27 % MS obtenues avec les résidus de sorgho et 4,64 ± 0,81 % MS obtenues avec les résidus du maïs. En termes de valeur énergétique, il ressort que les résidus de récolte de sorgho (7,55 ± 0,23 MJ/kgMS) et du maïs (7,10 ± 0,58 MJ/kgMS) ont été significativement les plus riches en énergie métabolisable. Les teneurs en fibres et en lignine des résidus de récolte de mil ont été légèrement plus élevées que celles du maïs et du sorgho, avec un taux de digestibilité in vitro du mil plus faible.

Tableau 10: Teneurs moyennes en éléments nutritifs, et valeurs moyennes de la digestibilité in vitro des résidus de récolte de maïs, mil et sorgho des exploitations cotonnières

Résidus de récolte de céréales	MS (%)	MM (% MS)	MO (% MS)	MAT (% MS)	NDF (% MS)	ADF (% MS)	ADL (% MS)	IVOMD (%)	EM (MJ/kgMS)
Résidus de récolte de Maïs	95,53±0,45 ^b	7,19±0,81 ^a	92,81±0,81 ^a	4,64±0,81 ^c	73,74±1,69 ^b	47,73±1,19 ^b	5,27±0,18 ^a	44,40 ±0,86 ^b	7,10±0,58 ^b
Résidus de récolte du Mil	95,65 ± 0,33 ^b	6,17±0,53 ^a	93,83±0,53 ^a	3,99±0,36 ^b	75,58±1,21 ^b	49,22± 0,65 ^b	6,18±0,9 ^b	41,83±0,88 ^a	6,56±0,35 ^a
Résidus de récolte du Sorgho	94,90±0,67 ^a	6,53±1,30 ^a	93,54±1,31 ^a	3,16±0,27 ^a	70,07±1,87 ^a	44,58± 3,59 ^a	5,00±0,60 ^a	46,89 ±2,57 ^c	7,55 ±0,23 ^b
P-value	0,01	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; MS = matière sèche, MM = matière minérale, MO = matière organique, MAT = matières azotées totales, MO = matière organique, NDF = neutral detergent fiber, ADF = acid detergent fiber, ADL = acid detergent lignin IVOMD = digestibilité de la matière organique in vitro, EM = énergie métabolisable ; MJ = mégajoule.

Concernant chaque type de culture, sur la même colonne, les moyennes portant les mêmes lettres minuscules ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.

3.3.4. Bilans fourragers des résidus de récolte des céréales produits à l'échelle de l'exploitation

Le bilan fourrager saisonnier des résidus de récolte de céréales produits dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso est présenté dans le tableau 11. Il ressort que le bilan fourrager des éleveurs (-22,59 ± 18,66 UBT) a été significativement inférieur à ceux des autres types de producteurs. Les agriculteurs ont été les seuls à avoir un bilan fourrager positif (0,68 ± 6,81 UBT). Cependant, à l'échelle globale de l'exploitation, le bilan fourrager saisonnier des résidus de récolte reste négatif (-0,98 UBT).

Tableau 11: Bilan fourrager saisonnier des résidus de récolte de céréales produits à l'échelle de l'exploitation cotonnière

Types d'exploitation cotonnière	Agriculteurs	Éleveurs	Agroéleveurs	Moyenne	P-value
Bilan fourrager (UBT)	0,68 ± 6,81 ^b	-22,59 ± 18,66 ^a	-2,24 ± 17,98 ^b	-0,98 ± 11,80	0,00

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; UBT = Unité Bovin Tropical
Sur la même ligne, les moyennes portant les mêmes lettres minuscules ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.

3.3.5. Facteurs influençant le stockage des résidus de récolte de céréales

Les résultats de l'ACP sont constitués d'un cercle de corrélation des six variables étudiées, de la répartition des individus/exploitations cotonnières dans un plan factoriel à deux dimensions (Figure 9) et d'un tableau présentant les coefficients de corrélation des variables avec les dimensions du plan factoriel (Tableau 12). Ce plan factoriel représente 57,25% d'inertie.

L'examen des résultats révèle que toutes les variables ont contribué de manière positive à la formation de la première dimension du plan factoriel. En ce qui concerne la deuxième dimension, les variables « quantité de résidus de récolte de céréales stockée » et « nombre de charrettes à traction animale » ont respectivement influencé négativement (coefficient de corrélation de -0,59 ; P-value = 0,00) et positivement (coefficient de corrélation de 0,79 ; P-value = 0,00) sa formation, ce qui indique une corrélation négative entre ces deux variables.

Toutefois, l'observation de la représentation des vecteurs correspondant aux variables « quantité de résidus de récolte de céréales stockée » et « nombre de moto-tricycles », indique une forte corrélation entre ces deux variables. Cette corrélation suggère que les quantités importantes de

résidus de récolte de céréales stockées par les ménages ont été davantage associées aux moyens de transports motorisés, notamment les moto-tricycles.

Par ailleurs, l'analyse de la distribution des individus dans le plan factoriel révèle que les détenteurs d'engins de transports motorisés font principalement partie du cluster 3 (Figure 9, B), qui regroupe les agroéleveurs, caractérisés comme étant de grands producteurs, mais peu nombreux. Par contre, les agriculteurs (petits/moyen producteurs) qui sont les plus nombreux et prédominants dans le cluster 2 (Figure 9, B), sont les plus détenteurs de charrettes à traction animale, offrant une capacité de transport inférieure à celle des moto-tricycles. Ainsi, il apparaît que la capacité de moyen de transport a influencé les quantités de résidus de récolte de céréales stockés dans les exploitations cotonnières.

De plus, l'analyse de la représentation des vecteurs du cercle correspondant aux variables « quantité de résidus de récolte de céréales stockée », « superficie des céréales », et « nombre de moto-tricycle » (Figure 9, A) dont les coefficients de corrélations avec la première dimension du plan sont de : 0,79 (P-value = 0,00) ; 0,58 (P-value = 0,00) et 0,59 (P-value = 0,00) respectivement (Tableau 12), indique des tendances d'évolution similaire de ces variables par rapport à cette dimension. Il y aurait donc une forte corrélation positive entre la quantité de résidus de récolte de céréales stockée et la superficie des céréales, ainsi qu'entre la quantité de résidus de récolte de céréales stockée et le nombre de moto-tricycle. Cela suggère que, outre la capacité des moyens de transport, la taille des surfaces cultivées influencerait également le volume des stocks effectués par les producteurs.

Dans la même logique, il y aurait une forte corrélation positive entre les variables « nombre de bovins de trait » et « quantité totale d'aliments concentrés » (Figure 9, A) avec respectivement des coefficients de corrélations de 0,66 (P-value = 0,00) et 0,66 (P-value = 0,00) avec la première dimension du plan factoriel (Tableau 12). Cela suggère une influence du nombre de bovins de trait sur les quantités d'aliments concentrés acquises par les producteurs. Les agroéleveurs, regroupés dans le cluster3 (Figure 9, B), semblent réaliser les acquisitions d'aliments concentrés les plus importantes

Figure 9: Cercle de corrélation des variables (A) et distribution des exploitations cotonnières dans le plan factoriel Dim1 et Dim2 (B)

Tableau 12: Facteurs influençant les quantités de résidus collectés dans les exploitations agricoles

Variables	Première dimension		Seconde dimension	
	Coefficients de corrélation	P-value	Coefficients de corrélation	P-value
Superficies des céréales	0,79	0,00	-	-
Quantité totale d'aliments concentrés	0,66	0,00	-	-
Nombre de bovins de trait	0,66	0,00	-	-
Nombre de moto-tricycles	0,59	0,00	-	-
Quantité de résidus de récolte de céréales stockée	0,58	0,00	-0,59	0,00
Nombre de charrettes à traction animale	0,34	0,00	0,79	0,00

3.3.6. Bilans fourragers des résidus de récolte des céréales stockés dans les exploitations

Les quantités de résidus de récolte de céréales collectées et stockées par les producteurs, et les bilans fourragers durant la période de soudure (mars, avril et mai) en rapport avec le cheptel bovin total d'une part et les bovins de trait d'autre part, sont illustrés dans la figure 10. Ces résultats montrent que le plus grand stock (1,19 tMS) a été réalisé par les agroéleveurs même s'il n'y a pas de différence statistique entre les types d'exploitations cotonnières. Le bilan fourrager établi sur la base du cheptel bovin total de l'exploitation a été négatif au niveau de tous les types d'exploitations, mais le bilan des agriculteurs (-3,99 UBT) a été significativement supérieur à ceux des autres types d'exploitation. En considérant les bovins de trait uniquement, le bilan fourrager établi est resté également négatif dans tous les types d'exploitations cotonnières.

Légende : AG = agriculteurs ; EL = éleveurs ; AE = agroéleveurs ; UBT = Unité Bovin Tropical ; tMS = tonne de matière sèche

Figure 10: Valeurs moyennes des quantités de résidus de récolte de céréales stockées (A), du bilan fourrager de ces stocks concernant le cheptel total bovin (B) ainsi que le bilan fourrager des bovins de trait (C)

3.3.7. Niveau d'utilisation des aliments concentré/minéraux dans les exploitations cotonnières

Dans tous les types d'exploitations cotonnières, les principaux aliments concentrés/minéraux utilisés dans l'alimentation du bétail en compléments aux fourrages, ont été le tourteau de coton (85,9% de cas), le sel de cuisine (70,4%) et les sons de céréales (42,3%) (Figure 11). Les quantités moyennes annuelles de ces aliments concentrés/minéraux utilisées par les agroéleveurs (1061 ± 1294 kg) ont été significativement supérieures à celles des éleveurs et des agriculteurs (Tableau 13). Avec une moyenne de $0,20 \pm 0,20$ kg/bovin/jour, le niveau d'utilisation de ces aliments complémentaires a été faible chez tous les types de producteurs. Il est ressorti également que chez tous les types de producteurs, les tourteaux de coton ont été les aliments concentrés les plus utilisés pour l'alimentation des ruminants ($71,36 \pm 29,30$ %).

Légende : SCe = sons de céréales ; SCu = sel de cuisine (NaCl) ; CGC = coques de graines de coton ; TC = tourteau de coton ; GLF = gousses de ligneux fourragers PL = pierre à lécher.

Figure 11: Niveau d'utilisation des concentrés et minéraux alimentaires dans les exploitations cotonnières

Tableau 13: Niveau d'utilisation des aliments concentrés les différents types d'exploitations cotonnières

Settings	AG	EL	AE	Moyenne	P-value
**Quantité d'aliments concentrés (Kg/an/EC)	349 ^b	268 ^{ab}	1061 ^a	506	0,00
** Quantité d'aliments concentrés (kg/ bovin/jour/EC)	0,20 ^a	0,05 ^a	0,21 ^a	0,20	0,45
Part de tourteau de coton (%/EC)	72,00 ^a	79,10 ^a	68,28 ^a	71,36	0,82

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; **Tourteau de coton + sons de céréales + coques de graines de coton + gousses des ligneux fourragers ; EC = exploitation cotonnière ; AG = agriculteurs ; EL = éleveurs ; AE = agroéleveurs ; kg = kilogramme. Sur la même ligne, les moyennes affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes.

3.4. Discussion

La présente étude a montré que dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso l'utilisation des résidus de récolte pour l'alimentation du bétail est prédominante avec des fréquences variant de 80,77% (agriculteurs) à 100% (agriculteurs et agroéleveurs) pour les résidus de récolte du maïs, et de 66,67% (éleveurs) à 100% (agroéleveurs) pour les résidus de récolte du sorgho. Cette forte représentativité de ces deux types de cultures corrobore les travaux de Sanfo et *al.* (2020) qui indiquaient le maïs (82,8%) et le sorgho (80,8%) comme premier choix de céréales à double usage par les producteurs. En outre, Guenot & Huchet-Bourdon, (2014) ont montré que la prédominance du maïs dans les exploitations cotonnières s'explique principalement par des facteurs économiques inhérents à la culture du coton. Dans le contexte de la présente étude, en plus des facteurs économiques, le maïs est la base de l'alimentation des populations ; aussi, la rotation entre le cotonnier et le maïs a été recommandée pour une gestion efficace de la fertilité des sols et la diversification des productions agricoles (Guenot & Huchet-Bourdon, 2014). Ces raisons pourraient expliquer une production plus importante du maïs, ce qui a pour avantage, la production d'une grande quantité de résidus de récolte de maïs.

En ce qui concerne le sorgho, au-delà des considérations liées à l'alimentation familiale, notamment la fabrication de la bière locale, le choix de cette culture par un nombre plus élevé

de producteurs s'explique d'abord par sa tolérance aux variations de la pluviosité et sa faible exigence en fertilisants. A cela, s'ajoute son potentiel fourrager qui permet de rendre disponible le fourrage en saison sèche. Ceci a été confirmé par nos résultats qui montrent que les rendements en biomasse du sorgho dans tous les types d'exploitations cotonnières ont été supérieurs à ceux des autres céréales étudiées. Ces rendements ont varié de $4,83 \pm 1,38$ tMS/ha chez les éleveurs à $5,25 \pm 2,23$ tMS/ha chez les agroéleveurs. Ces résultats sont en accord avec ceux de Chantereau et *al.* (2013) selon lesquels, les variétés locales de sorgho sont prédominantes dans la région Ouest, et se distinguent par leur contribution substantielle à la biomasse fourragère, bien que leur rendement en grain soit faible. Toutefois, des rendements en biomasse sèche du sorgho légèrement supérieurs aux nôtres, ont été obtenus dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso (Sanon et *al.*, 2014) et la zone soudanienne du Bénin (Djohy et *al.*, 2023) où la pluviométrie est plus favorable. Cette plus faible production pourrait s'expliquer par le fait qu'outre le facteur agroclimatique, les parcelles de sorgho dans les exploitations cotonnières sont en général peu fertilisées par les producteurs (Sakandé et *al.*, 2022). Il en est de même au niveau du mil qui est en général cultivé sur des sols à faible fertilité, avec un apport faible de fertilisants (Bezançon et *al.*, 1997).

Du point de vue de la production de biomasse du mil et du sorgho, les résultats n'ont pas indiqué de différence significative entre les types d'exploitations cotonnières. En revanche, la production de résidus de récolte du maïs ($26,73 \pm 25,47$ tMS/an) a été significativement supérieure chez les agroéleveurs exploitants de grandes superficies. En tout état de cause, le bilan fourrager saisonnier de la production totale des résidus de récolte des céréales a été négatif ($-0,94$ UBT). Le déficit a été plus marqué chez les éleveurs, détenteurs de gros troupeaux et produisant de faibles quantités de résidus de récolte. C'est pourquoi, pour ces derniers, la gestion des résidus de récolte a été la pâture directe après les récoltes, tant dans leurs propres champs que dans les champs d'autres producteurs, notamment les agriculteurs, ce qui entraîne des pertes de nutriments à l'échelle de l'exploitation (Vall et *al.*, 2011). Une stratégie compensatoire de ces pertes de nutriment pour les agriculteurs pourrait être le contrat de pâturage, à travers lequel le troupeau séjournera dans le champ sur une période donnée pour amender le sol par les déjections (fèces, urines). Ceci nécessite une production plus importante de biomasse chez les agriculteurs. Cependant, selon les résultats de l'étude, le bilan fourrager des résidus de récolte de céréales des agriculteurs est certes positif, mais faible ($0,68$ UBT en moyenne) face aux besoins des éleveurs et dans une moindre mesure des agroéleveurs qui connaissent aussi en moyenne un bilan négatif ($-2,24$ UBT). Cette situation déficitaire a été

observée également par Djohy *et al.* (2023) au Bénin où les conditions agroécologiques sont plus favorables. Ces auteurs expliquent cela par l'importance numérique du cheptel ruminant par rapport aux superficies emblavées, et donc de la production de biomasse des résidus de récolte.

Dans le volet de la gestion des résidus de récolte, notre étude s'est penchée sur la collecte et la conservation des résidus de récolte ainsi que leur utilisation. Il ressort que les quantités de fourrages stockés dans les exploitations cotonnières après la saison des pluies demeurent insuffisantes par rapport aux besoins du cheptel (Belem *et al.*, 2023). Il ressort en outre que pour la période de soudure qui dure pratiquement trois mois dans la zone, les bilans fourragers des stocks de résidus de récolte céréaliers ont été déficitaires chez tous les types d'exploitations cotonnières. Les éleveurs et dans une moindre mesure les agroéleveurs y ont été les plus affectés. Ce faible niveau de stockage serait dû au fait qu'une partie importante de la période de récoltes du maïs est précoce (Vall *et al.*, 2006a) et que les infrastructures de stockage (hangar à ciel ouvert) sont quasi inadéquates face aux intempéries. Par conséquent, une partie importante des résidus de récolte de céréale est abandonnée dans les champs. Concernant le sorgho dont la production est moindre comparativement au maïs, une bonne partie des récoltes s'effectue plus ou moins après l'arrêt des pluies (Vall *et al.*, 2006b).

En plus des contraintes d'infrastructures de stockage des résidus de récolte, l'étude a aussi identifié la capacité de transport ainsi que les superficies emblavées en céréales comme étant des facteurs influençant le stock de résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières. En effet, les engins motorisés (moto-tricycle, tracteur), plus rapides et offrant une capacité de transport largement supérieure à celle des charrettes à traction animale, sont de plus en plus mis en contribution notamment par les agroéleveurs pour le transport des résidus de récolte de céréales. L'emploi de ces moyens de transport est dû au fait que les résidus de récolte de céréales stockées proviennent généralement des champs de brousse qui sont relativement assez distants des lieux de stockage au village. Les récoltes des champs de case sont en général précoces et les résidus de récolte de céréales qui en découlent ne sont pas à l'abri des intempéries en cas de stockage. L'amélioration de la qualité des infrastructures de conservation du fourrage se présente ici comme un défi majeur à l'amélioration de la valorisation fourragère des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières.

En termes de valeur nutritive, les résidus de récolte de céréales sont en général considérés comme des fourrages pauvres en nutriments avec des teneurs variables selon les types de résidus

de récolte. En effet, les teneurs moyennes en MAT ont varié entre 3,16 ($\pm 0,27$) % MS et 4,64 ($\pm 0,81$) % MS pour les résidus de sorgho et de maïs, respectivement. Ces valeurs restent en dessous des valeurs de 6 à 7 % MS recommandées par Guérin et *al.*, (1988) pour le bon fonctionnement du processus de digestion microbienne chez les ruminants. En ce qui concerne la valeur énergétique, les résultats ont montré que les résidus de récolte de sorgho ($7,55 \pm 0,23$ MJ/kgMS) et du maïs ($7,10 \pm 0,58$ MJ/kgMS) ont été significativement les plus riches en énergie métabolisable. Ces résultats confirment les travaux Kiema et *al.* (2012) indiquant une supériorité de la quantité d'énergie des résidus de récolte de sorgho (0,73 UF/kg) à celle du mil (0,45 UF/kg). Les teneurs en fibres ($75,58 \pm 1,21$ NDF) et en lignine ($6,18 \pm 0,9$ %) des résidus de récolte du mil ont été plus élevées que celles du maïs ($73,74 \pm 1,69$ % du NDF et $5,27 \pm 0,18$ % d'ADL) et du sorgho ($70,07 \pm 1,87$ % de NDF et $5,00 \pm 0,60$ % d'ADL), avec un taux de digestibilité *in vitro* du mil plus faible ($41,83 \pm 0,88$ %). Cela confirme les résultats des travaux sur les ovins maures au Mali, où le taux d'ingestion des résidus de récolte de sorgho (37,4 %) surpassait celui des résidus de récolte de maïs (32,3 %) et de mil (22,2 %) (Nantoumé et *al.*, 2006). En définitive, les teneurs en lignine et en fibres des résidus de récolte des céréales sont de façon générale élevées, limitant ainsi leur valeur nutritionnelle en comparaison aux fourrages verts. Ces résidus sont souvent associés à d'autres aliments (tourteau des oléagineux, sons de céréales, etc.) pour préférentiellement les bovins de trait (Vall & Abakar, 2002), mais les quantités sont relativement faibles (0,2 kg/bovin/jour). Il faudrait donc parvenir à une ration plus ou moins équilibrée à base de résidus de récolte de céréales selon les objectifs de production comme l'ont indiqué Kiema et *al.* (2012). Dans le contexte actuel des exploitations cotonnières où le rôle stratégique des bovins de trait pour la durabilité des systèmes est indéniable, un complément d'aliment pour cette catégorie d'animaux contribuerait au renforcement de l'intégration agriculture-élevage tant, du point de vue de la performance du travail que de la production de la fumure organique (Ba et *al.*, 2015). Ces bovins de trait représentent environ 69% des effectifs du cheptel bovin des exploitations cotonnières (Belem et *al.*, 2023). L'optimisation de l'utilisation des résidus de récolte de céréales comme fourrage pour l'alimentation des animaux nécessite en outre leur transformation par les traitements physique et chimique (Rokbani & Nefzaoui, 1995).

3.5. Conclusion partielle

Les modes de gestion des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso sont dominés par l'alimentation du bétail. Cette utilisation fourragère concerne principalement les résidus de maïs, exploité par pâture directe après les récoltes, et ceux du

sorgho qui en plus de la pâture, ont l'avantage d'être le plus stocké par les producteurs. Les bilans fourragers saisonniers résultant de l'exploitation de cette ressource par les bovins de l'exploitation sur une période de trois mois correspondant à la période de soudure sont restés globalement négatifs. Les facteurs ayant principalement influencés la quantité des stocks ont été les superficies céréalières emblavées et la capacité de transport des producteurs. Dans les stratégies d'alimentation du bétail, ces derniers doivent prendre en compte les types de spéculations dans leur assolement afin de favoriser la disponibilité et le stockage des résidus de récolte. En outre, la valeur nutritive de cette ressource fourragère étant faible, et le niveau actuel d'utilisation des autres aliments complémentaires (concentrés) étant aussi faible, un complément pour la période critique alimentaire apparait comme une nécessité pour la résilience du système face aux effets contraignants des actions anthropiques et climatiques. Ce complément alimentaire devrait être orienté vers les bovins de trait qui représentent plus de la moitié des effectifs bovins dans les exploitations cotonnières, notamment chez les petits producteurs.

4. CHAPITRE 4 : EFFICACITÉ D'UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE RÉSIDUS DE RÉCOLTE DE CÉRÉALES SUR LES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DES BOVINS DE TRAIT DES EXPLOITATIONS COTONNIÈRES À L'OUEST DU BURKINA FASO

4.1. Introduction

Les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso sont caractérisées par des systèmes de production mixtes, combinant l'agriculture et l'élevage (Belem et *al.*, 2023). Ces systèmes revêtent une importance capitale dans un contexte marqué par une croissance démographique soutenue, des variations climatiques et une raréfaction des ressources naturelles telles que les pâturages (Sieza, et *al.*, 2019 ; INSD, 2020). La traction animale, un élément essentiel pour la durabilité de ces systèmes, a connu une évolution rapide durant ces dernières décennies (Havard et *al.*, 2009). Le cheptel bovin de trait représente plus de la moitié de l'effectif des bovins des exploitations cotonnières. Cette proportion est encore plus importante chez les petits et moyens producteurs de coton représentant environ 81% des exploitations cotonnières (Belem et *al.*, 2023). Les bovins de trait représentent une épargne pour les ménages ruraux agropastoraux. Ils jouent en outre un rôle crucial dans la production de fumier (Berger, 1996).

Cependant, en saison sèche particulièrement, les exploitations cotonnières sont confrontées à un déficit fourrager préoccupant qui affecte le plus les bovins de trait (Vall & Abakar, 2002; Belem et *al.*, 2023). En effet, ces animaux entrent en saison pluvieuse affaiblis après avoir traversé la période critique alimentaire qui dure pratiquement trois mois dans la zone. Un constat similaire a été fait par Mengusti et *al.* (2015) en Ethiopie où le déficit alimentaire a été l'un des facteurs déterminants pour une bonne synergie entre l'élevage et l'agriculture.

Les résidus de récolte, principalement ceux des céréales, représentent l'une des principales alternatives face à ce déficit fourrager, bien que leur valeur nutritive soit relativement faible. Cependant, des études antérieures ont montré que l'incorporation d'autres sources d'aliments de meilleure qualité dans les rations peut améliorer les performances pondérales des ruminants domestiques (Komkobo & Nianogo, 2001; Nantoumé et *al.*, 2009; Ba et *al.*, 2015). Ainsi, pour les bovins de trait des exploitations cotonnières, il apparaît nécessaire d'élaborer et de tester des compléments d'aliment à base de tiges de sorgho afin de répondre aux besoins d'entretien pendant la période de soudure (Kiema et *al.*, 2012; Belem et *al.*, 2023). C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude qui vise à améliorer l'alimentation des bovins de trait et partant,

leurs performances pour une intégration agriculture -élevage durable dans les zones cotonnières.

4.2. Matériel et méthodes

4.2.1. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental comprenait 08 producteurs sélectionnés dans 03 villages (Tableau 14). Le choix des producteurs a été orienté par l'importance du stock de résidus de récolte du sorgho (une tonne au moins), la présence d'au moins d'une paire de bovins de trait, le volontariat et l'accessibilité du site de l'exploitation. Au total, 32 bovins de traits ont été retenus et repartis en deux groupes de 16 bovins. G1 = Groupe expérimental de bovins recevant un complément d'aliment (Photo 4), et G2= groupe témoin de bovins maintenus dans les conditions habituelles alimentaires des producteurs. Le libre choix a été donné aux producteurs de répartir leurs animaux dans ces 2 groupes. Le choix des bovins de trait s'est justifié par son importance dans le maintien et la durabilité des systèmes de production mixtes (Dugué, 2014 ; Mengusti *et al.*, 2015; Seglah *et al.*, 2019). Les tiges de sorgho sont préférentiellement stockées par les producteurs pour la complémentarité de l'alimentation des animaux en saison sèche (Belem *et al.*, 2024).

Tableau 14: Répartition des bovins de trait selon les sites et les traitements

Province	Site	Nombre d'exploitation cotonnière	Nombre de bovins de trait	Groupe 1 expérimental	Groupe 2 témoin
Mouhoun	Kari/kamendena	2	6	3	3
	Ouakuy	3	10	5	5
Tuy	Dohoun	3	16	8	8
Total		8	32	16	16

Photo 4 : Bovins de trait dans les étables dans le village de Kari

4.2.2. Détermination du parcours des animaux

Elle a consisté à suivre les animaux au cours de leur parcours à l'aide de GPS Garmin MONTANA 680t pendant une durée de 48 heures dans chaque exploitation sélectionnée, et cela juste en début de la période critique alimentaire (Photo 5). Ce suivi du parcours des bovins a concerné chacune des huit exploitations sélectionnées et a permis de déterminer la distance journalière parcourue par les bovins, d'identifier les espèces fourragères appréciées par les animaux.

Photo 5 : Bovins d'une des exploitations cotonnières sélectionnées, au pâturage dans le village de Dohoun (Mars 2022)

4.2.3. Détermination du complément d'aliment

L'objectif était de constituer un complément d'aliment à même de couvrir les besoins d'entretien et de déplacement des bovins de trait. Ainsi, dans un premier temps, à partir du poids

vif (PV) moyen et la distance moyenne journalière de parcourue par des bovins, les besoins d'entretien et de déplacement journaliers (énergie et MAD) ont été calculés à partir des équations 13 ; 14 et 15 (Rasambatra, et *al.*, 2020).

Equation 13 :

$$\text{Be. Ent. Eng (UF/j)} = 0,257 + 1,082 \cdot 10^{-02} * \text{PV} - 1,364 \cdot 10^{-05} * \text{PV}^2 + 1,238 \cdot 10^{-08} * \text{PV}^3$$

Be.Ent.Eng = besoin d'entretien en énergie

Equation 14:

$$\text{Be. Ent. MAD} = (\text{gMAD/j}) = 0,6 * \text{PV}$$

Be.Ent.MAD = besoin d'entretien en matière azotée digestible

Equation 15:

$$\text{Be. Depl. Eng (UF/j)} = 0,026 * \text{DP} * \frac{\text{PV}}{100}$$

Be.Depl.Eng = besoin pour le déplacement en énergie

PV = le poids vif moyen (kilogramme) ; des bovins ; **DP** = Distance de parcours journalière (kilomètre) ; **UF** = unité fourragère ; **j** = jour ; **gMAD** = gramme de matière azotée digestible

La somme du Be.Ent.Eng et du Be.Depl.Eng correspond à l'énergie totale journalière nécessaire pour l'entretien et le déplacement journalier des bovins.

Ensuite, des données des teneurs en nutriment (MS, Energie, MAD) des ingrédients alimentaires (Tableau 15) plus celles des besoins d'entretien et de déplacement journaliers ont été soumises au logiciel SOLVER (Excel 2019) pour déterminer les quantités optimales de ces ingrédients.

Tableau 15: Valeur nutritive des compléments d'aliment à base résidus de sorgho et de tourteau de coton

Ingrédients alimentaires	Teneurs en MS (%)	Teneurs en Energie (UF/kgMS)	Teneurs en MAD (g/kgMS)	Références
Résidus de récolte de sorgho	95	0,73	2,15	Kiema et <i>al.</i> , 2012 ; Gnanda et <i>al.</i> , 2015a
Tourteau de coton	96,45	0,77	228,5	Kiema et <i>al.</i> , 2008

4.2.4. Conduite de l'essai et paramètres mesurés

Les animaux des deux groupes ont subi des traitements sanitaires (parasitoses internes et externes) (Photo 8) avant le début de l'essai qui a duré 60 jours (Avril-Mai 2022) après 10 jours d'adaptation. Les animaux du groupe G1 recevaient chaque jour après le pâturage le complément à base de résidus de récolte du sorgho hachés en particules d'environ 3 à 10 cm (Rokbani & Nefzaoui, 1995) (Photo 6). Ils recevaient aussi à volonté, de l'eau et un complément minéral (pierre à lécher). Les refus d'aliment étaient pesés à l'aide d'un peson le lendemain avant le nouveau service.

Au début et à la fin de l'essai, le périmètre thoracique des deux groupes a été mesuré à l'aide de ruban métrique également. Leurs poids vifs ont été pesés à l'aide d'une balance numérique de précision (max = 600 kg ; min = 4 kg ; d = 200 g) (Tableau 16). La note d'état corporel (selon une échelle de 0 à 5), a été obtenue à partir des observations anatomiques de l'arrière (la croupe, le détroit caudal, les pointes des fesses et la musculature des cuisses) et du flanc (apophyses transverses et épineuses des vertèbres lombaires, les pointes de la hanche, les côtes et les creux de la hanche). La moyenne des notes du flanc et de l'arrière correspondait à la note globale de l'animal. La notation s'effectuait tôt le matin à 06 h (Vall & Bayala, 2004).

Quant aux quantités de fumier des deux groupes, elles ont été mesurées à l'aide de la même balance tous les 15 jours durant la période de l'essai (Photo 7). Dans les calculs des quantités de fumure organique produites, le taux d'humidité du fumier a été considéré à 25 % (Berger, 1996)

Photo 6 : Hachage des résidus de récolte de sorgho pour la complémentation des bovins de trait dans le village de Kari

Photo 7 : Pesée du fumier (A) et mesure des paramètres zootechniques des bovins (poids et du périmètre thoracique) (B)

Photo 8 : Traitement des bovins contre les maladies parasitaires

Tableau 16 : Paramètres mesurés

Lots des bovins	Nombre bovins	Mode d'alimentation	PARAMÈTRES A MESURER				
			<i>Poids vif des bovins</i>	<i>Périmètre thoracique</i>	<i>Note d'Etat corporel</i>	<i>Quantité de fumier par bovin</i>	<i>Refus alimentaire</i>
Groupe 1 expérimental	16	Complément d'aliment	Au début et à la fin de l'essai	Au début et à la fin de l'essai	Au début et à la fin de l'essai	De chaque bovin tous les 15 jours	De chaque bovin tous les jours
Groupe 2 (Témoins)	16	Pratique paysanne	Au début et à la fin de l'essai	Au début et à la fin de l'essai	Au début et à la fin de l'essai	De chaque bovin tous les 15 jours	Habitude alimentaire des bovins du producteur

4.2.5. Détermination de la valeur nutritive des fourrages

Des échantillons des feuilles des ligneux fourragers prélevés sur les parcours des bovins ont été séchés à l'ombre pour les analyses au laboratoire par la méthode de la spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) décrite par Bastianelli *et al.* (2019). Elle a permis de déterminer les teneurs en matière sèche (MS), matière minérale (MM), matières azotées totales (MAT), de même que le Neutral Detergent Fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), Acid Detergent Lignin (ADL), l'énergie métabolisable (EM) et la digestibilité de la matière organique *in vitro* (IVOMD).

4.2.6. Caractérisation chimique du fumier

Un échantillon composite du fumier de chaque bovin (32 au total) a été prélevé et séché à l'air libre et à l'ombre. Ensuite, les échantillons ont été transmis au Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur la Fertilité du sol et des Systèmes de Production (LERF-SP) de l'Université Nazi Boni (UNB) au Burkina Faso pour les analyses chimiques. Elles ont permis de déterminer les teneurs des éléments suivants : le pH eau, la matière organique (MO), l'azote total (N total), le phosphore total (P total), le potassium total (K total). Le N total, le P total et le K total ont respectivement été déterminés selon Hillebrand *et al.* (1953), Bray & Kurtz (1945) et Walinga *et al.* (1989).

4.2.7. Analyses de données

Le logiciel R version 4.1.3 2022 à travers l'interface Rcommander a été utilisé pour les analyses de variance (ANOVA) et l'analyse en composantes principales (ACP). Les moyennes ont été comparées à l'aide du test de Tukey au seuil de 5%. L'ACP a permis d'appréhender l'influence de la ration sur la production du fumier. Les variables soumises à l'ACP ont été la quantité de fumier, la variation du périmètre thoracique, le gain moyen quotidien et la variation de la note d'état corporel (NEC). Le tableur Microsoft Excel 2019 a été utilisé pour élaborer les graphiques. Les coordonnées géographiques collectées tout au long du parcours ont été soumises au logiciel QGIS 3.24.

4.3. Résultats

4.3.1. Espèces fourragères ligneuses disponibles pour les troupeaux bovins des exploitations cotonnières en saison sèche (mars à mai)

Plusieurs espèces fourragères ligneuses appréciées par les bovins ont été recensées dans les champs, les jachères et sur les collines, et autres affleurements rocheux. Le tableau 17 présente la liste de ces espèces ainsi que leur composition chimique, notamment les teneurs en éléments nutritifs. Les espèces plus appréciées ont été : *Azelia africana* Smith ex Pers. (noïga en Moré), *Dichrostachys cinerea* (L.) Wight & Arn, *Acacia seyal* Del. var. *seyal*, *Acacia macrostachya* Reichenb. ex DC, *Khaya senegalensis* (Desr.) A. Juss (caïlcédrot en français), *Flueggea virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt, *Ziziphus mauritiana* Lam, *Guiera senegalensis* J.F. Gmel. Ces espèces ont été quasiment les plus riches en matières azotées totales (MAT). De façon générale, les ligneux fourragers identifiés avaient une teneur en MAT assez bonne ($14,8 \pm 4,0$ %) et un taux de digestibilité de $49,0 (\pm 7,1)$ %. Cependant, le taux en énergie métabolisable est resté relativement faible ($6,9 \pm 1,3$ MJ/kgMS).

Tableau 17: teneurs en éléments nutritifs des espèces ligneuses identifiées au pâturage en saison sèche

Espèces/Nutriments	MS (%)	MM (%M)	MAT (%MS)	NDF (%MS)	ADF (%M)	ADL (%MS)	EM (MJ/kgMS)	IVOMD (%MS)
<i>Guiera senegalensis</i> J.F. Gmel. (wilinwugà en Moré)**	90,77	1,88	14,96	48,49	31,33	13,14	6,31	45,56
<i>Lannea microcarpa</i> Engl. & K.Krause (sanbga ou sibga en Moré, npekuba en Dioula)	89,78	2,01	12,19	51,35	27,88	13,19	5,81	42,56
<i>Vitellaria paradoxa</i> Gaertn. f. (Karité en français ; sii yiri en Dioula, taaga en Moré) ##	90,74	0,84	12,31	44,25	25,67	11,36	7,55	49,52
<i>Gardenia erubescens</i> Stapf & Hutch (subudga en Moré)**	91,77	2,74	13,83	49,76	26,16	11,46	7,16	48,68
<i>Terminalia avicennioides</i> (Guill. & Perr)	90,68	1,29	10,41	52,31	30,91	10,10	7,36	51,12
<i>Piliostigma reticulatum</i> (dc.) Hochst. (bangandé en Moré)	89,71	0,20	11,73	49,65	24,82	8,09	9,93	64,55
<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt **	90,08	7,77	19,70	46,43	22,52	7,86	6,67	51,84
<i>Maranthes polyandra</i> (Benth.) Prance	91,48	2,86	11,78	63,65	42,45	10,05	7,96	52,52
<i>Sclerocarya birrea</i> (A. Rich.) Hochst. (nobga en Moré) ++	89,34	2,35	9,60	54,48	27,65	13,44	5,18	39,31
<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam (Jujubier en français ; mugunga en Moré)** ;	90,93	2,34	18,90	49,14	23,44	8,52	7,93	55,63
<i>Parkia biglobosa</i> (Jacq.) R. Br. ex G. Don (Néré en français ; néré yiri en Dioula) ##	88,94	0,81	9,93	57,93	25,68	15,06	4,33	35,18
<i>Acacia macrostachya</i> Reichenb. ex DC. (Zamnin en Dioula)**	89,49	1,57	16,30	59,97	26,68	13,76	5,06	39,31
<i>Acacia seyal</i> Del. var. <i>seyal</i> **	93,24	6,12	21,86	24,01	18,46	13,70	7,00	50,50
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn **	92,00	4,12	18,71	39,54	23,90	12,59	6,48	46,96
<i>Azelia africana</i> Smith ex Pers. (noïga en Moré) ** ##	92,19	8,73	21,27	46,08	29,21	8,35	7,14	54,18
<i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A. Juss (caïlcédraat en français) **##	92,78	5,59	12,83	39,91	25,93	8,24	7,79	53,27
<i>Sarcocephalus latifolius</i> (Smith) Bruce (baro en Dioula ; guunga, gwiinga en Moré ; baure en fulfundé)	90,60	0,11	15,34	54,19	27,13	9,32	7,32	52,83
Moyenne	90,9 ±1,2	3,0 ±2,6	14,8 ±4,0	48,9 ±9,1	27,0 ±5,0	11,1 ±2,4	6,9 ±1,3	49,0 ±7,1

Légende : ** = très appréciée ; ## = intervention du berger (coupe) ; ++ = consommation des fruits en plus des feuilles ; MS = matière sèche ; MM = matière minérale ; MO = matière organique ; MAT = matières azotées totales ; MO = matière organique ; NDF = neutral detergent fiber ; ADF = acid detergent fiber ; ADL = acid detergent lignin ; IVOMD = digestibilité de la matière organique in vitro ; EM = énergie métabolisable.

4.3.2. Complément d'aliment apporté au bovin de trait par jour

La fonctionnalité SOLVER de Excel a permis d'établir un complément d'aliment journalier qui permet de couvrir les besoins d'entretien et de déplacement journaliers des bovins de trait (Tableau 18). Pour une distance moyenne journalière parcourue de 10,8 km et un poids vif moyen par bovin de 268,2 kg, ce complément est de 3 kg de résidus de récolte de sorgho + 1,5 kg de tourteau de coton par jour. Il apporte par jour 3,19 UF et 336,71 g de MAD contre un besoin respectif de 3,17 UF et 160 g de MAD, soit un excédent respectif de 0,02 UF et 175,79 g de MAD.

Tableau 18: Valeur nutritive du complément d'aliment et besoins en nutriments

Poids vif moyen (kg)	Distance moyenne du parcours (km/jour)	Ration expérimentale journalière	Énergie (UF/jour)	MAD (g/jour)	
268,2	10,8	3 kg de résidus de récolte de sorgho + 1,5 kg de tourteau de coton	Apport du complément	3,19	336,71
			Besoin d'entretien	2,42	160,92
			Besoin Déplacement	0,75	0
			Total Besoin	3,17	160,92
			Excédent	0,02	175,79

Légende : UF = unité fourragère ; MAD = matière azotée digestible ; g = gramme ; km = kilomètre ; kg = kilogramme

4.3.3. Pratiques paysannes

En saison sèche, les bovins des exploitations y compris les bovins de trait recevaient en groupe des résidus de récolte notamment ceux des céréales (en stock) en vrac à même le sol le matin avant le pâturage. En période de soudure (Mars, Avril et Mai) pendant laquelle les réserves en résidus de récolte dans les champs sont quasiment épuisées, ce pâturage est constitué principalement de ligneux fourragers. Le soir, au retour des pâturages, certains producteurs ayant effectué des stocks est assez important, offrent à nouveau des résidus de récolte aux animaux. Certains producteurs également associent des concentrés (sons de céréales, tourteau de coton, graines de coton, coques de graine de coton, gousses de légumineuses, etc.) et/ou des minéraux (sel de cuisine) à ces résidus de récolte. Les fumiers qui en découlent, constitués

principalement des rejets des tiges de céréales et des déjection animales, sont ramassés et stockés en tas ou dans des fosses fumières

4.3.4. Évolution des paramètres zootechniques des bovins de trait

4.3.4.1. Poids vif moyen (PV) et gains moyens quotidiens (GMQ) des animaux

La figure 12 illustre l'évolution des poids vifs (PV) moyens, et les gains moyens quotidiens (GMQ) des bovins des deux groupes. Au bout de 60 jours d'expérimentation, le poids vif moyen du groupe 1 avec complément d'aliment qui était de 274 kg/bovin au début de l'essai, est passé à 280 kg/bovin à la fin de l'essai tandis que celui du groupe 2 (témoin sans complément d'aliment) est passé de 261 à 239 kg/bovin. Le GMQ du groupe 1 (113 g/bovin) était significativement supérieur à celui du groupe 2 (-367 g/bovin).

(A)

(B)

Légende : groupe 1 (G 1) =: bovins de trait recevant le complément d'aliment ; = groupe 2 (G 2)= bovins de trait témoins maintenus dans les conditions habituelles alimentaires des paysans. Les moyennes affectées de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%. P-value = 0,00.

Figure 12: Variation du poids vif moyen (A) et gains moyens quotidiens (B) des animaux des deux groupes

4.3.4.2. Périmètre thoracique (PT) et note d'état corporel (NEC) des bovins

L'évolution des périmètres thoraciques (PT) et des notes d'état corporel (NEC) des bovins des groupes 1 et 2 sont présentés dans le tableau 19. Il ressort du tableau qu'au début de l'expérience, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe 1 et le groupe 2 tant du point de vue du PT que de la NEC.

A la fin de l'expérience, les résultats ont montré une différence significative entre le groupe 1 et le groupe 2 pour ce qui concerne seulement la NEC.

En outre, la NEC du groupe 1 a augmenté ($3,58 \pm 0,31$) tandis que celle du Groupe 2 a diminué de manière significative ($3,00 \pm 0,44$) créant ainsi une différence significative entre les deux groupes. De même, pour ce qui concerne le périmètre thoracique, la valeur du groupe 1 a augmenté pour atteindre $151,78 \pm 9,78$ cm, tandis que celle du groupe 2 a diminué pour atteindre $144,16 \pm 9,69$ cm sans pour autant que cette différence soit significative comme pour la NEC.

Tableau 19: Evolution du périmètre thoracique et de la note d'état corporel des bovins des deux groupes

	Traitements	Périmètre thoracique (cm)	Note d'État Corporel (NEC)
Début	Groupe 1	147,31 ±9,32 ^a	3,35 ±0,35 ^{ab}
	Groupe 2	146,50 ± 10,89 ^a	3,12 ±0,32 ^{bc}
Fin	Groupe 1	151,78 ±9,78 ^a	3,58 ±0,31 ^a
	Groupe 2	144,16 ±9,69 ^a	3,00 ±0,44 ^c
	P-value	0,19	0,00

Au niveau de la même colonne, les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes au seuil de 5%.

4.3.5. Production du fumier par les bovins de trait

La figure 13 illustre l'évolution des quantités moyennes journalières du fumier produit par bovin des deux groupes. Il ressort que la production moyenne journalière du fumier du groupe 1 (2,96 kgMS/bovin) a été significativement supérieure à celle du groupe 2 (1,84 kgMS/bovin).

(A)

(B)

Les moyennes ne partageant aucune lettre sont significativement différentes au seuil de 5%. P-value = 0,00 ; P = périodes de 15 jours

Figure 13: Valeurs moyennes journalières des quantités du fumier par bovin de trait au cours de l'essai

4.3.6. Composition chimique des fumiers de bovins de trait

Le tableau 20 présente les teneurs en éléments chimiques des fumiers produits par les deux groupes d'animaux. Bien que statistiquement équivalents, les teneurs en matière organique ($38,1 \pm 10,7$ %), azote total ($1,4 \pm 0,5$ %), et en phosphore total (2678 ± 1018 mg/kg) du fumier des bovins du groupe 1 (avec complément d'alimentation) ont été supérieures à celles des bovins du groupe 2 témoin sans aucun complément. C'est seulement la teneur en potassium du groupe 1 (10180 ± 4328 mg/kg) qui a été significativement supérieure à celle du groupe 2 témoin (7464 ± 2732 mg/kg).

Tout en étant statistiquement homogènes, le rapport C/N du groupe 1 expérimental ($16,87 \pm 4,11$) était légèrement inférieur à celui du groupe 2 témoin ($17,33 \pm 2,92$).

Tableau 20: Composition chimique moyenne du fumier en fonction des deux groupes de bovins

Traitement	pHeau	MO (%)	N total (%)	P total (mg/kg)	K total (mg/kg)	Rapport C/N
Groupe1 (expérimental)	8,24 ±0,60 ^a	38,05 ±10,73 ^a	1,39 ±0,51 ^a	2678 ±1018 ^a	10180 ±4328 ^a	16,87 ±4,11 ^a
Groupe 2 (Témoin)	8,08 ±0,61 ^a	32,84 ±6,74 ^a	1,12 ±0,25 ^a	2598 ±2121 ^a	7464 ±2732 ^b	17,33 ±2,92 ^a
P-value	0,46	0,10	0,06	0,90	0,03	0,71

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; MO = matière organique ; N = azote ; P = Phosphore ; K = potassium ; C = carbone ; mg = milligramme ; kg = kilogramme

Sur la même colonne, les moyennes affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%.

4.3.7. Influence du complément d'aliment sur la production du fumier Résultats de l'ACP

L'influence du complément d'aliment sur la production du fumier a été mise en exergue à travers les résultats de l'ACP (Tableau 21 et Figure 14). Le plan factoriel à deux (Dim1 et Dim2) a été établi avec 76,5% d'informations d'inertie, dont 58,6% pour la Dim1. Les quatre variables étudiées à savoir le GMQ, la variation du PT, la variation de la NEC et la quantité journalière de fumier par bovin ont présenté chacune une corrélation positive significative avec la première dimension du plan avec respectivement des coefficients de corrélation suivants : 0,81 (P-value = 0,00) ; 0,85 (P-value = 0,00) ; 0,69 (P-value = 0,00) et 0,69 (P-value = 0,00). En ce qui concerne la deuxième dimension, la variable « quantité journalière de fumier par bovin » a de façon significative contribué positivement à sa formation avec un coefficient de corrélation de 0,66 (P-value = 0,00).

La visualisation de la représentation des vecteurs du cercle correspondant aux variables étudiées a permis de mettre en exergue des tendances d'évolution plus ou moins similaires de ces variables par rapport à la première dimension du plan. Il ressort ainsi des corrélations positives entre le GMQ et la variation de la NEC, entre le GMQ et la variation du PT, et entre la variation du PT et la quantité journalière de fumier par bovin.

La distribution des individus (bovins) dans le plan factoriel a permis d'établir une répartition hiérarchique ascendante de quatre classes hiérarchiques (cluster1, cluster2, cluster3 et cluster4). En effet, tous les animaux du cluster1 étaient du groupe 2 (témoin), et ceux des cluster3 et cluster4 étaient quasiment tous du groupe 1 expérimental (Figure 14). Le cluster2 comprenait de part et d'autre les animaux des deux groupes.

L'analyse croisée du cercle de corrélation et de la distribution des bovins dans le plan a révélé que les animaux des cluster3 sont plus proches de la variable « quantité journalière de fumier » alors que ceux du cluster4 le sont plus ou moins pour les trois autres variables. Cela indique que le cluster3 aurait produit plus du fumier que le cluster 4 qui présente plus de performances en termes de GMQ, NEC et de la longueur du PT.

Figure 14 : Cercle de corrélation des variables étudiées (A) et distribution des bovins de trait dans le plan factoriel à deux dimension (B).

Tableau 21: Coefficients de corrélation entre les variables étudiées et les deux dimensions du plan factoriel

Variables étudiées		Dimension 1 (Dim1)		Dimension 2 (Dim2)	
		Coefficient de corrélation	P-value	Coefficient de corrélation	P-value
Variation PT	Variation du périmètre thoracique (PT)	0,85	0,00	-	-
GMQ	Gain moyen quotidien (GMQ)	0,81	0,00	-	-
Variation NEC	Variation de la note d'état corporel (NEC)	0,69	0,00	-0,42	0,02
Qte_fumier	Quantité journalière de fumier par bovin	0,69	0,00	0,66	0,00

4.3.8. Paramètres pondéraux, production et qualité chimique des bovins des cluster 3 et 4

Le tableau 22 présente les caractéristiques pondérales, la production et la qualité du fumier des bovins des clusters3 et cluster4. Ces clusters 3 et 4 sont des sous-groupes des bovins du groupe 1 ayant reçu le complément d'aliment.

Au niveau des caractéristiques pondérales, le poids vif (279 ± 68 kg) et le GMQ ($302,08 \pm 166,55$) g du cluster4 ont été supérieurs à ceux du cluster3.

Cependant en ce qui concerne le taux de rejet des pailles ($23,68 \pm 13,21$ %) et donc la proportion de paille dans le fumier ($20,80 \pm 10,69$ %), c'est le cluster 3 qui a enregistré les plus grandes valeurs, mais de façon non significative.

Par contre, du point de vue de la qualité du fumier notamment en termes de teneurs en éléments chimiques, les teneurs en matière organique ($35,75 \pm 8,9$ %) et en azote total ($1,25 \pm 0,53$ %) ainsi que les concentrations en phosphore (2510 ± 927 mg/kg) et en potassium (10068 ± 2633 mg/kg) du cluster4 ont été légèrement le plus élevées.

Tableau 22: Valeurs moyennes des caractéristiques pondérales, des quantités et de la teneur en éléments chimiques du fumier produit selon les bovins clusters 3 et 4

	Paramètres pondéraux		Production du fumier			Qualité du fumier			
	Poids initial (kg)	GMQ (g)	Quantité (kgMS /j/bovin)	% Rejet TS	% TS du fumier	% MO	% N total	P total (mg/kg)	K total (mg/kg)
Cluster3 (Groupe1)	257 ±26 ^a	- 41,67 ±195,43 ^a	3,30 ±0,47 ^a	23,68 ±13,21 ^a	20,80 ±10,6 ^a	30,25 ±14,43 ^a	1,13 ±0,52 ^a	2001 ±54 ^a	6401 ±159 ^a
Cluster4 (Groupe1)	279 ±68 ^a	302,08 ±166,55 ^b	2,86 ±0,45 ^a	12,21 ±10,63 ^a	14,15 ±12,80 ^a	35,75 ±8,9 ^a	1,25 ±0,53 ^a	2510 ±927 ^a	10068 ±263 ^a
P-value	0,47	0,00	0,10	0,10	0,32	0,58	0,80	0,54	0,15

Légende : Le symbole « ± » sépare la moyenne de l'écart-type ; kg = kilogramme ; GMQ = gain moyen quotidien ; MS = matière sèche ; j = jour ; MO = matière organique ; N = azote ; P = phosphore ; K = potassium ; TS = tiges de sorgho
 Sur la même colonne, les moyennes affectées des mêmes lettres sont significativement différentes au seuil de 5%

4.4. Discussion

Les bovins de trait jouent un rôle essentiel dans le maintien et la durabilité des exploitations agricoles (Dugué, 2014 ; Mengusti *et al.*, 2015; Seglah *et al.*, 2019). L'une des difficultés majeures est la faible disponibilité de fourrage en saison sèche ne permettant à ces bovins de maintenir leurs conditions physiques en début de la saison pluvieuse (Vall & Abakar, 2002). En effet, après la pâture des résidus de récolte dans les champs (décembre, janvier et février), la consommation des résidus de récolte stockés par les producteurs, les fourrages ligneux disponibles dans les pâturages naturels deviennent la source principale d'aliment des bovins au prix d'environ 10,8 km en moyenne de parcours par jour. L'étude a identifié 17 espèces fourragères dont 47,1% étaient les plus appréciées avec en moyenne une teneur en protéine de $14,8 \pm 4,0$ %, supérieure à celle des autres espèces moins appréciées. La teneur élevée en protéines de ces espèces expliquerait le fait qu'elles soient préférentiellement appréciées par les bovins. La part contributive des ligneux fourragers a été mise en exergue par Silue *et al.* (2014) au Nord de la Côte d'Ivoire, et Dione *et al.* (2022) dans la zone soudano-sahélienne au Sénégal. Cependant, dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, cette contribution des espèces fourragères ligneuses est apparue insuffisante pour éviter les pertes de poids des bovins en période de soudure en saison sèche.

En effet, cette étude menée en 2022 entre les mois d'avril et de mai, a montré une perte de poids (-367 g/j) chez les bovins de trait maintenus dans les conditions habituelles des paysans sans complément d'aliment. Cela indique des pertes de poids chez ces bovins comme l'avait remarqué Vall & Abakar (2002). En revanche, une complémentation à base de (3 kg de résidus de récolte de sorgho hachée et 1,5 kg de tourteau de coton) a permis un gain moyen quotidien positif de 113 g/j. Ce gain moyen positif met ainsi en évidence les déficits alimentaires résultant des pratiques paysannes d'alimentation des bovins. Au Sud du Mali, Ba *et al.* (2015) ont obtenu des GMQ de 360 à 513 g/j à partir de la ration composée de 4-5 kg de résidus de récolte de céréales, 1 kg de tourteau de coton et 2 kg de fanes de mucuna. En outre, lors d'une étude sur l'embouche bovine avec une ration journalière de 9,87 kg (tiges de sorgho, paille de riz et tourteau de coton), Gnanda *et al.*, 2015a ont obtenu des GMQ variant entre 167 et 800g/j. Ces GMQ sont largement supérieurs au nôtre. Cela pourrait être dû au fait que ces auteurs ont utilisés des quantités d'aliment qui sont fonction des objectifs de production. En effet, notre aliment visait à couvrir les besoins d'entretien y compris le déplacement, et donc à empêcher les pertes de poids durant la période de soudure. L'essai ayant commencé en avril alors que la

période de soudure et donc de perte de poids des bovins ayant commencé en mars, le GMQ obtenu pourrait contribuer à combler la perte de poids.

Le complément d'aliment apporté aux bovins de trait (G1) a aussi permis d'accroître significativement la production du fumier dans les exploitations. En effet, la quantité journalière de fumier obtenu a été de 2,96 kgMS/bovin contre 1,84 kgMS/bovin pour la pratique paysanne, soit un gain de 1,12 kgMS/jour/bovin. Nos résultats sont similaires à ceux de Berger (1996) qui a obtenu une quantité 1,5 à 2,5 kgMS de fèces par jour par bovin adulte en parcage nocturne après un parcours journalier dans un pâturage naturel de Houndé.

Du point de vue chimique, comparativement à la pratique paysanne, l'apport du complément d'aliment aux bovins de trait a amélioré la qualité du fumier, notamment les teneurs du fumier en potassium total. Toutefois, D'après les travaux de Blanchard et *al.* (2014), les fumiers produits par les deux groupes de bovins de trait ont une bonne maturité car les valeurs de leurs rapports C/N sont inférieures à 18,4.

Par ailleurs, les analyses en composantes principales ont révélé que les bovins, dont le taux de rejets de pailles était le plus élevé (20,80 %), étaient de faible poids en moyenne. Cependant, leur production en fumier était plus élevée (3,3 kgMS/jour/bovin), même si la qualité chimique de ce fumier est restée légèrement inférieure à celle des autres. Ces constats mettent en évidence d'une part la relation entre la capacité d'ingestion des fourrages et le poids vif, et d'autre part l'importance relative des composantes de la litière dans la production de la fumure organique. A cela, il faut ajouter l'influence de quantité de paille sur la qualité chimique du fumier des étables bovines souligné par Berger (1996). Selon cet auteur, un taux maximum de 70% de paille est nécessaire pour produire du fumier d'étable de bonne qualité. Dans notre étude, la paille apportée aux bovins de trait était conforme à cet taux et par conséquent, propice à l'obtention de fumier de qualité. Etant donné que nous n'avions pas de litière dans notre dispositif, les résultats de cette étude laissent entrevoir dans les exploitations cotonnières, la possibilité d'optimiser la production du fumier par l'incorporation dans les étables de la litière (tiges de cotonnier broyées).

4.5. Conclusion partielle

Cette étude a montré dans les exploitations cotonnières, l'efficacité d'un complément d'aliment à base de résidus de sorgho pour le maintien en condition physique des bovins de trait durant la saison sèche, et pour l'augmentation de la production de fumier. Ce complément d'aliment a

permis de couvrir les besoins d'entretien et de déplacement des bovins de trait pendant la saison sèche. Le gain moyen quotidien (GMQ) de ces animaux alimentés à base de ce complément d'aliment a été de 113 g/j en moyenne alors que la pratique paysanne a plutôt provoqué des pertes de poids, traduisant un affaiblissement des bovins de trait en saison sèche.

L'apport du complément d'aliment aux bovins de trait a permis d'améliorer quantitativement et qualitativement la production du fumier par rapport à la pratique paysanne tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

L'étude suggère d'explorer l'optimisation de la production de fumier dans ces exploitations cotonnières en augmentant le taux des résidus de récolte de céréales dans les aliments complémentaires et en intégrant de la litière notamment sous forme de tiges broyées du cotonnier dans les étables des bovins de trait.

5. CHAPITRE 5 : DISCUSSION GÉNÉRALE

5.1. Analyse des pratiques et contraintes associées à l'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières de l'Ouest du Burkina Faso

L'analyse des résultats de notre étude révèle qu'à l'exception des cultures fourragères et la mise en jachère des terres pour le pâturage, les pratiques d'intégration agriculture-élevage sont rependues dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Ce constat confirme les propos de Coulibaly et *al.* (2017) selon lesquels, parmi les trois (03) piliers de l'intégration agriculture-élevage diffusés en Afrique de l'Ouest, seules les cultures fourragères ont été peu adoptées. Cependant, en termes du niveau d'intensification des pratiques, nous avons trouvé que la couverture des besoins en fourrage et en fertilisants organiques demeure globalement insuffisante dans cette zone cotonnière.

En effet, la majorité des producteurs de coton (de 71,9 % à 96,2 %) utilisent la traction animale pour le travail du sol, une technologie qui, quelques décennies avant, était adoptée que par seulement environ la moitié des exploitations dans cette zone Ouest du Burkina Faso (Havard, 1997). Cette adoption accrue de la traction animale est survenue dans un contexte de forte croissance démographique et de baisse de la productivité agricole, incitant ainsi les paysans à élargir leurs superficies cultivées comme stratégie principale (INSD, 2020). Cette technologie a permis donc de réduire dans ce contexte la pénibilité du travail dans les exploitations (Dugué, 2014). Son expansion rapide se justifie par ailleurs par de divers accompagnements (formations, subventions des équipements, etc.) de l'Etat et de ces partenaires de développement pour soutenir la production du coton.

Le taux d'adoption de la traction animale a été néanmoins assez faible chez les agroéleveurs de type 2 (48,5%). Bien que peu nombreuses (3%), ces exploitations emblavent en culture de très grandes surfaces (36,1 ha), ce qui les amène à s'orienter progressivement vers la motorisation agricole, laquelle offre une capacité de travail bien supérieure à celle de la traction animale. En tout état de cause, la motorisation agricole reste toujours au stade embryonnaire dans les exploitations agricoles au Burkina Faso. Le recours donc à la traction animale demeure d'actualité dans les exploitations agricoles burkinabè majoritairement de type familial. Il convient en outre de souligner que le passage de la mécanisation attelée à la mécanisation motorisée n'a pas d'effet sur le rendement à l'hectare (Side, 2013). Le coût et l'entretien des machines agricoles demeurent exorbitants et ne sont pas à la portée de la grande majorité des exploitations cotonnières. De plus, les parcelles de ces producteurs étant en général morcelées,

l'utilisation des tracteurs nécessitera également des charges liées aux distances de parcours pour travailler dans ces parcelles (Side, 2013). Il faudrait donc approfondir les analyses de la rentabilité économique pour encore mieux appréhender un éventuel passage des agriculteurs de type 1 et 2 (81%) (petites et moyennes exploitations) vers la mécanisation motorisée. Le défi qui pourrait se présenter à ces petites exploitations familiales est le maintien de l'efficacité des performances physiques des animaux de trait qui rentrent très souvent affaiblis en saison des pluies par manque de fourrage (Vall & Abakar). Par ailleurs, l'animal représente un élément central de l'intégration agriculture-élevage car au-delà de la traction, il contribue à améliorer le revenu du ménage (service de d'attelage, épargne) et la gestion de la fertilité des sols à travers le fumier (Lhoste, 2004).

En matière de fertilisation organique, les résultats de notre étude indiquent que, mis à part chez les éleveurs (68,3 %), la couverture des besoins en fumure organique reste particulièrement faible dans les exploitations cotonnières. La couverture élevée observée chez les éleveurs s'explique par la contribution de leur bétail, qui produit des quantités substantielles de fumier de parc pour les petites portions de terres (en moyenne 3,1 ha) qu'ils exploitent. La qualité chimique de ces fumiers de parc reste néanmoins inférieure à celle du fumier des étables moins exposé aux évaporations et intempéries (Berger, 1996). Il est important donc de trouver l'équilibre entre la taille du cheptel animal et la quantité de biomasse (résidus de récolte notamment) nécessaire pour la complémentation afin d'optimiser la production du fumier (Ganry & Thuriès, 2017). Cela nécessite des infrastructures (étables fumières, fosses fumières, etc.) et équipements adéquats. Ainsi, les agriculteurs (petits producteurs) dont le niveau d'équipements agricoles est faible, se trouvent dans une situation assez contraignante de production de fumure organique (fumier, compost). Les agroéleveurs, les plus équipés, font face plutôt à l'importance de leur superficie à couvrir par rapport à leur production de fumure organique. C'est pour cette raison qu'ils ont enregistrés des taux de couverture les plus bas en fumure organique (de 10 à 16,1%).

Dans les villages de Bala, Douroula et Kourouma, situés dans cette zone Ouest du Burkina, Faure (1996) avait évoqué un taux de couverture par fertilisation organique de l'ordre de 4 à 5 %, un taux encore plus bas que celui constaté dans le cadre de notre étude. Cependant, il convient de noter que les pressions actuelles sur les terres dans cette zone, tant sur le plan anthropique (accroissement et épuisement des nutriments des terres cultivées) que sur le plan naturel (effets des érosions, des rayons solaires, etc.), rendent ces taux actuels de couverture insuffisants pour assurer la durabilité des systèmes de production. Selon, Guenot & Huchet-

Bourdon (2014), les sols de l'Ouest du Burkina Faso sont de nature érosifs et carénés en matière organique. Ce constat corrobore celui de Traoré et *al.*, (2019) selon lequel le taux de matière organique des sols dans la zone cotonnière reste faible dû à un apport insuffisant de fertilisants organiques.

Le niveau de couverture des besoins fourragers est également très faible, en particulier chez les éleveurs (2 %), les agroéleveurs de type 1 (10,1 %) et de type 2 (10 %), qui possèdent des cheptels importants de bovins. Cette insuffisance résulte de la stratégie d'alimentation du bétail basée essentiellement sur le pâturage, au détriment de la production et du stockage de fourrage (Diagne & Pelon, 2014). Cette pratique, bien qu'économiquement accessible, limite le recyclage des nutriments au sein de l'exploitation, notamment à travers les pertes de déjections animales (fèces et urines) hors des parcelles. Contrairement aux éleveurs qui profitent néanmoins du parcage nocturne, les cheptels des bovins des agroéleveurs notamment de type 2 sont confiés à des bergers qui passent l'essentiel de leur temps hors de l'exploitation. Nos résultats montrent que la production de biomasse fourragère par les cultures fourragères dans les exploitations cotonnières demeure négligeable (moins de 2 %). Cette technique constitue pourtant la clé du développement de l'élevage tropical selon Landais & Lhoste (1990). Dans la région du Sahel, le taux d'adoption des cultures fourragères était néanmoins plus élevé par rapport à nos résultats (Kiema et *al.*, 2012). Il était de 25% pour le niébé fourrager et le sorgho fourrager. Cela s'explique par le fait que le sahel dont les conditions pluviométriques sont moins favorables, est une zone d'élevage par excellence au Burkina Faso. Cependant, la faible disponibilité des semences (46,4%) et le faible niveau de technicité (35,9%) restent les contraintes majeures de cette culture (Kiema et *al.*, 2012). Au niveau de la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, au-delà des deux (02) contraintes susmentionnées, il faut ajouter les contraintes foncières, et de la disponibilité de la main d'œuvre sans oublier les considérations sociales ou/et les habitudes paysannes basées sur l'exploitation des pâturages naturels.

L'analyse de ces constats susmentionnés indique clairement que la satisfaction des besoins notamment alimentaire du bétail se trouve au cœur de la problématique de l'intensification des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Les résultats des enquêtes réalisées auprès des producteurs dans le cadre de cette étude mettent aussi en lumière les contraintes d'ordre alimentaire et sanitaire du bétail comme étant les obstacles à l'intégration agriculture-élevage. Ces observations rejoignent celles d'Ashenafi et *al.* (2015) en Éthiopie, qui soulignaient l'impact négatif des défis sanitaires et alimentaires sur l'intégration de l'élevage au secteur du maïs. En effet, les apports cruciaux

attendus de l'animal (fumier, énergie de traction, épargne, etc.) pour une bonne intégration de l'agriculture et de l'élevage dépendent étroitement de la satisfaction de leurs besoins alimentaires et sanitaires.

Nous convenons donc avec Achard & Banoin, (2000) qui ont lié consécutivement les surfaces annuellement fumées dans l'exploitation, le nombre de têtes de bétail, le temps passé par ce bétail sur le territoire et en transhumance, et la disponibilité fourragère sur le territoire. Ce constat rejoint celui de Ganry & Thuriès (2017) selon lequel la production du fumier est influencée par les ressources fourragères et les moyens de transport. L'intensification de l'intégration agriculture-élevage n'est donc pas possible sans un minimum de garanti des besoins de l'animal. Il est nécessaire pour la durabilité des exploitations mixtes agricoles africaines de maintenir un équilibre entre la surface emblavée, le nombre de têtes de bétail et la quantité de biomasse disponible pour satisfaire les besoins des animaux et optimiser la production du fumier. Dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso, l'accent doit être mis sur les animaux de trait qui représentent plus de la moitié des effectifs des bovins selon nos investigations. La collecte et le stockage des résidus de récolte, les cultures fourragère, l'exploitation rationnelle des ligneux fourragers, etc. demeurent des leviers importants à l'intensification de la complémentarité entre l'agriculture et l'élevage dans les exploitations cotonnières.

5.2. Disponibilité et gestion des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso

Notre étude a mis en évidence une production assez considérable de résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières. Cette production est dominée par les résidus de maïs avec des quantités moyennes variant entre 2,78 tMS/an chez les éleveurs à 26,73 tMS/an chez les agroéleveurs sur des surfaces cultivées moyennes de 1,17 et 6,3 ha respectivement. Cette forte production de résidus de récolte attire ainsi pasteurs et agropasteurs vers cette zone cotonnière après les récoltes. Plusieurs raisons expliquent la dominance du maïs après le coton dans les systèmes de culture des exploitations cotonnières. Sur le plan économique, le marché local du maïs est très favorable. Dans la majorité des exploitations cotonnières, les récoltes du maïs (dès octobre) précèdent généralement celles des autres cultures céréalières (mil, sorgho) et du coton (Vall *et al.*, 2006a), et les revenus qui découlent de la vente de ces premières récoltes contribuent à soutenir économiquement la suite des opérations culturales notamment la main d'œuvre des récoltes du coton. En outre, les premières récoltes du maïs viennent contribuer à renforcer la résilience alimentaire des producteurs. Sur le plan de la gestion de la fertilité des

sols, il convient de noter que la pratique du système de rotation maïs/coton permet à la culture du maïs de bénéficier des résidus des fertilisants chimiques appliqués sur le coton. Le maïs demeure ainsi une culture stratégique pour la résilience des producteurs de coton dans cette zone du Burkina Faso.

Cependant, une grande partie des résidus de récolte du maïs est laissée dans les champs et pâturée prioritairement par les animaux de l'exploitation. Selon les producteurs, ces résidus sont fragiles et se dégradent facilement en raison des conditions de stockage inadéquates. En effet, tout comme dans la plupart des pays sahéliens (Lawal et *al.*, 2017 ; Diogo et *al.*, 2018), les hangars à ciel ouvert, exposés aux rayons solaires et intempéries, constituent la principale infrastructure de stockage des résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. Il n'est donc pas évident que dans ces conditions de conservation, la qualité nutritive des résidus de récolte de céréales déjà faible, soit garantie (Gnanda et *al.*, 2015a). La faible valeur nutritive des résidus de récolte de céréales comparativement aux fanes de légumineuses qui sont plus riches en matières azotées totales (MAT), pourrait par ailleurs expliquer son faible niveau de collecte pour le stockage. En effet, dans le cadre de cette étude, la teneur en MAT des résidus de récolte de maïs a été de 4,64% en moyenne, significativement supérieure à celles du mil (3,99%) et du sorgho (3,16%). Ces taux restent largement en dessous du seuil minimum (6 à 7%) pour un bon fonctionnement du processus microbienne chez les ruminants (Guérin et *al.*, 1988).

Des auteurs comme Andrieu et *al.* (2015) et de Diogo et *al.* (2018) ont indiqué que les quantités moyennes de résidus de récolte stockés étaient respectivement de l'ordre de 20% dans la zone de Koumbia à l'Ouest du Burkina Faso et de 40% au Nord du Bénin. Cette habitude de sous-valorisation des résidus de récolte semble donc être relativement répandue en Afrique subsaharienne alors que le déficit fourrager y demeure en saison sèche. Dans le cadre de cette étude, il est ressorti que le bilan fourrager saisonnier (Mars, Avril et Mai) des stocks de résidus de récolte de céréales dans les exploitations cotonnières est déficitaire (-8,17 UBT) même en ce qui concerne seulement les bovins traits (-1,05 UBT). Ainsi, outre l'amélioration des conditions de stockage à travers la construction des infrastructures adéquates tels que les fenils, les producteurs doivent augmenter le niveau de stockage des résidus de récolte en tenant compte des parts à prélever pour la durabilité du système.

Certains producteurs notamment les agroéleveurs de type 2 dont les surfaces cultivées sont grandes et donc difficiles à contrôler, rencontre souvent des conflits avec d'autres acteurs (éleveurs et transhumants) dans l'exploitation de ces résidus de récolte. Sanon et *al.* (2014)

avaient aussi constaté dans la région du Sud-Ouest la survenue des conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause de l'accès difficile aux ressources naturelles tels que les champs et les pâturages. Ces constats mettent en évidence la nécessité de la mise en place des cadres de concertations réguliers à l'échelle des villages impliquant tous les acteurs pour l'exploitation harmonieuse et durable des ressources naturelles y compris les résidus de récolte.

Du point de vue de la productivité en biomasse, il ressort de cette étude que le rendement en biomasse (de 4,76 à 5,25 tMS/ha) ainsi que la capacité de charge (de 2,96 à 3,26 UBT/ha) du sorgho sont supérieurs à ceux du maïs et du mil. Ces résultats corroborant ceux de Sanon et *al.* (2014) dans la région du Sud-Ouest. Le sorgho se distingue en outre par une valeur énergétique (7,55 MJ/kgMS) et une digestibilité plus élevée, comme l'ont également constaté Kiema et *al.* (2012) et Nantoumé et *al.* (2006). Ces caractéristiques confèrent aux résidus de récolte du sorgho des qualités fourragères avantageuses pour l'intensification du système intégré agriculture-élevage. Dans notre zone d'étude, ce sont des variétés locales de cette spéculacation qui sont cultivées sur des sols peu fertiles, sans apports substantiels de fertilisants organiques et/ou chimiques (Sakandé et *al.*, 2022). L'introduction donc des variétés plus adaptées et l'apport adéquat de quantité de fertilisants organiques et chimiques seraient des offrent de marges d'amélioration en termes de rendement fourrager et de qualité de biomasse du sorgho. Avec une capacité de conservation bien meilleure que celle de la biomasse du maïs selon les producteurs, la biomasse du sorgho est par ailleurs la plus stockée pour l'alimentation du bétail durant la saison sèche. Selon les producteurs également, les stocks des résidus de récolte du sorgho sont les plus préférés par les bovins, un constat qui confirme les résultats de nos analyses chimiques selon lesquels la teneur en énergies métabolisable et le taux de la digestibilité de la matière organique *in vitro* des résidus de récolte du sorgho sont comparativement plus élevés.

Quant aux résidus de récolte du mil, leurs taux en fibres et lignine sont plus élevés limitant ainsi leur qualité fourragère comparativement aux résidus de récolte du sorgho et du maïs. Ces résidus du mil sont d'ailleurs les moins appréciés par les producteurs dans l'alimentation animale dans cette zone cotonnière. Dans tous les cas, de façon générale, les résidus de céréales demeurent des fourrages grossiers, pauvres en nutriments, dont l'optimisation dans l'alimentation des ruminants nécessite des transformations et une incorporation dans des rations équilibrées.

Le bilan fourrager saisonnier (Décembre, Janvier et Février) de la production des résidus de céréales (-0,98 UBT) a été négatif, reflétant un déficit en raison de l'importance des besoins du cheptel. Cette situation déficitaire similaire a été observée par Djohy et *al.* (2023). Dans le

contexte des exploitations cotonnières Ouest Burkinabè, ce phénomène de déficit fourrager est plus préoccupant dans la mesure où il affecte les bovins de trait qui représentent un maillon essentiel de l'intégration de l'agriculture et de l'élevage (fumure organique, force de traction, épargne, etc.) dans les exploitations majoritairement de type familial. La bonne performance de ces catégories d'animaux constitue en effet un facteur déterminant pour la réussite des opérations culturales et donc de la durabilité du système.

5.3. Optimisation de l'utilisation des stocks de résidus de récolte dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso

Le déficit fourrager est accru en saison sèche dans la zone d'étude à partir du mois de Mars pendant lequel les réserves des résidus de récolte abandonnés dans les champs sont épuisées laissant place aux feuilles et gousses de quelques lignés fourragers sur les parcours, et à la complémentation (stocks de résidus de récolte, concentrés, etc.) (Vall et *al.*, 2006b ; Sanon et *al.*, 2014). La quantité moyenne de concentré offerte était environ de 0,2 kg/bovin/jour.

Durant la période d'Avril et Mai 2022, notre étude a permis d'observer des pertes de poids du poids vif de l'ordre 8,43 % chez les bovins de trait. Cette observation confirme le déficit fourrager qui a été signalé à travers les bilans fourragers saisonniers tant en ce qui concerne la production des résidus de récolte de céréales que des stocks de résidus de récolte céréales effectués par les producteurs. De même, cette perte de poids met en évidence l'insuffisance des quantités de concentrés d'aliment offertes en complément aux bovins de l'exploitation. Vall & Abakar (2002) ont également rapporté des pertes de poids d'environ 15 % chez les bovins de trait en saison sèche à partir du mois de Février en Afrique centrale.

En revanche, la complémentation par un aliment basé sur les résidus du sorgho entre avril et mai 2022 a permis un gain moyen quotidien (GMQ) de l'ordre de 113 g, soit une augmentation de 2,49 % du poids vif. Comparativement aux résultats obtenus par Ba et *al.* 2015 (GMQ : 360 à 513 g), le GMQ obtenu dans le cadre de notre étude reste largement plus faible. Cela s'explique notamment par la différence des objectifs de production, et donc des quantités d'aliments distribuées aux animaux. En effet, notre complément d'aliment a été théoriquement élaboré pour couvrir les besoins d'entretien y compris le déplacement des bovins de trait. Ce GMQ obtenu résulte donc de l'excédent des matières azotées digestibles de la ration qui était de l'ordre de 175,79 gMAD/jour, ainsi que les prises alimentaires constituées des fourrages ligneux riches en protéines (14,8% MAT en moyenne). Ce résultat est très intéressant car ce gain va constituer une reconstitution du poids perdu durant la période post-essai car l'essai a

lieu à partir du mois d'Avril alors que les pertes de poids commencent en général à partir du mois de Mars marquant le début de la période de soudure. Avec ce complément, les bovins de trait pourraient donc entrer en saison des pluies avec plus ou moins leur poids d'avant période sèche.

L'utilisation de cet aliment complémentaire a également permis d'augmenter la production de fumier de 37,41 % par rapport à la pratique paysanne sans aucune litière dans le dispositif expérimental. Cela indique qu'avec la litière dans le dispositif, la production du fumier pourrait s'améliorer davantage (Berger, 1996). A cet effet, les tiges de coton dont la valeur fourragère est quasiment limitée aux feuilles, pourraient être broyées et utilisées comme litière. Cela constituerait une opportunité pour renforcer les synergies entre l'agriculture et l'élevage dans les exploitations cotonnières.

Sur le plan de la qualité du fumier, la complémentation a permis une amélioration significative au niveau de la teneur en potassium total. En tout état de cause, les rapports C/N des fumiers issus des deux pratiques étudiées sont restées inférieurs à 18,4 indiquant ainsi la bonne qualité chimique des fumiers produits dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso (Blanchard et *al.*, 2014).

CONCLUSION GÉNÉRALE, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVE

Cette étude avait pour objectif de contribuer à renforcer l'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnières par l'optimisation de l'utilisation des résidus de récolte de céréales. Le diagnostic des contraintes associées aux pratiques d'intégration agriculture-élevage a permis de déterminer les facteurs limitants de cette approche. L'évaluation du potentiel fourrager des résidus de récolte de céréales et l'analyse de sa gestion ont été réalisées pour une utilisation optimale de la ressource. L'efficacité d'un complément d'aliment à base des résidus de récolte de sorgho a été aussi déterminée pour les bovins de trait.

L'étude a montré que la quasi-totalité des producteurs de coton applique certaines composantes de l'intégration agriculture-élevage. Cependant, le degré d'intégration est faible à cause des contraintes d'ordre sanitaire et alimentaire du bétail, notamment la valorisation insuffisante des résidus de récolte.

Le potentiel fourrager des résidus de récolte de céréales a été certes important, mais au regard de l'importance du cheptel des bovins dans cette zone cotonnière, le bilan fourrager saisonnier qui en découle a été déficitaire. En outre, à cause d'un faible niveau de stockage notamment des résidus de récolte du maïs dans les exploitations, le bilan fourrager saisonnier des stocks de résidus de récolte de céréales a été aussi négatif tant en ce qui concerne le cheptel des bovins de l'exploitation que seulement le cheptel des bovins de trait. Ce faible niveau de stockage des résidus de récolte de céréales est dû en partie à la mauvaise qualité des infrastructures de stockage qui sont quasiment des hangars à ciel ouvert.

En ce qui concerne l'optimisation de la valorisation de cette ressource agropastorale, les résultats ont montré qu'un aliment complémentaire à base des résidus de sorgho, permet de couvrir au moins les besoins d'entretien y compris le déplacement des bovins de trait en saison sèche, ce qui permettra d'améliorer leur performance lors des opérations culturales en saison des pluies. De plus, cette complémentation alimentaire a contribué à augmenter de 37,41% par rapport à la pratique paysanne, la production du fumier dans l'exploitation. Elle a en outre permis d'améliorer la teneur en potassium du fumier issu des étables des bovins de trait.

L'étude émet ainsi les recommandations suivantes :

A l'endroit des décideurs/Recherche :

- ☞ l'accompagnement des producteurs dans la construction des infrastructures de stockage plus adéquates (fenils) en vue de favoriser un stockage plus important de résidus de récolte de céréales ;
- ☞ la facilitation de l'acquisition par les producteurs, de moyens de transformation des résidus de récolte de céréales (notamment des broyeur) pour l'optimisation de la valeur alimentaire de ces résidus.

A l'endroit des producteurs :

- ☞ l'organisation des cadres de concertation à l'échelle village pour une gestion intégrée des ressources agropastorales en vue de renforcer les synergies entre l'agriculture et l'élevage.

Elle ouvre les perspectives suivantes :

- ☞ la détermination de l'efficacité d'autres types de complément d'aliment incluant les fanes de légumineuses et faire une analyse de rentabilité économique ;
- ☞ la détermination de l'efficacité des compléments d'aliment sur les performances au travail (labour) des bovins de trait en saison des pluies ;
- ☞ la détermination des effets agronomiques des fumiers issus des types d'aliment testés sur la productivité du coton, du maïs et du sorgho.

REFERENCES

- Achard, F., & Banoïn, M. (2000).** Production fourragère des jachères et transfert de fertilité par le bétail au Niger. *John Libby Eurotext. Session VI*, 546-554.
- Agromisa. (2015).** Les résidus de cultures pour l'alimentation animale. En particulier à l'étable. 106p. <https://www.agromisa.org/wp-content/uploads/Agrodok-53-Les-residues-de-cultures-pour-l'alimentation-animale.pdf>
- Andredou, P., & Toé, H. P. (1999).** Evaluation environnementale, annexe secondaire. Programme national de gestion des terroirs-Phase II. 48p.
- Andrieu, N., Vayssières, J., Corbeels, M., Blanchard, M., Vall, E., & Tiftonell, P. (2015).** From farm scale synergies to village scale trade-offs : Cereal crop residues use in an agro-pastoral system of the Sudanian zone of Burkina Faso. *Agricultural Systems*, 134, 84-96.
- Ashenafi, M., Belay, K., Eyassu, S., & Ananadajayasekeram, P. (2015).** Constraints to the linkage between maize and livestock sub-systems in Ethiopian agriculture. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, 7(1), 8-15. <https://doi.org/10.5897/JAERD13.0537>
- Autfray, P., Sissoko, F., Falconnier, G., Ba, A., & Dugué, P. (2012).** Usages des résidus de récolte et gestion intégrée de la fertilité des sols dans les systèmes de polyculture élevage : Étude de cas au Mali-Sud. *Cahiers Agricultures*, 21(4), 225-234. <https://doi.org/10.1684/agr.2012.0568>
- Ba, A., Dembele, B., Coulibaly, D., & Kanadjigui, Y. (2015).** Utilisation des fourrages de céréales-mucuna dans l'alimentation des bœufs de trait (Sud Mali). *IRD Éditions*, 329-336. <https://books.openedition.org/irdeditions/36574?lang=fr#:~:text=Conclusion,434%20g%2Fj%20en%202017>.
- Bastianelli, D., Bonnal, L., Barre, P., Nabeneza, S., Salgado, P., & Andueza, D. (2019).** La spectrométrie dans le proche infrarouge pour la caractérisation des ressources alimentaires. *INRA Productions Animales*, 31(3), 237-254. <https://doi.org/10.20870/productions-animales.2018.31.2.2330>
- Beauval, V., & Boquien, N. (2009).** Mécanisation dans le contexte africain : Notions préliminaires sur les techniques et enjeux. *In Grain de sel*. inter-reseaux.org. https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/pdf_GDS48_p13_14_Boquien_Beauval.pdf

- Belem, A., Ouédraogo-Koné, S., Koulibaly, B., Traoré, M., Traoré, D., Coulibaly, K., & Nacro, H. B. (2023).** Diagnostic des pratiques d'intégration agriculture-élevage et des contraintes associées dans les exploitations cotonnières à l'ouest du Burkina Faso. *Revue Africaine de Santé et de Production Animale*, 2, 90-103. <https://doi.org/www.eismv.org>
- Bénagabou, O. I., Blanchard, M., Bougouma Yaméogo, V. M. C., Vayssières, J., Vigne, M., Vall, E., Lecomte, P., & Nacro, H. B. (2017).** L'intégration agriculture-élevage améliore-t-elle l'efficacité, le recyclage et l'autonomie énergétique brute des exploitations familiales mixtes au Burkina Faso? *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 70(2), 31-41. <https://doi.org/10.19182/remvt.31479>
- Bénagabou, O. I., Kanwe, B. A., Vall, E., Vigné, M., & Blanchard, M. (2013).** Intégration agriculture-élevage et efficacité énergétique des exploitations mixtes au Burkina Faso. *In Renc. Rech. Ruminants* (20), 1.
- Bene, A., & Fournier, A. (2014).** Végétation naturelle et occupation des terres au Burkina Faso (Afrique de l'Ouest). Cinq décennies de changement dans un terroir du pays sèmè. *hal-00939898*, 143-164. <https://hal.science/hal-00939898v1/document>
- Berger, M. (1996).** L'amélioration de la fumure organique en Afrique soudano-sahélienne. *Agriculture et développement. numéro hors-série 1996*. https://agritrop.cirad.fr/388228/1/document_388228.pdf
- Berger, M., Belem, P. C., Dakuo, D., & HIEN, V. (1987).** Le maintien de la fertilité des sols dans l'Ouest du Burkina Faso et la nécessité de l'association agriculture-élevage. 201-210. <https://agritrop.cirad.fr/450525/1/ID450525.pdf>
- Bezançon, G., Renno, J.-F., & Kumar, K. A. (1997).** Le mil. In : Charrier A. (ed.), Jacquot M. (ed.), Hamon Serge (ed.), Nicolas D. (ed.). L'amélioration des plantes tropicales. Montpellier (FRA); Paris : *CIRAD*; *ORSTOM*, 457-482. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010012930.pdf
- Bigot, Y., Raymond, G., Pierre, Guibert, H., Ouattara, I., & Persoons, C. (1991).** Traction animale et motorisation en zone cotonnière d'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire. Collection Document Systèmes Agraires. No 14. <https://agritrop.cirad.fr/341529/1/ID341529.pdf>
- BIODEV2030. (2021).** Concilier la production cotonnière et la préservation de la diversité biologique au Burkina Faso. Note sectorielle. <https://www.biodev2030.org/wp-content/uploads/2022/07/Concilier-la-production-cotonniere-et-la-preservation-de-la-biodiversite-au-burkina-faso-fr.pdf>

- Blanchard, M., Coulibaly, K., Bognini, S., Dugué, P., & Vall, É. (2014).** Diversité de la qualité des engrais organiques produits par les paysans d'Afrique de l'Ouest : Quelles conséquences sur les recommandations de fumure ? *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.*, 18(4), 512-523.
- Boudet, G. (1975).** Problèmes posés par l'estimation de la capacité de charge d'un pâturage naturel tropical. "Inventaire et Cartographie des pâturages tropicaux africains". *CIPEA-ILCA, Addis Abeba. Acte de Colloque de Bamako*, 265-267.
- Bray, R. H., & Kurtz, L. T. (1945).** Determination of Total Organic and Available Forms of Phosphorus in Soils. *Soil Science*, 59, 39-45.
- Brossier, J. (1987).** Système et système de production : Note sur ces concepts. *Cah. Sci. Hum.*, 23(3-4), 377-390. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/24935.pdf
- Carrière, M., & Toutain, B. (1995).** Utilisation des terres de parcours par l'élevage et interactions avec l'environnement. Outils d'évaluation et d'indicateur. *Institut für Biogeographie. SAARBRÜCKEN*, 93p.
- César, J. (2004).** Intégration des cultures fourragères dans les systèmes de production. Production de fourrages en zone tropicale. Synthèse. *CIRDES, CIRAD. Fiche N°5*, 7p.
- Cesar, J., Ehouinsou, M., & Gouro, A. (2004).** Production fourragère en zone tropicale et conseil aux éleveurs. *PROCORDEL*. 48p.
- Chantereau, J., Cruz, J.-F., Ratnadass, A., & Trouche, G. (2013).** Le sorgho. Agricultures tropicales en poche. 245p. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/23945>
- Cochet, H., & Devienne, S. (2006).** Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole : Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, 15(6), 578-583. <https://doi.org/10.1684/agr.2006.0028>
- Coulibaly, D., Ba, A., Dembele, B., & Sissoko, F. (2017).** Développement des systèmes de production innovants d'association maïs/légumineuses dans la zone subhumide du Mali. *Agronomie Africaine*, 1(29), 1-10. <https://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/163158>
- Coulibaly, K., Vall, E., Autfray, P., & Sedogo, P. M. (2012).** Performance technico-économique des associations maïs/niébé et maïs/mucuna en situation réelle de culture au Burkina Faso : Potentiels et contraintes. *TROPICULTURA*, 30(3), 147-154.
- CR-BMH. (2011).** Diagnostic Socioéconomique pour la protection des Berges des fleuves Mouhoun et Sourou. Rapport définitif. Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun (CR-BMH) 74p.

- Dedieu, B., Servièrre, G., Madelrieux, S., Dobremez, L., & Cournut, S. (2006).** Comment appréhender conjointement les changements techniques et les changements du travail en élevage ? *Cahiers Agricultures*, 15(6), 506-513. <https://doi.org/10.1684/agr.2006.0028>
- Diagne, D., & Pelon, V. (2014).** Eléments de bilan du soutien public à l'élevage au Burkina-Faso depuis Maputo. Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane -APESS. Document de travail. 12p. <https://www.researchgate.net/publication/330601062>
- Diogo, R. V. C., Adedigba, S., Djedje, M., & Dossa, L. H. (2018).** Gestion et contribution des résidus de récolte à la réduction du déficit alimentaire des élevages traditionnels de petits ruminants dans la zone soudanienne du Nord Bénin. *Ann. UP, Série Sci. Nat. Agron.*, 8(1), 1-12.
- Dione, A., Bathily, A., Ngom, S., Sarr, O., Diarra, A. R., Ngom, D., & Guissé, A. (2022).** Caractérisation bromatologique et nutritive des ligneux fourragers dans la zone agropastorale de Ngouye au Sénégal. *Journal of Applied Biosciences*, 177, 18471-18498. <https://doi.org/10.35759/JABs.177.10>
- Djohy, G. L., Sounon Bouko, B., Djohy, G., Dossou, P. J., & Yabi, J. A. (2023).** Contribution des résidus de culture à la réduction du déficit alimentaire des troupeaux de ruminants dans l'Ouémé Supérieur au Bénin. *Cahiers Agricultures*, 32(13), 1-11. <https://doi.org/10.1051/cagri/2023007>
- Dobrijevic, M., & Billebaud, F. (2023).** Introduction à la théorie des systèmes : Applications au système Terre. Dunod. 22p. https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_3274.pdf
- Dugué, P. (2014).** Quelles contraintes à l'intensification agroécologique ? *Grain de sel*, n° 63-66 — juillet 2013 – juin 2014, 30-31. <https://agritrop.cirad.fr/574336/>
- Dugué, P., & Dongmo-Ngoutsop, A. L. (2004).** Traction animale et association agriculture élevage dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. D'un modèle techniciste à une démarche d'intégration raisonnée à différentes échelles. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 57(3-4), 157-165. <https://doi.org/10.19182/remvt.9886>
- Dugué, P., Vall, E., Lecomte, P., Klein, H.-D., & Rollin, D. (2004).** Evolution des relations entre l'agriculture et l'élevage dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre : Un nouveau cadre d'analyse pour améliorer les modes d'intervention et favoriser les

- processus d'innovation. *Oléagineux, Corps gras, Lipides*, 11(4-5), 268-276.
<https://doi.org/10.1051/ocl.2004.0268>
- FAO. (1997).** *Aménagement des forêts naturelles des zones tropicales sèches. M-3. ISBN 92-5-203970-8.* <https://www.fao.org/3/w4442f/w4442f00.htm#Centents>
- FAO. (2015).** Le paillage (ou mulching) en agriculture biologique, Philippines. *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*. <https://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1613796/>
- FAO. (2020).** Estimation des bilans fourragers dans la région du Sahel d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Production et santé animales – Directives no 22. Rome. *Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*, 50p.
<https://doi.org/doi.org/10.4060/ca9111fr>
- Faure. (1994).** Mécanisation et pratique paysanne en région cotonnière au Burkina Faso. *Agriculture et développement*, 2, 3-14.
- Ferraton, N., & Touzard, I. (2009).** *Comprendre l'agriculture familiale : Diagnostic des systèmes de production.* éditions Quae. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-0340-6>
- Firdion, J.-M. (2009).** *Construire un échantillon* (p. 79-100).
<https://doi.org/10.3917/puf.paug.2012.01.0069>
- Ganry, F., & Thuriès, L. (2017).** Chapitre 13. Intérêt des fumiers pour restaurer la fertilité des sols en zones semi-aride d'Afrique In : Restauration de la productivité des sols tropicaux et méditerranéens : Contribution à l'agroécologie. *IDR Éditions*, 179-195.
<https://doi.org/doi.org/10.4000/books.irdeditions.24249>.
- Gnanda, I. B., Bougouma-Yameogo, V. M., Wereme/N'diaye, A., Ouedraogo, T., Kabore, A., Lodoun, B., & Sinon, B. (2015a).** L'embouche bovine dans les élevages du Plateau Central du Burkina Faso : Résultats économiques d'une démarche de validation d'un référentiel technico-économique sur la spéculation. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 9(6), Article 6. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v9i6.11>
- Gnanda, I. B., Nignan, M., Ouedraogo, S., Wereme N'Diaye, A., Traore, O., & Sinon, B. (2015b).** Influence d'une co-construction de rationnement amélioré sur les performances d'embouche ovine paysanne dans la commune rurale de Korsimoro au Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 9(3), 1544-1556. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v9i3.35>
- Gomgnimbou, A. P. K., Nacro, H. B., Sanon, O. H., Sieza, I., Kiendrebeogo, T., Sedogo, M. P., & Martinez, J. (2014).** La gestion des déjections animales dans la zone périurbaine de Bobo- Dioulasso (Burkina Faso) : Structure des élevages, perception de leur impact

- environnemental et sanitaire, perspectives. *Cahiers Agricultures*, 23(6), 393-402.
<https://doi.org/10.1684/agr.2014.0724>
- Gomma, A. D., Chaibou, I., Banoin, M., & Schlecht, E. (2017).** Commercialisation et valeur nutritive des fourrages dans les centres urbains au Niger : Cas des villes de Maradi et de Niamey. In *International Journal of Innovation and Applied Studies* (Vol. 21, Numéro 3, 508-521).
<https://duddal.org/files/original/a51caf91ee466b285e5083593e4d65d732197a3a.pdf>
- Guenot, A., & Huchet-Bourdon, M. (2014).** Rôle du coton sur la filière maïs au Burkina Faso. *Économie rurale*, 341, 107-119. <https://doi.org/10.4000/economierurale.4353>
- Guérin, H., Richard, D., & Heinis, V. (1988).** Teneur en matières azotées et composition minérale de quelques fourrages In : Élevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses cartographiques. *CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : CTACIRAD- IEMVT*, 17-18.
- Hamadou, S., Kamuanga, M., Abdoulaye, A. T., & Lowenberg-Deboer, J. (2005).** Facteurs affectant l'adoption des cultures fourragères dans les élevages laitiers périurbains de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). *Tropicultura* (23), 29-35.
<http://www.tropicultura.org/text/v23n1/29.pdf>
- Hauchart, V. (2006).** Le coton dans le Mouhoun (Burkina Faso), un facteur de modernisation agricole Perspectives de développement ? *Cahiers Agricultures*, 15(3), 285-291.
- Havard, M. (1997).** La traction animale dans les pays francophones d'Afrique Sub Saharienne. Effectifs et marches. Séminaire CTA , Ouagadougou, Burkina-Faso. « Intégration de la mécanisation dans les stratégies pour une agriculture durable ». 15p.
<https://agritrop.cirad.fr/389455/1/ID389455.pdf>
- Havard, M., Fall, A., & Njoya, A. (2004a).** La traction animale au cœur des stratégies des exploitations agricoles familiales en Afrique subsaharienne. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 57(3-4), 3-4.
<https://doi.org/10.19182/remvt.9889>
- Havard, M., Traoré, A., Njoya, A., & Fall, A. (2004b).** La traction animale et son environnement au Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 57(3-4), 133.
<https://doi.org/10.19182/remvt.9884>
- Havard, M., Vall, E., & Lhoste, P. (2009).** Evolution de la traction animale en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale.

- Herrera, R., & Ilboudo, L. (2012).** Les défis de l'agriculture paysanne : Le cas du Burkina Faso. *L'Harmattan*, (1), 83-95. <https://doi.org/10.3917/lhs.183.0083>
- Hiernaux, P., & Tarawali, G. (2002).** A synthesis of the crop-livestock production systems of the dry savannas of West and Central Africa. *International Institute of Tropical Agriculture* 174p. http://hubrural.org/IMG/pdf/iita_crop_livestock.pdf#page=53
- Hillebrand, W. F., Lundell, G. E. F., Bright, H. A., & Hoffman, J. I. (1953).** *Applied Inorganic Analysis. 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.* 1034.
- INSD. (2020).** Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD). Annuaire statistique de 2019. 365p.
- INSD. (2022).** Monographie de la région des Hauts-Bassins. Cinquième recensement général de la population et de l'habitation. Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). 190p. <https://www.insd.bf/sites/default/files/2023-02/MONOGRAPHE%20DES%20HAUTS-BASSINS%20E%20RGPH.pdf>
- Jouve, P. (2003).** Système de culture et organisation spatiale des territoires : Comparaison entre agriculture tempérée et agriculture tropicale. Actes du colloque international Umr Sagert, 25-27 février 2003, Montpellier, France. 576-584.
- Kaboré Zoungrana, C., Toguyeni, A., & Sana, Y. (1999).** Ingestibilité et digestibilité chez le mouton des foins de cinq graminées tropicales. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 52(2), 147-153. <https://doi.org/10.19182/remvt.9689>
- Kamuanga, M. (2003).** Rôle de l'animal et de l'élevage dans les espaces et les systèmes agraires des savanes soudano-sahéliennes : Note introductive au thème 3. *hal-0143518*, 7p. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00143518/>
- Kariuki, R. W., Western, D., Willcock, S., & Marchant, R. (2021).** Assessing Interactions between Agriculture, Livestock Grazing and Wildlife Conservation Land Uses : A Historical Example from East Africa. *Land*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.3390/land10010046>
- Kiema, A., Nianogo, A. J., Ouédraogo, T., & Somda, J. (2008).** Valorisation des ressources alimentaires locales dans l'embouche ovine paysanne : Performances technico-économiques et options de diffusion. *Cahiers Agricultures*, 17(1), 23–27. <https://doi.org/10.1684/agr.2008.0154>
- Kiema, A., Sawadogo, I., Ouedraogo, T., & Nianogo, A. J. (2012).** Stratégies d'exploitation du fourrage par les éleveurs de la zone sahélienne du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 6(4), 1492-1505. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v6i4.8>

- Kiema, S., Kini, L., Ouédraogo, S., & Zoungrana, Y. (2019).** Effet de l'utilisation des gousses de *Faidherbia albida* sur les performances de croissance des taurillons à l'Ouest du Burkina Faso. *Science et technique, Sciences naturelles et appliquées*, (38), 159-168.
- Klein, H.-D., Rippstein, G., Huguenin, J., Toutain, B., Guerin, H., & Louppe, D. (2014).** *Les cultures fourragères*. éditions Quae. La culture fourragère temporaire d'*Andropogon gayanus*. Kunth. var. *bisquamulatus* en zone soudano-sahélienne sénégalaise. 362p. <https://doi.org/10.35690/978-2-7592-2169-1>
- Komkobo, R. S., & Nianogo, A. J. (2001).** Performance d'ovins Djallonké alimentés à base de résidus de récolte au Burkina Faso. *Agronomie africaine* 13 (2), 59-66. <https://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/1604>
- Koulibaly, B., Traore, O., Dakuo, D., Lalsaga, R., Lompo, F., & Zombre, P. N. (2014).** Acidification des sols ferrugineux et ferrallitiques dans les systèmes de production cotonnière au Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*. 8(6): 2879-2890. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v8i6.44>
- Koulibaly, B., Traoré, O., Dakuo, D., Zombré, P. N., & Bondé, D. (2010).** Effets de la gestion des résidus de récolte sur les rendements et les bilans culturaux d'une rotation cotonnier-maïs-sorgho au Burkina Faso. *TROPICULTURA*, 28(3), 184-189.
- Landais, E., & Lhoste, P. (1990).** L'association agriculture-élevage en Afrique intertropicale : Un mythe techniciste confronté aux réalités du terrain. *Cdh. Sci. Hum*, 217-235.
- Landais, E., & Lhoste, P. (2004).** Les relations agriculture-élevage. *Cdh. Sci. Hum.*, 11(4-5), 253-255. <https://doi.org/10.1051/ocl.2004.0253>
- Lawal, A. A. M., Chaibou, M., Garba, M. M., Mani, M., & Gouro, A. S. (2017).** Gestion et utilisation des résidus de cultures pour l'alimentation animale en milieu urbain et périurbain : Cas de la communauté urbaine de Niamey. In *Journal of Applied Biosciences* (115), 11423-11433. <https://dx.doi.org/10.4314/jab/v115i1.2>
- Lhoste, P. (2001).** L'étude et le diagnostic des systèmes d'élevage. Atelier de Formation des agronomes SCV Madagascar, 13-23 mars 2001. 1-32. <https://www.doc-developpement-durable.org/file/Elevages/VachesLaitieres/etude%20&%20diagnostic%20des%20systemes%20d-elevage.pdf>
- Lhoste, P. (2004).** *Les relations agriculture-élevage*. (11),4/5: 253-255 https://agritrop.cirad.fr/524425/1/document_524425.pdf
- MARAH. (2021).** *Annuaire des statistiques agro-sylvo-pastorales 2021*. Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).

- MCIA-BF. (2019).** 78ème Assemblée Plénière du Comité Consultatif International du Coton (CCIC). Rapport du Burkina Faso. Brisbane, du 02 au 05 Décembre 2019. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA-BF). 7p. https://icac.org/Content/EventDocuments/PdfFilesd4427bb8_b8b2_42b2_b0bf_8f15bd883255/Burkina%20Faso.pdf
- MECV. (2011).** Analyse économique du secteur de coton. Liens Pauvreté et Environnement. Rapport final. Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (MECV). 60p. <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27358/EvaluationCotton.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mengusti, A., Kassa, B., Seifu, E., & Ponniah, A. (2015).** Constraints of the linkage between maize livestock sub-systems ethiopian agriculture. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, 1, 8-15. <https://doi.org/DOI: 10.5897/JAERD13.0537>
- Moussadek, R., Mrabet, R., Zante, P., Marie Lamachère, J., Pépin, Y., Le Bissonnais, Y., Ye, L., Verdoodt, A., & Van Ranst, E. (2011).** Effets du travail du sol et de la gestion des résidus sur les propriétés du sol et sur l'érosion hydrique d'un Vertisol Méditerranéen. *Canadian Journal of Soil Science*, 91(4): 627-635. <https://doi.org/10.4141/cjss10096>
- MRA. (2010).** Politique nationale de développement durable de l'élevage au Burkina Faso 2010-2025. Ministère des Ressources Animales (MRA). Burkina Faso. 45p. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/bkf146068.pdf>
- MRA. (2011).** Contribution de l'élevage à l'économie et à la lutte contre la pauvreté, les déterminants de son développement. Ministère des Ressources Animales (MRA). Burkina Faso. 76p. https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/etude_contribution_elevage_v_imprimerie-1.pdf
- MRA. (2015).** Tableau de bord statistique 2012 de l'élevage. Ministère des Ressources Animales (MRA). Burkina Faso. 65p. http://cns.bf/IMG/pdf/tableau_de_bord_du_seteur_de_l_elevage_edition_2012.pdf
- Nana, G. (2016).** Analyse de la variabilité spatiale des rendements du maïs (*Zea mays* L.) et du sorgho [sorghum *bicolor* (L.) moench] dans la province du Tuy, Burkina Faso. Mémoire de fin de cycle. Institut du Développement Rural. 60p.
- Nantoumé, H., Diarra, C. H. T., & Traoré, D. (2006).** Performance et rentabilité économique de l'incorporation des quatre fourrages de qualité pauvre dans des rations d'engraissement des moutons Maures. *Livestock Research for Rural Development* 18 (1). <https://lrrd.cipav.org.co/lrrd18/1/nant18014.htm>

- Nantoumé, H., Kouriba, A., Togola, D., & Ouologuem, B. (2000).** Mesure de la valeur alimentaire de fourrages et de sous-produits utilisés dans l'alimentation des petits ruminants. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 53(3), 279. <https://doi.org/10.19182/remvt.9725>
- Nantoumé, N., Cissé, S., Sow, P. S., Sidibé, S., Kouriba, A., Olivier, A., Bonneville, J., & Cinq-Mars, D. (2018).** Impact de rations comportant des fourrages de *Pterocarpus lucens*, *Pterocarpus erinaceus* et *Ficus gnaphalocarpa* sur l'embouche ovine au Mali. *TROPICULTURA*, 36, 673-683.
- Ouattara, B., Coulibaly, K., Kohio, E., Doumbia, S., Ouédraogo, S., & Nacro, H. B. (2018).** Effets du Système de Culture sous couverture Végétale (SCV) sur les flux hydriques d'un sol ferrugineux à l'Ouest du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 12(4): 1770-1783. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v12i4.20>
- Pelon, V. (2019).** Coup d'œil sur l'agriculture et les politiques agricoles au Burkina Faso. Bulletins de synthèse Souveraineté alimentaire. *Inter-réseaux Développement rural*, 30, 1-8. www.inter-reseaux.org
- Rasambatra, E. R., Autfray, P., Vall, E., González-García, E., Mortillaro, J.-M., de Neupomuscène Rakotozandriny, J., & Salgado, P. (2020).** Intégration agriculture-élevage dans un contexte d'accès limité aux intrants de synthèse en milieu tropical de moyenne altitude. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 73(2), 49-59. <https://doi.org/10.19182/remvt.31876>
- Rivières. (1991).** Alimentation des ruminants domestiques en milieu tropical. *Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*.
- Rokbani, N., & Nefzaoui, A. (1995).** Traitement des pailles à l'ammoniac et à l'urée. Effets du traitement et du hachage sur les performances de croissance des agneaux. In : Caja G. (ed.), Djemali M. (ed.), Gabiña D. (ed.), Nefzaoui A. (ed.). L'Elevage ovin en zones arides et semi-arides. Zaragoza : CIHEAM. *Cahiers Options Méditerranéennes*, 6, 65-74. <http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=95605386>
- Sakandé, F., Traoré, M., Koulibaly, B., Lankouandé, F. Y., Paré, T., Coulibaly, K., & Nacro, H. B. (2022).** Perception locale de la dégradation des sols et pratiques de réhabilitation dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso. *Int. J. Biol. Chem. Sci.*, 16(5), 2189-2201. <http://ajol.info/index.php/ijbcs>
- Samandoulgou, Y., Compaore, H., Zoundi, S. J., & Zoungrana-Kabore, Y. C. (2019).** Evaluation de la productivité des herbacées fourragères des forêts sacrées de Koupéla

- dans le Centre Ouest du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 13(1): 99-109. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v13i1.9>
- Sanfo, A., Zampaligré, N., & Kulo E, A. (2020).** Analyse des préférences des agropasteurs pour la production et la conservation du fourrage à base de variétés améliorées de cultures à double objectifs dans deux zones agro-écologiques au Burkina Faso. *Journal of Animal & Plant Sciences*, 46(3), 8318-8336. <https://doi.org/10.35759/JAnmPlSci.v46-3.5>
- Sanon, H., Savadogo, M., Tamboura, H., & Ba, K. (2014).** Caractérisation des systèmes de production et des ressources fourragères dans un terroir test de la zone soudanienne du Burkina Faso. *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, 14(2), 1-15. <https://id.erudit.org/iderudit/1034700ar>
- Sanou, K. F., Ouédraogo, S., Nacro, S., Ouédraogo, M., & Kaboré-Zoungana, C. (2016).** Durabilité de l'offre et valeur nutritive des fourrages commercialisés en zone urbaine de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. *Cahiers Agricultures*, 25, 15002(1), 1-10. <https://doi.org/10.1051/cagri/2016007>
- Seglah, P. A., Wang, Y., Wang, H., & Bi, Y. (2019).** Estimation and Efficient Utilization of Straw Resources in Ghana. *Sustainability*, 11, 4172 <https://doi.org/doi:10.3390/su11154172>
- Sempore, A., Andrieu, N., Le Gal, P.-Y., Nacro, H. B., & Sedogo, M. P. (2013).** Quelles stratégies pour améliorer l'intégration agriculture-élevage dans des exploitations de savane ouest-africaine ? Approches par simulation avec les producteurs. *AGRAR-2013: 1st conference of African research on agriculture, food, and nutrition. Yamoussoukro*, 349-363. <https://agritrop.cirad.fr/578120/1/ANDRIEU%20p.349.pdf>
- Side, C. S. (2013).** Stratégie de mécanisation de l'agriculture familiale en Afrique subsaharienne. Mémoire de fin d'études. Mastère Spécialisé en Innovation et Politique pour une Alimentation Durable (IPAD). *Montpellier SupAgro*, 106p. https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/Side_Claude_Stephane_Memoire_IPAD_SupAgro_Montpellier_2013.pdf
- Sieza, Y., Gomgnimbou, A. P. K., Serme, I., & Belem, A. (2019).** Etude de la variabilité climatique sur la dynamique d'occupation et d'utilisation des terres à des fins agropastorales dans la zone sud-soudanienne du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 13(4), 1980-1994. <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v13i4.6>

- Silue, N., Fofana, J. I., Silue, S., Diarrassouba, N., Kouassi, A. F., & Kouakou, K. (2014).** Identification des especes ligneuses utilises dans l'alimentation des bovins dans la region du poro (nord de la côte d'ivoire). *Agronomie Africaine*, 26(3). <https://doi.org/10.4314/aga.v26i3>
- Sylla, F. (2018).** Perspectives Économiques en Afrique 2018. *Burkina Faso*. 10p. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/country_notes/Burkina_Faso_note_pays.pdf
- Traoré, A., Traoré, K., Traoré, O., Bado, B. V., Nacro, B. H., & Sedogo, M. P. (2015).** Caractérisation des systèmes de production à base de riz pluvial strict dans les exploitations agricoles de la zone Sud-soudanienne du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*. 9(6): 2685-2697 <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v9i6.14>
- Traoré, M. (2018).** Analyse floristique des formations ripicoles du Corridor forestier de la Boucle du Mouhoun (cas de la Province du Mouhoun). Mémoire de fin de cycle. *Université Nazi Boni/Institut du Développement Rural*, 60p. https://bibliovirtuelle.unaziboni.bf/biblio/opac_css/docnume/UFR-SJPEG/IDR-2018-TRA-ANA.pdf
- Traoré, M., Koulibaly, B., Coulibaly, K., Traoré, I., Gnissien, M., Paré, T., & Nacro, H. B. (2019).** Soil Carbon Stocks Evolution in Organic Cotton-Based Cropping Systems in Southern and Northern Sudanese Agro-Ecological Zones of Burkina Faso. *Journal of Agricultural Science and Technology B*, 9(6), 392-402. <https://doi.org/10.17265/2161-6264/2019.06.003>
- Traoré, M., Nacro, H. B., Ouédraogo, D., & Sanou MR. (2013).** Dynamique et performance économique des systèmes de production agricole a base de coton dans les villages de Karaborosso et de Kotoura (Ouest du Burkina Faso). *Sécheresse*, 24, 115-128. <https://doi.org/doi: 10.1684/sec.2013.0383>
- Vall, E., & Abakar, O. (2002).** Ajuster l'alimentation du bovin de trait au cours de l'année, selon l'intensité du travail. *Fiche technique. Conception Cirad-Tera - Cathy Rollin -*, 3P.
- Vall, E., & Bayala, I. (2004).** Note d'état corporel des zébus soudaniens. Pilotage de l'alimentation des bovins. *CIRDES, CIRAD. Fiche N°12*, 8 p.
- Vall, E., Diallo, M., Blanchard, M., César, J., & Pocard Chapuis, R. (2006a).** *Situation et dynamique agropastorale des villages de Koumbia et Waly (Burkina Faso) : Diversité et pratiques*. Centre International de Recherche-Développement sur l'Élevage en Zone Subhumide (Burkina Faso). 50p; <https://agritrop.cirad.fr/555185/>

- Vall, E., Dugué, P., & Blanchard, M. (2006b).** Le tissage des relations agriculture-élevage au fil du coton. *Cahiers Agricultures*, 15(1), 72-79. <https://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-agricultures/article/view/30562>
- Vall, E., Koutou, M., Blanchard, M., Coulibaly, K., Diallo, M. A., & Andrieu, N. (2011).** Intégration agriculture-élevage et intensification écologique dans les systèmes agrosylvopastoraux de l'Ouest du Burkina Faso, province du Tuy. Partenariat, modélisation, expérimentations : Quelles leçons pour la conception de l'innovation et l'intensification écologique ?, Nov 2011, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. *hal-00718613*, 12 p. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00718613/>
- Vall, E., Lhoste, P., Abakar, O., & Ngoutsop, A. L. D. (2003).** La traction animale dans le contexte en mutation de l'Afrique subsaharienne : Enjeux de développement et de recherche. *Cahiers Agricultures*, 12(4), 219-226. <https://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-agricultures/article/view/30393>
- Vall, E., Ngoutsop, A. D., Abakar, O., Mounkama, C. K., Choupamon, J., Bedogo, B., & Koulmasse, K. (2002).** La traction animale : Une innovation en phase d'institutionnalisation, encore fragile. *Savanes africaines: des espaces en mutation, des acteurs face à de nouveaux défis*, 16-p.
- Vognan, G., Ouedraogo, M., & Ouedraogo, S. (2002).** Description de l'organisation de la filière cotonnière au Burkina Faso. *Ministère Des Enseignements Secondaire, Supérieur et De la Recherche Scientifique*, 31p. https://www.hubrural.org/IMG/pdf/burkina_description_filiere_coton.pdf
- Walinga, I., Van Vark, W., Houba, V. J. G., & Van Der Lee, J. J. (1989).** *Plant Analysis Procedures. Department of Soil Science and Plant Nutrition, Wageningen Agricultural University, Wageningen, Syllabus Part 7.* 197-200.
- Zerbini, E., & Thomas, D. (2003).** Opportunities for improvement of nutritive value in sorghum and pearl millet residues in South Asia through genetic enhancement. *Field Crops Research*, 84(1), 3-15. [https://doi.org/10.1016/S0378-4290\(03\)00137-0](https://doi.org/10.1016/S0378-4290(03)00137-0)
- Zerfu, G., & Lijalem, T. (2016).** Status of improved forage production, utilization and constraints for adoption in Wolaita Zone, Southern Ethiopia. *Livestock Research for Rural Development*, 28(5), 7p.

• .

ANNEXES

Annexe 1: Publications et communications

Publications tirées de la thèse

Belem, A., Ouédraogo-Koné, S., Koulibaly, B., Traoré, M., Traoré, D., Coulibaly, K., & Nacro, H. B. (2023). Diagnostic des pratiques d'intégration agriculture-élevage et des contraintes associées dans les exploitations cotonnières à l'ouest du Burkina Faso. *Revue Africaine de Santé et de Production Animale*, 2, 90-103. www.eismv.org ;

Belem, A., Ouédraogo-Koné S., Koulibaly, B., Traoré, D., & Traoré, M., 2024. Analysis of the management of cereal crop residues on farms to optimise cattle feed in the western cotton growing zone of Burkina Faso. *Journal of Agricultural Studies*, 12 (2), 101-117.
doi:10.5296/jas.v12i2.21834

Belem, A., Ouédraogo-Koné, S., Lankoandé, Y F, Koulibaly, B., Sakandé, F., Bamogo, A., Traoré, M., 2024. Evaluation du potentiel fourrager des résidus de récolte dans les exploitations cotonnières à l'Ouest du Burkina Faso. *Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev.*, 24(6): 26531-26553. doi.org/10.18697/ajfand.131.24365

Belem, A., Ouédraogo-Koné S., Koulibaly, B., Traoré, D., & Traoré, M (en cours de finalisation) : Amélioration des performances zootechniques des bovins de trait des exploitations cotonnières par la formulation d'une ration complémentaire à base des tiges de sorgho à l'Ouest du Burkina Faso.

Communications tirées de la thèse

Belem Adama, Traoré Mamadou, Koulibaly Bazoumana, Ouédraogo-Koné Salifou, Sakandé Fadilatou, Bamogo Adama, Traoré Dramane, Coulibaly Kalifa, Nacro H. Bismarck, 2023. Potentiel de production des résidus de récolte de céréales et leur gestion optimale pour l'alimentation du bétail dans les exploitations cotonnières à l'ouest du Burkina Faso. *Colloque scientifique international en Hommage au Professeur Sita GUINKO. Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.* Communication orale.

Belem Adama, Koulibaly Bazoumana, Ouédraogo-Koné Salifou, Traoré Mamadou Coulibaly Kalifa, Nacro H. Bismarck, 2023. Analyse de la gestion des RRdes exploitations pour l'optimisation de l'alimentation du cheptel dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso.

Deuxièmes journées scientifiques de l'Université de Dédougou, Burkina Faso. Communication orale.

Belem Adama, Ouédraogo Salifou, Koulibaly Bazoumana, Traoré Mamadou, Lankoandé Florent, Traoré Dramane, Coulibaly Kalifa, Nacro H. Bismarck, 2022. Diagnostic des contraintes de mises en œuvre des pratiques d'intégration agriculture-élevage dans les exploitations cotonnière au Burkina Faso. *Premières journées scientifiques de l'Université de Dédougou, Burkina Faso. Communication orale.*

Belem, A., Ouédraogo-Koné S., Koulibaly, B., Traoré, D., & Traoré, M (2024) : Amélioration des performances zootechniques des bovins de trait des exploitations cotonnières par la formulation d'une ration complémentaire à base des tiges de sorgho à l'Ouest du Burkina Faso. *Symposium International sur la science et la technologie (SIST). Communication orale.*

Autres publications du doctorant

Pousga S., Traoré M., Belem A., Millogo V., Nacro h.b., 2019. Effet of cowpea hay supplementation on milk production performances of local crossbred cattle (Nos indicus X Nos taurus) in extensive system in Burkina Faso. *World Journal Of Agriculture Research, vol. 7, no.1 (2019): 14-20. doi: 10. 12691/wjr-7-1-3.*

Sieza Y., Gomgnimbou P.K.A., Belem A., Sermé I., 2019: Use of satellite imagery of pastoral resource monitoring in Kossi province (Burkina Faso). *Journal of Agricultural Studies. vol. 7, no. 2 (2019).*

Sieza Y., Gomgnimbou P.K.A., Sermé I., Belem A., 2019. Etude des variabilités climatiques sur la dynamique d'occupation et d'utilisation des terres à des fins agropastorales dans la zone sud-soudannienne du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences. 13 (4) : 1980- 1994, August 2019.*

Annexe 2 : Questionnaire sur la gestion des résidus de récolte et l'intégration agriculture-élevage

I. Informations générales

I.1. Information sur l'enquêteur

I.1.1. Nom

I.1.2. Prénom

I.1.3. Code de l'enquêteur

I.1.4. Date de la conduite de l'enquête

I.2. Identification de l'enquêté

I.2.1. Nom

I.2.2. Prénom (s)

I.2.3. Code de l'enquêté :

I.2.4. Contact téléphonique

I.2.5. Région : (1. Hauts Bassins ; 2. Boucle du Mouhoun)

I.2.6. Province : (1. Houet ; 2. Tuy ; 3. Mouhoun)

I.2.7. Commune : 1. Béréba, 2. Bondokuy ; 3. Houndé, 4. Dédougou, 5. Békuy

I.2.8. Site : 1. Bondokuy ; 2. Kamandéna/Kari ; 3. Bokuy; 4. Soukuy; 5. Béréba; 6. Sara; 7. Dohoun; 8. Massala; 9. wakuy

I.2.9. Coopérative

I.3. Caractéristiques de l'enquêté et du ménage

I.3.1. Sexe (1. Masculin, 2. Féminin)

I.3.2. Âge

I.3.3. Situation matrimoniale : 1 Célibataire ; 2. Marié monogame ; 3. Marié polygame ; 4. veuf/div

I.3.4. Niveau d'éducation : (1. Non scolarisé ; 2. Alphabétisé ; 3. Ecole coranique ; 4. Primaire ; 5. Secondaire ou plus)

I.3.5. Formation professionnelle : Oui / __/, Non / __/

I.3.6. Nombre de personnes dans le ménage

I.3.7. Nombre d'actifs dans le ménage

I.3.8. Nombre d'employés agricoles dans le ménage

I.3.9. Nombre de dépendants (1. Nombre d'enfants (< 16 ans) ; 2. Nombre d'adulte qui ne peuvent pas travailler)

I. 4. Capital productif du ménage

I.4.1. Principale source de revenu du ménage (1. Production végétale ; 2. Production animale ; 3. Production végétale + animale ; 4. Autres à préciser.....)

I.4.2. Tenure foncière (1. Propriétaire, 2. métayage foncière, 3. Prêt, 4. Location avec bail ; 5. Autres à préciser

I.4.3. Avez-vous des animaux (1. Oui, 2. Non)

I.4.4. Types d'élevage (1. Animaux de trait ; 2. Animaux de parcours ; 3. Animaux en embouche ; autres à préciser

I.4.5. Types et nombre d'animaux en 2021 (1. Bovins....., 2. Asins....., 3. Ovins....., 4. Caprins....., 5. Porcins, 6. Volaille.....7. Equins....) *Faire en sorte qu'on puisse saisir en même temps le nombre d'animaux*

I.4.6. Niveau d'équipements fonctionnels (1. Tracteurs..., 2. Charrues ..., 3. Charrettes... ; 4. Tricycle ; 5. Rayonnaire ; 6. Semoires....., 7. Pulvérisateur....., 8. Animaux de trait, 9. Brouette,, 10. Arrosoir....., 11. Houe....., 12. Machette.....,13. Mangeoire, 14. Abreuvoir ~~ete~~. 15. Daba, 16. Houe manga/Canadien, 17. triangle) *Faire en sorte qu'on puisse saisir en même temps le nombre d'équipements*

I.4.7. Revenu hors exploitation (1. Oui ; 2. Non), si 1 aller à I.4.8.

I.4.8. Sources des revenus hors exploitation (1. Commerce ; 2. Orpaillage ; 3. Prestation de service ; 4. Dons, 5. Autres (à préciser).....)

II. Modes de gestion des résidus de récolte

II.1. Valorisation des résidus de récolte

II.1.1. Est-ce que vous connaissez des méthodes de valorisation des RR? (1. Oui ; 2. Non)

Si 1 aller à IV.1.2.

II.1.2. Donnez les méthodes de valorisation des RR que vous utilisez dans votre exploitation

Spécifications	Sélectionner le/les méthodes de valorisation des résidus suivantes.
Coton	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Production de biochar ; 9. Autres
Sésame	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Soja	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Mais	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres

Arachide	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Mil	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Sorgho	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Riz	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres
Autres	1. Alimentation du bétail ; 2. Production de compost ; 3. Laisser aux champs pour fixer le sol ; 4. Paillage ; 5. Source d'énergie ; 6. Construction des hangars ; 7. Brulis ; 8. Autres

II.1.3. Pratiquez-vous des rotations culturales ? (1. Oui ; 2. Non) si 1, allez à **IV.1.4.**

II.1.4. Quelles sont les types de rotation culturales que vous pratiquez (1. Coton //Céréales//légumineuses, 2. Coton//Céréales (maïs, mil, sorgho) ; 3. Coton//Légumineuses ; 4. Céréales//légumineuses (niébé, soja, voandzou, arachide, Mung-beans), 5. Coton//Céréales//sésame ; 6. Céréales//Sésame)

II.1.5. Donnez les successions de culture sur vos trois principales parcelles au cours des 3 dernières campagnes

Années	Spéculation sur les parcelles (rotations culturales)		
	Parcelle 1	Parcelle 2	Parcelle 3
2018	Coton	Mais	soja
2019	Mais	soja	coton
2020	Soja	coton	Mais

II.1.6. Pratiquez-vous des associations culturelles ? (1. Oui ; 2. Non) si 1, allez à **IV.1.7.**

II.1.7. Quelles types d'associations pratiquez-vous (cochez les associations)

Spécifications	Maïs	Sorgho	Mil
Niébé			
Arachide			
Pois de terre			

III. Intégration agriculture élevage

III.1. Connaissance et mise en œuvre des formes d'intégration agriculture élevage dans les ménages

III.1.1. Connaissez-vous des formes d'intégration entre l'agriculture et l'élevage (1. Oui ; 2. Non)

Si 1. Allez à **V.1.2.**

III.1.2. Citez les formes d'intégration agricultures élevage que vous connaissez (1. Traction animale ; 2. Transport ; 3. Fumier ; 4. vente d'animaux pour payer les intrants ; 5. Vente des produits agricoles pour payer les animaux ; 6. épargne à travers les animaux ; 7. alimentation des animaux avec les RR; 8. Culture fourragère ; 9. Mise en jachère pour le pâturage ; 10. Sacrifice des animaux pour les bonnes récoltes, 11. (Autres)

III.1.3. Quelles sont les formes d'intégration que vous utilisez dans votre exploitation ? (1. Traction animale ; 2. Transport ; 3. Fumier ; 4. vente d'animaux pour payer les intrants ; 5. Vente des produits agricoles pour payer les animaux ; 6. épargne à travers les animaux ; 7. alimentation des animaux avec les RR; 8. Culture fourragère ; 9. Mise en jachère pour le pâturage ; 10. Sacrifice des animaux pour les bonnes récoltes, 11. Autres).

III.1.4. Citez les contraintes que vous rencontrez dans l'intégration agriculture-elevage (1. Manque de moyen financier pour l'acquisition des animaux ; 2. Faible niveau de connaissance dans la conduite de l'élevage ; 3. Insuffisance de main d'œuvre, 4. Insécurité (vol) ; 5. Manque de marché pour l'écoulement des produits animaux ; 6. Forte mortalité des animaux ; 8. Sources de conflits ; 7. Autres à préciser)

III.1.6. Contraintes liées aux ressources naturelles (1. Insuffisance du fourrage ; 2. Faible valorisation des RR; 3. Insuffisance de point d'abreuvement des animaux ; 4. fortes pressions

des maladies ; 5. Pollution des eaux et fourrages herbacés, 6. Inaccessibilité des ressources ou fermeture des pistes à bétail, 7. Autres)

III.2. Utilisation des animaux pour la traction et le transport

III.2.1. Arrivez-vous à utiliser vos animaux de trait de façon efficace sur toute la campagne agricole (1. Oui, 2. Non) si 2. Aller à V.1.8.

III.2.2. A quelles périodes ne pouvez-vous pas utiliser les animaux de trait (1. En début de la campagne agricole ; 2. En milieu de saison pluvieuse ; 3. En fin de campagne agricole)

III.2.3. Donnez les raisons de l'indisponibilité des animaux de trait (1. Affaiblissement par insuffisance de fourrage ; 2. Maladie ; 3. surcharge du travail, 4. Ventes pour l'exportation, 5. Autres à préciser)

III.2.4. Comment comptez-vous résoudre la contrainte liée à l'indisponibilité des animaux pour les travaux champêtres (1. Amélioration de l'alimentation ; 2. meilleurs suivis sanitaires ; 3. Amélioration de la reproduction ; 4. augmentation du nombre et promotion des animaux de traite ; 5. Autres à préciser)

III.3. Utilisation du fumier

V.3.1. Avez-vous des dispositifs pour optimiser la disponibilité du fumier au sein de votre exploitation ? (1. Oui ; 2. Non) si 1. Allez à V.3.2.

III.3.2. Quels sont les dispositifs que vous avez (1. Fosses fumières/compostière ; 2. Etable fumière ; 3. Parc d'animaux, 4. Autres à préciser)

III.3.3. Quelles sont les quantités de fumier produits par an dans les différents dispositifs (Quantité dans dispositif 1-----charrettes ; Quantité dans dispositif 2 : ----- charrettes ; Quantité dans dispositif 3 : ----- charrettes ; Quantité dans dispositif 4 (à préciser) : ----- -- charrettes).

III.3.4. Qu'est ce qui vous guide dans l'application du fumier (1. Niveau de dégradation du sol ; 2. Spéculation) si 1 aller à V3.5. si 2 aller à V3.6.

III.3.5. Sur quels types de sol utilisez vous préférentiellement le fumier ? (1. Sols dégradées, 2. Sol moyennement dégradés, 3. Sol fertiles)

III.3.6. Sur quelles spéculations utilisez-vous préférentiellement la fumure organique (1. Céréales ; 2. Coton ; 3. Autres à préciser)

III.3.7. Quelles sont les modes d'utilisation du fumier ? (1. Epannage, 2. Application aux pieds des plants ; 3. Epannage et application aux pieds des plants)

III.3.8. Quelles sont les contraintes liées à la production de fumier à l'échelle de votre exploitation ? (1. Faible nombre des animaux ; 2. Absence des animaux dans le ménage en

saison sèche ; 3. Déplacement des animaux ; 4. Manque d'étable fumière ; 5. Manque de parc ; 6. Autres à préciser)

III.3.9. Quelles sont les solutions que vous proposez pour lever ces contraintes ? (1. Disponibilité des animaux dans l'exploitation en toutes saisons ; 2. Alimentation en stabulation ; 3. Réalisation de fosses fumière, 4. Réalisation d'étable ; 5. Réalisation de parc ; 6. Stockage de résidus de culture pour l'alimentation, 7. Autres)

IV. Gestion de l'alimentation des animaux

IV.1. Utilisez-vous les résidus de cultures de vos champs pour alimenter vos animaux? (1. Oui ; 2. Non) Si 1, allez au VI.2.

IV.2. Sont-ils suffisants pour vos animaux? (1. Oui ; 2. Non)

IV.3. Où les animaux reçoivent ces résidus de récolte? (ajouter les aliments cités en plus)

Résidus	Au champ	À la maison
Les tiges de céréales de saison de pluie		
Les tiges de céréales de contre saison		
Les fanes		
Le reste de battage		
Les tiges de cotonnier		
Paille de riz		

IV.4. Vous arrive-il d'acheter des aliments pour vos animaux? (1. Oui ; 2. Non). Si 1, allez à VI.5.

IV.5. Quels aliments et quelle quantité ? (Indiquer les quantités en kg que vous avez acheté ces 12 derniers mois)

(1. Tourteau de coton ou aliment bétail..... ; 2. Son de céréale..... ; 3. Sel de cuisine..... ; 4. Coque de coton..... ; 5. Gousse d'espèces ligneuses..... ; 6. Pierre a lécher.... ; 7. Autre à préciser

IV.6. Ces compléments alimentaires sont distribués à tout le troupeau ? (1. Oui 2. Non) si 2, allez à V.4.7.

IV.7. Quels sont les animaux qui les reçoivent ?

Les femelles allaitantes	Les jeunes animaux	Animaux affaiblis	Animaux de trait	Animaux destinés à la vente

IV.8. Faites-vous du foin pour compléter le disponible alimentaire ? (1. Oui ; 2. Non)

IV.9. Faites-vous la culture fourragère pour l'alimentation des animaux ? (1. Oui ; 2. Non). Si 1, allez au VI.10.

IV.10. Quels types de fourrage ? (1. Maïs fourrager, 2. Sorgho fourrager, 3. Niébé fourrager, 4. Dolique, 5. Soja, 6. Panicum, 7. Autres

IV.11. Quelles sont les contraintes de la fauche et conservation et la production du fourrage ? (1. Manque/insuffisance d'équipements de production et de transport, 2. Insuffisance de technicité, 3. Manque/insuffisance d'infrastructure de stockage du foin, 4. Faible accessibilité de semences de qualité, 5. Autres à préciser

IV.12. Système d'alimentation et saisonnalité des Bovins de l'exploitation

Activité	Mois												
	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	
Exploitations des pâturages sur le territoire													
Exploitation des ressources naturelles en pâture libre													
Exploitation des ressources naturelles en pâture du village en pâture gardée ou surveillée													
Maintien au piquet sur les zones de pâturages													
L'alimentation à l'auge													
Pratique de pâturage nocturne													
Broutage des champs de culture après récolte													
Compléments alimentaires-son, aliment bétail, farine de néré, etc.													
Transhumance à courte distance													
Transhumance a longue distance													

La supplémentassions minérale												

IV.13. Système d'alimentation et saisonnalité des Petits Ruminants de l'exploitation

Activité	Mois											
	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai
Exploitations des pâturages sur le territoire												
Exploitation des ressources naturelles en pâture libre												
Exploitation des ressources naturelles en pâture du village en pâture gardée ou surveillée												
Maintien au piquet sur les zones de pâturages												
L'alimentation à l'auge												
Pratique de pâturage nocturne												
Broutage des champs de culture après récolte												
Compléments alimentaires-son, aliment bétail, farine de néré, etc.												
Transhumance à courte distance												
Transhumance à longue distance												
La supplémentassions minérale												

V.1. Intégration agriculture-élevage et rapports sociaux

V.1.1. Est que vous rencontrez les éleveurs venant d'autres villages dans les pâturages du village ? 1=Oui ; 2=Non

V.1.2. Qui consultent-ils avant leur arrivée ? (1. Chef de canton ; 2. Chef de poste (vétérinaire du village) ; 3. Chef du village; 4=Vous-même; 5. collaborateur dans le village, 6.=Autre préciser)

V.1.2. Existe-t-il des conflits liés à l'utilisation du pâturage ou de l'eau ? (1. Oui ; 2. Non).

Si 1, allez VII.1.3. Les quels.....

V.1.2. Comment ces conflits sont-ils résolus au niveau local ?

V.1.3. Cédez-vous les résidus de vos récoltes aux éleveurs transhumants (1. Oui; 2. Non).

Si 1, allez à VII.1.4.

V.1.4. Que vous apportent-ils en utilisant ces résidus ? (1. Argent ; 2. Fumier ; 3. Lait ; 4- Relation amicale ; 5=Autres, à préciser)

V.1.5. Vous arrivent-ils d'avoir des problèmes avec eux quant à l'utilisation de ces résidus?
(1. Jamais ; 2. Parfois ; 3. Régulièrement)

V.2. Calendrier agropastoral de l'exploitation

V.2.1. Calendrier saisonnier pour les principales activités agricoles

Activités	Mois											
	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai
1. préparation des champs												
2. labour-semis												
3. sarclage												
4. engrais chimique												
5. engrais organique												
5. buttage												
6. traitement phytosanitaire												
6. désherbage												
7. récolte												
8. séchage												
9. stockage												
10. maraichage												
11. récolte du néré												
12. récolte du karité												

V.2.2. Calendrier saisonnier pour les principales activités relatives à l'élevage du bétail

Activité	Mois											
	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai
1. transhumance des bovins												
2. mise en piquet des bovins												
3. Pâturage libre des animaux												
4. Fauche et conservation du fourrage												
5. transport des résidus de culture												
6. achat des compléments alimentaires												
7. traitements des animaux												

8. parage des animaux													
9. vente des animaux													
10. vente de lait des bovins													

Annexe 3 : Fiches de suivi

NOTE D'ÉTAT CORPORELLE

Nom	CODE BOVINS	DEBUT		FIN	
		NEC ARRIERE	NEC FLANC	NEC ARRIERE	NEC FLANC
	491				
	492				
	493				
	494				
	515				
	516				
	517				
	518				
	519				
	500				
	521				
	529				
	530				
	522				
	526				
	527				
	520				
	499				
	525				
	523				
	528				
	524				
	511				
	512				
	513				
	514				
	501	4	4		
	502	3	3		
	503	3,5	3,5		
	504	3	2,5		

	505	3,5	3,5	
	507	3	3	

QUANTITE DE FUMIER

NOM	CODE BOVINS	15 ^{ème} JOUR	30 ^{ème} JOUR	45 ^{ème} JOUR	60 ^{ème} JOUR	75 ^{ème} JOUR
	491					
	492					
	493					
	494					
	515					
	516					
	517					
	518					
	519					
	500					
	521					
	529					
	530					
	522					
	526					
	527					
	520					
	499					
	525					
	523					
	528					
	524					
	511					
	512					
	513					
	514					
	501	4	4			
	502					
	503	3,5	3,5			
	504					
	505	3,5	3,5			
	507	3	3			

PARAMÈTRES ZOOTECHNIQUES

NOMS	CODE BOVINS								
		Poids	Garrot	Longueur	Poitrine	Poids	Garrot	Longueur	Poitrine
	491								
	492								
	493								
	494								
	515								
	516								
	517								
	518								
	519								
	500								
	521								
	529								
	530								
	522								
	526								
	527								
	520								
	499								
	525								
	523								
	528								
	524								
	511								
	512								
	513								
	514								
	501								
	502								
	503								
	504								
	505								
	507								